

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang: Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

**Erhebung des Ressourceneinsatzes für (einfache)
sonderpädagogische Angebote in Regelschulen im Kanton
Schwyz**

Eingereicht von: Sara Föllmi

Begleitung: Prof. Dr. phil. Monika T. Wicki

22. Juni 2022

Abstract

Mit dem Bundesgesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verfolgt die Schweiz das internationale Ziel der schulischen Inklusion. Der Ressourceneinsatz für sonderpädagogische Angebote kann dazu beitragen. Doch über den Einsatz der Ressourcen, besonders für einfache sonderpädagogische Angebote, ist wenig bekannt. Die Bildungsstatistik des Bundes erfasst die Daten nur lückenhaft. Ziel dieser Arbeit ist es, durch den Einsatz des Fragebogens von Ladner (2021) zur Erhebung von Angebot und Nutzung einfacher sonderpädagogischer Angebote im Kanton Schwyz, diese Lücke zu füllen. Der Fragebogen wurde an alle Schwyzer Primarschulleitungen gesandt und von sieben Personen ausgefüllt.

Die Auswertung der Daten verdeutlicht, wie schwierig es noch immer ist, nutzbare Daten hinsichtlich der einfachen sonderpädagogischen Angebote zu erheben.

Bei künftigen Befragungen müssen gezielte Strategien zur Erhöhung der Rücklaufquote und Datenqualität berücksichtigt werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1. Ausgangslage	4
1.1.1. Wachsende Bildungsausgaben	4
1.1.2. Inklusion als bildungspolitische Zielsetzung	4
1.2. Relevanz	6
1.3. Rahmenbedingungen	6
1.3.1. Verortung	6
1.3.2. Ladners Masterarbeit als Ausgangslage	6
1.3.3. Eingrenzung	7
1.4. Motivation	7
1.5. Zielsetzung	8
1.5.1. Leitfrage	8
1.5.2. Teilfragen	8
1.6. Methodik und Aufbau	10
2. Fachliche Grundlagen	11
2.1. Zentrale Begriffe und Konzepte	11
2.1.1. Integrationsquote und Integrationsanteil	11
2.1.2. Kriterium für ein inklusives Schulwesen	12
2.1.3. Segregations- und Separationsquote	13
2.1.4. Förderquote	13
2.2. Nationale Organisation des Volksschulwesens	13
1.1. Kantonale Organisation des Volksschulwesens	14
2.2.1. Politische Organisation	15
2.2.1.1. Organe des Kantons	16
2.2.1.2. Organe der Gemeinde	16
2.2.2. Schulorganisation der Kindergarten- und Primarstufen	17
2.2.3. Sonderpädagogisches Angebot	18
2.2.3.1. Einfaches sonderpädagogisches Angebot	19
2.2.3.2. Verstärkte Massnahmen	20
2.2.3.3. IS-Verhalten	20
2.2.4. Abklärungs- und Zuweisungsverfahren	21
2.2.4.1. Einfache Massnahmen	21
2.2.4.2. Verstärkte Massnahmen	22
2.2.5. Finanzierungsmechanismen	22
2.2.5.1. Risiken und Chancen von Pauschal-Ressourcen	22
2.2.5.2. Steuerung und Finanzierung der verstärkten Massnahmen	23
2.2.5.3. Finanzierung einfache Massnahmen	24
2.2.6. Schulcontrolling	25
2.3. Berechnungsgrundlagen: Löhne Schulpersonal	25
2.3.1. «Personalkategorie» (SSP) versus «Schulart» (Lohntabelle Kanton Schwyz)	25
2.3.2. Qualifikation des Schulpersonals	27
2.3.3. Arbeitsvertrag des Schulpersonals	28
2.3.4. Schulleitungspersonal	28
2.3.5. Fazit: Möglichkeiten der Lohnberechnung	29
2.3.6. Änderungen in der Besoldung 2022	29
2.4. Kantonale Bildungsausgaben	29
2.4.1. Steigerung der Bildungsausgaben	29
2.4.2. Gründe für die Kostensteigerung	30
3. Methoden	32
3.1. Forschungsmethode Sekundärdatenanalyse (SdL & SSP)	32
3.1.1. Statistik der Lernenden	33

3.1.1.1.	Sonderpädagogische Massnahmen und Lehrplananpassungen.....	34
3.1.1.2.	Filterprozess: Anpassungen «Schüler*innen in Privatschulen»	34
3.1.1.3.	Filterprozess: Gesamtanzahl Schüler*innen	34
3.1.1.4.	Filterprozess: Anzahl Schüler*innen nach Schularten	35
3.1.2.	Statistik Schulpersonal.....	35
3.2.	<i>Forschungsmethode: Standardisierte Befragung</i>	36
3.2.1.	Beschreibung des Forschungsinstrumentes	36
3.2.2.	Zielgruppe der Befragung	37
3.2.3.	Prozess der Befragung	37
3.2.4.	Datenverarbeitung Fragebogen	40
3.3.	<i>Quotenberechnung</i>	40
3.4.	<i>Kriterien der Datenqualität, Fragebogen</i>	41
3.4.1.	Definition und Kriterien der Datenqualität	41
3.4.2.	Ursachen schlechter Datenqualität	42
3.4.3.	Massnahmen zur Qualitätssicherung von Daten	43
4.	Darstellung der Ergebnisse	44
4.1.	<i>Kantonale Ergebnisse</i>	44
4.1.1.	Nationale Schüler*innenzahlen.....	44
4.1.2.	Kantonale Schüler*innenzahlen und Quoten.....	45
4.1.3.	Kantonale Zahlen zum Schulpersonal.....	46
4.2.	<i>Kommunale Ergebnisse</i>	47
4.2.1.	Finanzkraft	47
4.2.2.	Grösse, Organisation und Schulleitung	48
4.2.3.	Sonderpädagogisches Angebot	49
4.2.4.	Umfrageergebnisse: Anzahl SuS & Quoten	50
4.2.5.	Ergebnisse Logopädie	51
4.3.	<i>Fehlerquellen in der SdL, SSP und Schulstatistik</i>	51
4.4.	<i>Optimierung der Umfrage «Schulleitung»</i>	53
4.4.1.	Analyse der Datenqualität Umfrage	53
4.4.1.1.	Tiefe Rücklaufquoten	53
4.4.1.2.	Qualität der Daten	54
5.	Zusammenfassung und Fazit	55
6.	Abkürzungsverzeichnis	59
7.	Quellenverzeichnis	61
7.1.	<i>Literaturverzeichnis</i>	61
7.2.	<i>Tabellenverzeichnis</i>	66
7.3.	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	67
8.	Anhang	68
8.1.	<i>Tabelle I: Anpassung der Variablennamen (SdL, 2020/21)</i>	68
8.2.	<i>Tabelle II: Anpassung der Variablennamen (SSP 2020/21)</i>	69
8.3.	<i>Mailentwurf für Umfrage: Schulleitung</i>	70
8.4.	<i>Mailentwurf für Umfrage: Schulverwaltung</i>	71
8.5.	<i>Tabelle III: Datenaufbereitung «Anzahl Schüler*innen, Stufen 1-8» (SdL 2020/21)</i>	71
8.6.	<i>Tabelle IV: Datenaufbereitung «Anzahl Schüler*innen nach Schulart, Stufen 1-2» (SdL 2020/21)</i>	72
8.7.	<i>Tabelle V: Datenaufbereitung «Anzahl Schüler*innen nach Schulart, Stufen 3-8» (SdL 2020/21)</i>	75
8.8.	<i>Tabelle VI: Datenaufbereitung «Anzahl Schüler*innen mit Förderbedarf» (SdL 2020/21)</i>	77
8.9.	<i>Gemeindeportrait G1</i>	79
8.10.	<i>Gemeindeportrait G2</i>	80
8.11.	<i>Gemeindeportrait G3</i>	82
8.12.	<i>Gemeindeportrait G4</i>	84
8.13.	<i>Gemeindeportrait G5</i>	86
8.14.	<i>Gemeindeportrait G6</i>	88
8.15.	<i>Gemeindeportrait G7</i>	89

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

1.1.1. Wachsende Bildungsausgaben

Die Schweiz investiert grosse Summen in den Bildungs- und Sonderschulbereich und die Ausgaben steigen. 1990 wurden etwa 16 Milliarden Franken für die Bildung ausgegeben, im Jahr 2019 bereits knapp 40 Milliarden. Die Kosten entsprechen 17,4 % der gesamten öffentlichen Ausgaben und 5.5 % des Bruttoinlandprodukts. Auch die Ausgaben pro Kopf haben sich im Bereich Bildung in den letzten dreissig Jahren nahezu verdoppelt (BFS, 2022a). Etwa die Hälfte der 40 Milliarden wird für die Besoldung des Schulpersonals aufgewendet. Mit fast 20 Milliarden Franken im Jahr 2019, wird rund die Hälfte der Bildungsausgaben für die obligatorische Schule und die Sonderschulen ausgegeben (BFS, o. J.). In die Sonderschulen fliessen 2 Milliarden (BFS, 2022a). Für die Berechnung der Kosten für die sonderpädagogischen Angebote in den Regelschulen fehlen die Datengrundlagen. Laut Andrea Schwander, Leiterin der Abteilung Sonderpädagogik im Kanton Schwyz, wird im Kanton Schwyz besonders für separative Settings viel Geld ausgegeben. Dies hänge mit dem eher bescheidenen Sonderschulangebot im Kanton Schwyz zusammen. Das führe dazu, dass einige Kinder ausserkantonale Sonderschulen besuchen, was mit einem finanziellen Mehraufwand verbunden sei (Hüttche 2021, S. 11). Bei den obligatorischen Regelschulen finanzieren die Gemeinden 57 %, bei den Sonderschulen tragen die Kantone mit 78 % die Hauptlast (BFS, 2020a). Offensichtlich sind die Bildungsausgaben hoch und wachsen kontinuierlich. Dies auch weil, die Schüler*innenzahlen der obligatorischen Schule seit 2017 ansteigt. Ein Ende scheint nicht in Sicht. Es wird vermutet, dass die Schüler*innenzahl im Jahr 2025 eine niemals vorher dagewesene Höhe erreichen wird. Ein solches Wachstum erhöht auch den Bedarf an Ressourcen und Personal (SKBF, 2018, S. 33), sowie der Wunsch nach Steuerungsmöglichkeiten.

Abbildung 1: Übersicht über die Kostenverteilung der Bildungsausgaben (BFS, 2020b, S. 9)

1.1.2. Inklusion als bildungspolitische Zielsetzung

Das Bedürfnis nach Steuerungsmöglichkeiten darf nicht nur finanziell argumentiert werden. Gegenwärtig lautet das übergeordnete bildungspolitische Ziel klar: Die Inklusion aller in gemeinsamen Klassen. Das kann mitunter auf die sich verändernde Haltung gegenüber Menschen mit Behinderungen zurückgeführt werden (Pfahl &

Powell 2012, S. 723). Diese neue Haltung zeichnet sich auch im Erlass neuer Gesetze oder Verordnungen ab. Bereits in den 1970er-Jahren setzte man sich mit der „Integration“ im Rahmen der Integrationsdebatte auseinander. 1994 nahm die UNESCO Weltkonferenz die Salamanca-Erklärung an. Die Erklärung vertritt eine inklusive Haltung und fordert den Zugang aller zu Regelschulen. Bildung für alle und Steigerung der Wirksamkeit von Schulen sind klare Visionen der Salamanca-Erklärung. Die Separation von Schüler*innen in Sonderschulen oder -klassen soll möglichst selten geschehen. Nur wenn gezeigt werden kann, dass die Lern- und sozialen Bedürfnisse des Kindes in einem separaten Setting besser erfüllt werden können (UNESCO, 1994, zitiert nach Wicki 2021). Die Salamanca-Erklärung hat sich auf die nationale Gesetzgebung ausgewirkt. So trat 2002 das Behindertengleichstellungsgesetz (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002) in Kraft. Darin wird der Grundsatz „Integration vor Separation“ festgehalten (Art. 20 Abs. 2 BehiG). 2008 wurde im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) die alleinige rechtliche, fachliche und finanzielle Verantwortung für die Sonderschulung den Kantonen übertragen (Art. 62 Abs. 3 BV). Das führte dazu, dass die Kantone eigene regulatorische Rahmenbedingungen (zumindest in Form eines Sonderpädagogik-Konzeptes) erarbeiten mussten. Ausserdem galt es den Forderungen integrativen Schulformen im Rahmen des Behindertengleichstellungsgesetzes nachzukommen (Art. 20 Abs. 2 BehiG). Daraus entstand 2011 das Sonderpädagogik-Konkordat, welchem bis heute 16 Kantone beigetreten sind. Das Konkordat bestimmt ein sonderpädagogisches Grundangebot für Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf. Ausserdem definiert das Konkordat Qualitätsstandards, ein standardisiertes Abklärungsverfahren, sowie eine einheitliche Terminologie (EDK, 2007). Der Kanton Schwyz hat seinen Beitritt bis heute sistiert, verweist in seinem Sonderpädagogischen Konzept aber deutlich darauf, dass sich das Konzept an den Vorgaben des Sonderpädagogik-Konkordats orientiert (AVS, 2018). Spätestens seit 2014, als das Schweizer Parlament die UN-Behindertenrechtskonvention (UN, 2014) ratifiziert hat, lautet die gesellschaftliche Vision: Inklusive Bildung (Art. 24 Abs. 2 UN-BRK). Die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen hin zur Inklusion verspricht eine laufende Verminderung der Stigmatisierung von Schüler*innen. Das Inklusionsbestreben führt zum Ausbau der sonderpädagogischen Angebotspalette. Doch das Schweizer Schulsystem ist nur bedingt integrationsfähig (Bless & Kronig 1999; Buholzer, Joller-Graf & Tanner Merlot 2014; zitiert nach Wicki 2021). Trotzdem sank die Separationsquote zwischen 2004 und 2016 von 5.2% auf 3.4%. Gleichzeitig stieg die Integrationsquote an – in den letzten fünfzehn Jahren von 94.9% auf 96.7% (Lanners 2018, zitiert nach Wicki 2021). Dieser Wert befindet sich jedoch nach wie vor unter dem europäischen Durchschnitt von 97.8% (Ramberg, Léart & Watkins 2020, zitiert nach Wicki 2021). Prof. Dr. Monika Wicki stellt sich die Frage, was das Schweizer Bildungssystem benötigt, um Inklusion für sämtliche Schüler*innen umzusetzen. Sie kommt zum Schluss, dass „das Verstehen und Nutzen der vorhandenen Möglichkeiten zur Flexibilität und dadurch gut organisierte, aufeinander abgestimmte unterstützende (sonderpädagogische) Angebote vor Ort“ zentral sei (Wicki 2021). Die Schule ist ein komplexes Mehrebenensystem. Der Wunsch nach Steuerung, Regulierung und Handlungskoordination wächst, um das sonderpädagogische Angebot in ihrer Effektivität und Effizienz zu steigern.

1.2. Relevanz

Um bildungspolitische Entscheide zu fällen oder die Qualitätsentwicklung im Schulsystem in Richtung Inklusion voranzutreiben, braucht es verlässliches Wissen (Wicki 2021). Pfahl und Powell meinen dazu: „Analysen, die die Qualität und Ergebnisse verschiedener Ansätze und Fördersysteme vergleichen, um ‚good practices‘ festzustellen und zu verbreiten, fehlen in der bildungs- und erziehungswissenschaftlichen Forschung weitgehend“ (Pfahl & Powell 2012, S. 723). Auch Wicki ist dieser Meinung. Noch „mangelt es in der Schweiz an evidenzbasierten Grundlagen. Diese Forschungslücken sollen nun in weiteren Forschungsprojekten bearbeitet werden“ (Wicki 2021). Wirksame Fördersysteme sind möglichst inklusive Systeme. Doch die Analyse dieser gestaltet sich schwierig. Auch weil wichtige Datengrundlagen zur Organisation, Nutzung und Finanzierung der Systeme fehlen. Eine Begriffsbestimmung der bestehenden sonderpädagogischen Fördersysteme sei laut Pfahl und Powell eine Voraussetzung der Analyse (Pfahl & Powell 2012, S. 724). Zu diesem Schluss kommen auch Wicki und Antognini (2022). Es sei wichtig, in kantonalen Gesetzen und im Sonderpädagogik-Konkordat nebst den verstärkten auch die einfachen Massnahmen aufzuführen.

1.3. Rahmenbedingungen

1.3.1. Verortung

Diese Arbeit ist Teil der Forschungsarbeit von Frau Prof. Dr. Wicki und wird von ihr betreut. Sie forscht im Gebiet der Special Needs Educational Governance an der interkantonalen Fachhochschule Zürich. Die vorliegende Arbeit möchte einen Beitrag zum übergeordneten Ziel leisten: **Die optimale Förderung von Lernenden mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen**. Hinsichtlich der Educational Governance¹ heisst dies, dass die knappen Ressourcen bestmöglich verteilt werden können (Ressourcenallokation). Dafür muss zunächst eine evidenzbasierte Grundlage geschaffen werden, welche beschreibt, wie schulische Angebote möglichst effektiv und effizient organisiert werden können, denn bis heute bestehen Datenlücken (Wicki & Antognini, 2022, S. 18-21). Um sich der Effektivität und Effizienz nähern zu können, werden Daten benötigt, die über die Organisation, Steuerung, Finanzierung und Nutzung des sonderpädagogischen Angebotes Auskunft geben (Ladner 2021, S. 6).

1.3.2. Ladners Masterarbeit als Ausgangslage

Die vorliegende Arbeit schliesst an die Masterarbeit von Ladina Ladner an. Ihr Ziel war es, **evidenzbasierte Grundlagen zur Steuerung von sonderpädagogischen Angeboten auf der kommunalen Ebene zu definieren** (Ladner, 2021, S. 27). Für die Erfassung der fehlenden Daten hat Ladner einen Fragebogen erstellt. Sie kommt zum Schluss, dass Datenlücken bei den einfachen Massnahmen bestehen, also dem sonderpädagogischen Angebot in den Regelschulen. Bei der Ausgestaltung dieser haben die Gemeinden einen grossen Spielraum.

¹ Die Educational Governance kann als Oberbegriff von Regelungsaspekten der komplexen Strukturen im Schulwesen verstanden werden. Sie befasst sich mit Fragen nach Steuerung, Regulierung und Handlungskoordination der verschiedenen Akteur*innen im Bildungssystem (Hangartner & Heinzer, 2006, S. 4-5). In dieser Arbeit wird die «Steuerung» als vereinfachter Begriff für die Educational Governance verwendet.

Deshalb fokussiert sich der Fragebogen auf die Gemeinden und deren sonderpädagogische Angebote in der Regelschule (ebd., S. 64-72). Angelehnt an die Effizienzanalyse nach Wolter teilt sie die Grundlagen der sonderpädagogischen Angebote in drei Bereiche: Organisation, Input und Output. Die Organisation setzt sich aus den regulatorischen Rahmenbedingungen wie den Finanzierungsmechanismen, der Qualitätssicherung und den Entscheidungsprozessen zusammen. Der Input enthält die monetären (Kosten) und die realen (Schule, Lernende) Ressourcen, welche quantitativ erfasst werden können. Der Output beschreibt die Kompetenzen der Schüler*innen. Der Output ist nicht Gegenstand von Ladner oder dieser Arbeit, da die Erhebung dieser Daten einer anderen Vorgehensweise bedarf. Ladner definiert ausserdem die Daten für die Bereiche Organisation und Input (Wolter et al., 2020 nach Ladner, 2021, S. 27-28). Jene definierten Bereiche sind Inhalt dieser Arbeit. Sie kommt damit der Forderung von Wicki und Antognini nach, welche ein Erhebungsinstrument verlangen, das die verschiedenen Ressourcen erfassen und Auskunft über deren Nutzung geben soll. **Diese Masterarbeit nutzt Ladners Forschungsinstrument und erhebt stichprobenartig Daten im Kanton Schwyz.** Diese Daten könnten die Schulen und Gemeinden bei der Sicherung der Lernfortschritte aller Schüler*innen, sowie der Qualitätsentwicklung unterstützen (Wicki & Antognini, 2022, S. 21). Ladner wird ab und an zitiert, da diese Arbeit inhaltlich an ihre Masterarbeit anschliesst und ihr Fragebogen genutzt wird. Inhaltliche Überschneidungen sind nicht auszuschliessen.

1.3.3. Eingrenzung

Wie schon erwähnt fokussiert sich die Arbeit auf den **Kanton Schwyz**. Die Sekundarstufe liegt in der Mitverantwortung der Bezirke und nicht der Gemeinden. Auch die sonderpädagogischen Angebote, das Personal und die Regelschulorganisation unterscheidet sich von der Kindergarten- und Primarstufe. Damit die Fragestellung präzisiert werden kann und die formalen Kriterien bezüglich des Umfangs nicht überschritten werden, konzentriert sich diese Arbeit auf die **HarmoS-Stufen 1-8²** (Kindergarten bis und mit sechster Primarstufe). Der Fragebogen berücksichtigt die **Ebenen Schulverwaltung, Schulleitung** und Klasse (Klassenlehrperson & Lehrperson für Schulische Heilpädagogik). Da es sich um eine erste, stichprobenartige Erhebung handelt, wird der Fragebogen auf Ebene Klasse noch ausgeklammert. Sollte es sich zeigen, dass der Rücklauf bescheiden ausfällt, kann der Befragungsprozess zunächst optimiert werden, bevor die schulischen Heilpädagog*innen und/oder Klassenlehrpersonen befragt werden. Da auf nationaler Ebene durch die Erhebungen des BFS umfassende Daten zur Sonderschulung vorliegen, fokussiert sich diese Arbeit stärker auf die **Regelschulen**.

1.4. Motivation

Während meiner Studienzeit an der HfH habe ich im «Praktikums-Modus» studiert und sammelte somit während drei Semestern in einem Förderzentrum im Kanton St. Gallen praktische Erfahrungen. Dabei handelte es sich um ein separatives sonderpädagogisches Angebot der Regelschule – finanziert durch den Pensenpool der

² Das HarmoS-Konkordat (Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule) regelt und harmonisiert die wichtigsten Eckwerte der Schule, wie zum Beispiel Eintrittsalter, Schuldauer, usw. (EDK 2011a).

Integrativen Förderung. Das Zentrum bietet eine breite Palette an sonderpädagogischen Angeboten: Es gibt Intensivförderlektionen für Schüler*innen mit erhöhtem Bildungsbedarf in den Bereichen Mathematik oder Sprache, welche nicht über den Regelklassenunterricht abgedeckt werden können. Es wird eine Integrationsklasse geführt. Die Psychomotoriktherapie war im Förderzentrum verortet und es wurden auch Kinder und Jugendliche im Time-Out-Setting betreut. Somit lernte ich verschiedenste sonderpädagogische Angebote und Zuweisungsmechanismen kennen. Durch den kritischen Austausch über diese separativen Massnahmen im Bezug auf das aktuelle Inklusionsbestreben, hat sich in mir zunehmend ein Gefühl des Widerspruches manifestiert. Ich begann mich zu fragen: Wie kann Inklusion langfristig gelingen, wenn noch immer separative Angebote bestehen? Wie kann die regelschulische Tragfähigkeit erhöht werden? Wie integrationsfähig ist unsere Schule tatsächlich? Die Förderung der Teilhabe auf Ebene Unterricht war Gegenstand meines Studiums. Zunehmend begann ich mich auch für Schulentwicklungsfragen zu interessieren, besonders im Zusammenhang mit der Förderung der Inklusion. Die Ausschreibung für die Masterarbeit von Prof. Dr. Monika T. Wicki zum Thema «Entwicklung der sonderpädagogischen Angebot in der Schweiz» hat mich sofort angesprochen. Durch die Teilnahme an diesem Projekt, erhoffe ich mir viel Wissen über die Schule als komplexes Mehrebenensystem anzueignen und durch den Wissenszuwachs mehr Ideen für die Erhöhung der regelschulischen Tragfähigkeit im Hinblick auf die Inklusion zu gewinnen.

1.5. Zielsetzung

1.5.1. Leitfrage

Diese Arbeit versucht auf die oben erwähnten Erkenntnisse aufzubauen und einen Teil zum folgenden Forschungsziel beizutragen:

Die Steuerung von inklusiven Bildungsangeboten (sonderpädagogische Angebote) zur optimalen Förderung von Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf

Dabei schliesst die vorliegende Arbeit an die Masterarbeit von Ladina Ladner (2021, S. 7) an (siehe Kapitel 1.3.2.). Die vorliegende Arbeit setzt den von ihr erstellten Fragebogen zur «Erfassung von einfachen sonderpädagogischen Angeboten in Regelschulen» ein erstes Mal im Kanton Schwyz ein. Das übergeordnete Ziel stellt die Datenerhebung und -analyse dar, um schlussendlich Angaben zur Organisation, Nutzung, Steuerung und Finanzierung des sonderpädagogischen Angebotes im Kanton Schwyz zu tätigen. Da es sich um eine erstmalige Befragung dieser Art im Kanton Schwyz handelt, liegt ein weiterer Fokus auf dem Befragungsprozess und der Optimierung dessen. So lautet die übergeordnete Frage:

Welche Daten können durch die Sekundärdatenanalyse der SdL und SSP, sowie der Befragung mittels Fragebogen erhoben werden und was muss angepasst werden, um fehlende Daten zu erheben?

1.5.2. Teilfragen

Vor der Befragung werden die regulatorischen Rahmenbedingungen untersucht, welche die Steuerung, Regulierung und Handlungskoordination der sonderpädagogischen Angebote im Kanton Schwyz massgeblich

beeinflussen (Hangartner & Heinzer, 2016, S. 4-5). Diese Erkenntnisse werden genutzt, um den Fragebogen terminologisch anzupassen. Mittels Sekundärdatenanalyse der Statistik der Lernenden (SdL) und des Schulpersonals (SSP), sowie der Befragung, werden Daten zu Umfang, Nutzung und Personal der sonderpädagogischen Angebote der Regelschule möglichst umfassend erhoben und analysiert. Zudem werden Separations- und Förderquoten berechnet. Diese gelten laut Wicki (Wicki 2021, S.5 zitiert nach Ladner 2021, S. 6-7) als wichtige Messwerte, um die Wirkung der sonderpädagogischen Angebote zu erfassen. Im Rahmen der Vollständigkeit werden ausserdem die Segregations- und Integrationsquoten, sowie die Integrationsanteile ausgerechnet. Die Quoten schaffen ausserdem eine national vergleichbare Grundlage (Ladner 2021, S. 6). Die folgenden Teilfragen beziehen sich auf die regulatorischen Rahmenbedingungen, die Schliessung der Datenlücken, sowie die Erfassung von Quoten als Messwerte für die aktuelle «Integrationsfähigkeit» der Schwyzer Volksschulen.

Rahmenbedingungen

- Welche gesetzlichen, finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen beeinflussen die Steuerung des sonderpädagogischen Angebotes im Kanton Schwyz?

Angebote

- Welche sonderpädagogischen Angebote gibt es im Kanton Schwyz?
- Welche sonderpädagogischen Angebote gibt es in ausgewählten Schwyzer Gemeinden?

Nutzung

- In welchem Umfang werden die Angebote im Kanton Schwyz genutzt?
- In welchem Umfang werden die Angebote in ausgewählten Schwyzer Gemeinden genutzt?

Personal

- Wie viel sonderpädagogisches Schulpersonal wird im Kanton Schwyz beschäftigt?
- Wie viel sonderpädagogisches Schulpersonal wird in ausgewählten Schwyzer Gemeinden beschäftigt?

Betreuungsschlüssel

- Wie ist das Betreuungsverhältnis der sonderpädagogischen Angebote im Kanton Schwyz?
- Wie ist das Betreuungsverhältnis der sonderpädagogischen Angebote im ausgewählten Schwyzer Gemeinden?

Quoten

- Wie hoch sind die Integrationsquote, Separationsquote, Segregationsquote, Förderquote und der Integrationsanteil im Kanton Schwyz?
- Wie hoch sind die Integrationsquote, Separationsquote, Segregationsquote, Förderquote und der Integrationsanteil in ausgewählten Schwyzer Gemeinden?

Nebst den fachlichen Teilfragen, befasst sich diese Arbeit mit dem **Einsatz der Forschungsinstrumente**. Folgende zwei Fragen sind hierbei von zentraler Bedeutung.

- Welche Daten für die Beantwortung der inhaltlichen Teilfragen mit dem Fragebogen erfragt werden und welche nicht?
- Wie muss der Fragebogen angepasst werden, um umfassendere Daten generieren zu können

1.6. Methodik und Aufbau

Die Arbeit beginnt, wie im vorigen Kapitel erwähnt, mit den **fachlichen Grundlagen (Kapitel 2)**. Die Unterscheidung der Inklusion und Integration erscheinen im Hinblick auf eine präzise Nutzung dieser Begrifflichkeiten zentral. Die zu bemessenden Quoten werden vorgestellt und definiert. Um eine solide Ausgangslage für die Datenerhebungen zu schaffen, gilt es, sich einen Überblick über das nationale und kantonale Volksschulwesen zu verschaffen. Etwas fokussierter wird das Schwyzer Volksschulwesen unter die Lupe genommen. Es werden die schulische und bildungspolitische Organisation beleuchtet. Zusätzlich werden Abklärungs- und Zuweisungsmechanismen, Finanzierungsmechanismen (inklusive Berechnungsgrundlagen der Löhne des Schulpersonals) und das sonderpädagogische Angebot visualisiert. Nach der Klärung dieser wichtigsten fachlichen Grundlagen folgt das Kapitel der **Methodik (Kapitel 3)**. Darin werden die Forschungsinstrumente, sowie die Datenerhebung und -verarbeitung vorgestellt. Auf die Forschungsfragen bezogene Ergebnisse werden in Kapitel „**Darstellung der Ergebnisse**“ (**Kapitel 4**) vorgestellt. Dazu gehören auch Erkenntnisse zur Nutzung des Fragebogens und mögliche Optimierungsvorschläge. Im abschliessenden **Fazit (Kapitel 5)** wird die Fragestellung beantwortet, die bedeutendsten Erkenntnisse hinsichtlich der Arbeit zusammengefasst und einen Blick in die Zukunft gewagt. Abkürzungen werden im **Abkürzungsverzeichnis (Kapitel 6)** ausgeschrieben und weitere, als wichtig erachtete Dokumente, stehen im **Anhang (Kapitel 8)**.

2. Fachliche Grundlagen

Da sich aufgrund der föderalistischen Schulorganisation, die Terminologie und Inhalte der sonderpädagogischen Angebote interkantonal unterscheiden, ist es relevant, vor der Durchführung der Befragung die regulatorischen Rahmenbedingungen für sonderpädagogische Angebote im Kanton Schwyz zu definieren. In den «fachlichen Grundlagen» wird die Ausgangslage für den empirischen Teil der Arbeit geklärt. Zunächst werden die wichtigsten Begriffe definiert, anschliessend werden die regulatorischen Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Volksschule im Kanton Schwyz beleuchtet.

2.1. Zentrale Begriffe und Konzepte

2.1.1. Integrationsquote und Integrationsanteil

Besonders in öffentlichen und politischen Diskursen werden die Begriffe Integration und Inklusion oft als Synonyme verwendet. Die Wissenschaft unterscheidet die Begriffe aber klar. Doch auch die wissenschaftlichen Auffassungen variieren teilweise. Insofern ist es wichtig, zumindest im Rahmen dieser Arbeit deutlich zu machen, wie die Begriffe verstanden und genutzt werden. Sucht man nach Bildern, welche die Integration und Inklusion darstellen, trifft man auf Grafiken, wie die nachfolgende. J. M. Blanck (2014) zitiert in einem «Discussion Paper» Wocken und schreibt, dass bei der Integration Kinder mit Behinderungen als solche etikettiert sind und von nichtbehinderten Schüler*innen unterschieden werden. Bei der Inklusion hingegen gilt die Vielfalt als Status quo. Das führt zu einer neuen Sichtweise, welche sämtliche Kinder als anders und einzigartig ansieht. Damit etabliert sich die Haltung, dass nicht die Kinder passend gemacht werden müssen, sondern die Schule sich den Kindern anpasst (Blanck, 2014, S. 5; nach Wocken, 2009). Das Ziel ist die «Schule für Alle».

Abbildung 2: Die vier Stufen Exklusion, Separation, Integration und Inklusion (Wikimedia Commons contributors, 2020)

In dieser Arbeit werden die Begriffe **Integrationsquote** und Integrationsanteil genutzt. Mit der Integrationsquote wird der Anteil Schüler*innen bezeichnet, welcher mit verstärkten Massnahmen in einer Regelklasse beschult wird. Der **Integrationsanteil** beschreibt den Anteil der integrativ beschulter Kinder im Vergleich zu sämtlichen Lernenden mit verstärkten Massnahmen. Dazu zählen auch die Sonderschulprogramme. Man hat sich bewusst für den Begriff der Integration entschieden, da integrativ beschulte Kinder klar von «normalen» Mitschüler*innen unterschieden werden. Das geschieht mittels individuell gesprochenen Ressourcen und einem Abklärungsverfahren mit Etikettierungsfolge.

2.1.2. Kriterium für ein inklusives Schulwesen

Heute ist Inklusion klares Bildungsziel. Um sich in diese Richtung zu bewegen, braucht es einen Perspektivenwechsel. Bei der Schulentwicklung und -organisation müssen Minderheiten von Anfang an mitbedacht werden und passende Programme und Angebote bereitgestellt werden, ohne dass solche Kinder zunächst vorübergehend ausgeschlossen werden müssen. Die Integration ist bis anhin in der Heil- und Sonderpädagogik eher am Einzelfall orientiert (Strasser, 2006, S. 7). Diese Haltung spiegelt sich auch im Schweizer Schulwesen wider. Während einfache sonderpädagogische Angebote pauschal finanziert und ressourciert werden, erhalten Kinder mit besonderem Bildungsbedarf verstärkte Massnahmen nach wie vor individuell zugesprochen. Strasser nennt weitere Ebenen, welche es bei der Förderung inklusiver Schulungsformen zu beachten gilt. Diese Ebenen ergänzt er mit Fragen, die zur Reflexion und Entwicklung anregen sollen. Die fünf Ebenen werden im folgenden Zitat vorgestellt:

1. Person: Können die beteiligten Schülerinnen und Schüler und auch die beteiligten Lehrpersonen ihre Möglichkeiten zu Aktivitäten entfalten, eine je eigene Identität und ein positives Selbstkonzept entwickeln?
2. Interaktion: Laufen unter den Beteiligten positiv erlebte soziale Interaktionen ab?
3. Kooperation: Kommt es unter den Beteiligten zur Zusammenarbeit und zum Austausch über Lerninhalte und Lernprozesse, an denen alle partizipieren können?
4. Institution: Unterstützt die Institution (Schule, Firma, Einrichtung), deren Struktur, Organisation und Kultur das Zusammenleben und -arbeiten der unterschiedlichen Gruppen und Individuen?
5. Gesellschaft: Entwickelt die Gesellschaft als Ganzes und in ihren Subsystemen (z.B. Sozialpolitik, Bildungspolitik, Rechtswesen) eine normalisierende und Verschiedenheit akzeptierende Kultur? (Strasser, 2006, S. 9)

In Bezug auf die Organisationformen seien wohnortnahe inklusive Schulungsformen weiten Schulwegen zu bevorzugen, sowie möglichst breite Angebote im Regelklassenunterricht mit Teamteaching und/oder Beratung. Die vielen Teilzeitarbeitenden im Schulwesen erschwerten die Organisation jedoch. Auch die ausserschulische Betreuung hätte eine wichtige Bedeutung in inklusiven Fragen. Auch die Didaktik müsse integrativ sein. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die verschiedenen Bedürfnisse, Merkmale und Fähigkeiten beachtet und mit individuellen Mitteln, Methoden und Zielen unterstützt werden. Das gemeinsame Lernen im gleichen Raum und an denselben Inhalten sollte so häufig wie möglich geschehen. Kurz gesagt, ein möglichst individualisierter und binnendifferenzierter³ Unterricht ist das Ziel (Strasser, 2006, S. 9-10).

³ Die Binnendifferenzierung beschreibt eine Methode zur individuellen Förderungen der Lernenden mittels thematischer, methodischer oder organisatorischer Differenzierung von Lerninhalten inklusive unterschiedlicher Schwierigkeitsgraden (Beispiele sind kleine Arbeitsgruppen, Stationenlernen, Wochenplanunterricht oder Projektarbeit) (Klein, 2016, S. 2-7)

2.1.3. Segregations- und Separationsquote

Parallel zu den integrativen Schulungsformen bestehen nach wie vor separierte Angebote. Darunter fallen primär die besonderen Klassen und Sonderschulen. Es kommt zu einer Separation oder Segregation, wenn bei einem Kind ein besonderer Bildungsbedarf festgestellt wird, welcher durch die Regelklassenbeschulung nicht abgedeckt werden kann. Im Voraus bestehen dementsprechende Programme, wie Sonderschulen oder -klassen. Diese Schulungsformen werden durch eine Selektion (Abklärung) ermöglicht, wobei diagnostiziert und etikettiert wird (verschiedene Formen der Behinderungen werden unterschieden). Dieser Prozess kann als klärend, entlastend und aufwertend, aber auch stigmatisierend, isolierend und abwertend empfunden werden (ebd., 2006). Diese Arbeit untersucht die Separations- und Segregationsquoten im Kanton und einzelnen Gemeinden. Die **Segregationsquote** umfasst sämtliche Schüler*innen, welche in einer Sonderschule lernen, im Vergleich zu sämtlichen Schüler*innen im Kanton oder in der entsprechenden Wohngemeinde. Die **Separationsquote** umfasst nebst den Sonderschüler*innen auch die Kinder in besonderen Klassen.

2.1.4. Förderquote

Nebst der Integrationsquote, des Integrationsanteils, der Segregations- und der Separationsquote wird in dieser Arbeit versucht, die kantonale und kommunalen Förderquoten (auch «Förderquote verstärkt») zu berechnen. Sie beschreibt den Anteil der Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf, welcher verstärkte Massnahmen bezieht oder ein Sonderschulprogramm besucht. In gewissen Gemeinden, die an der Umfrage teilgenommen haben, wird zusätzlich die «einfache Förderquote» berechnet. Diese besagt, wie hoch der Anteil an Lernenden ist, welche in der Regelschule einfache sonderpädagogische Massnahmen beanspruchen (Hollenbach-Biele & Klemm, 2020, S.).

2.2. Nationale Organisation des Volksschulwesens

Bevor die Rahmenbedingungen für die Volksschule im Kanton Schwyz beschrieben werden, lohnt es sich, einen Blick auf die grundlegenden Strukturen im nationalen Bildungssystem zu werfen. Direkte Demokratie, Föderalismus und dezentrale Organisation prägen den Charakter des Schweizer Bildungswesens. 90% sämtlicher Bildungsausgaben finanzieren die Kantone und ihre Gemeinden aus öffentlicher Hand. 95% aller Schüler*innen besuchen eine öffentliche Schule, rund 5% eine private. Die öffentliche Schule bildet somit einen wichtigen Ort der Assimilation von Kindern und Jugendlichen verschiedenster sozialer und kultureller Herkunft. Da sich die vorliegende Arbeit mit Fragen zur Kindergarten- und Primarstufe beschäftigt, wird die Sekundarstufe I, welche ebenfalls teil der obligatorischen Schule ist und in der Regel drei Jahre (bzw. vier Jahre im Kanton Tessin) dauert, ausschliesslich am Rande thematisiert. Die 26 Kantone handhaben die Organisation ihrer Kindergarten- und Primarstufe unterschiedlich (EDK, o.J. b), wobei die Eckwerte gemäss Bundesverfassung (Art. 62, Abs. 4 BV) überall gleich sein sollten. Das Gesetz sieht acht Jahre Kindergarten und Primarstufe, sowie drei Jahre Sekundarstufe I vor. Einige Kantone verfahren nach wie vor mit dem traditionellen System, in dem Kinder zunächst zwei Jahre (bzw. ein freiwilliges erstes Kindergartenjahr und ein drittes freiwilliges Jahr im Kanton Tessin) den Kindergarten besuchen und anschliessend sechs Jahre die Primarschule, bevor sie in die Oberstufe

übertreten. Parallel etabliert sich in der Schweiz der Begriff der Eingangsstufe, welcher für die Organisationsformen wie Grund- oder Basisstufe steht. Ziel ist die stärkere Verbindung von Kindergarten und den ersten Primarschuljahren. In neun Deutschschweizer Kantonen ist derzeit die Führung einer Basis- oder Grundstufe möglich. Die Gemeinden können frei entscheiden, ob sie eine Grund- oder Basisstufe führen wollen. Teilweise ist die Führung aber gesuchspflichtig und gewisse Vorgaben müssen erfüllt werden (z.B. hinsichtlich Schülerzahlen). Die Grundstufe umfasst in der Regel die zwei Kindergartenjahre und das erste Primarschuljahr. Die Basisstufe beginnt ebenfalls im ersten Kindergarten, dauert aber ein Jahr länger und zwar bis und mit dem zweiten Primarschuljahr (EDK, o.J. b). Schwyz unterscheidet nach wie vor zwischen Kindergarten und Primarschule, nutzt demnach also kein Modell der Eingangsstufe. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Organisationsformen.

Abbildung 3: Übersicht über die obligatorische Schule in der Schweiz (EDK, 2019; modifiziert)

1.1. Kantonale Organisation des Volksschulwesens

In dieser Arbeit steht der Kanton Schwyz im Fokus. Die nachfolgenden Kapitel sollen einen Eindruck über die Charakteristiken des Kantons vermitteln, sowie die kantonsspezifische Organisation des Schulwesens mit ihren politischen Instanzen, dem sonderpädagogischen Angebot, den Abklärungs- und Zuweisungsmechanismen, sowie den Finanzierungsmechanismen abbilden.

Kanton Schwyz – ein Kurzportrait

Auf der Webseite des Kanton Schwyz bewirbt sich der Kanton mit folgenden Schlagwörtern: Wirtschaftsfreundlichkeit, Lebensqualität und Aufgeschlossenheit. Als einer der drei Urkantone sind im Kanton Schwyz Werte wie Brauchtum, Kultur und Tradition traditionell stark verwurzelt. Der Kanton Schwyz zählt zur Grossregion Zentralschweiz (Innerschweiz) und grenzt gleichzeitig an die Metropolregion Zürich. Drei landschaftlich vielfältige Regionen prägen den Kanton: Die an den Zürichsee angrenzenden Bezirke Höfe und March, der Talkessel mit dem Kantonshauptort Schwyz, welcher bis an den Vierwaldstättersee ragt und dazwischen die Regionen Ybrig und Einsiedeln. Die zentrale Lage ermöglicht die schnelle Erschliessung grösserer Städte wie Luzern, Zug oder Zürich (Kanton Schwyz, o. J.).

Der Kanton Schwyz in Zahlen

Eine Aushebung von 2019 nennt eine Gesamtbevölkerung von 8'606'033 in der Schweiz auf einer Gesamtfläche von 41'290.8 km². Es handelt sich um eine Auswahl an Indikatoren, wobei auf jene verzichtet wurde, die von untergeordnetem Interesse für die vorliegende Arbeit sind. Daten zur Fläche wurden 2016 erhoben. Die restlichen Daten stammen von 2019. Im Nationalen Vergleich befindet sich der Kanton Schwyz beim Bruttoinlandprodukt auf einem der hinteren Ränge. Gleichzeitig sind aber auch die Sozialhilfe- und Arbeitslosenquoten tief. Bei den Bereichen Bildung und Bevölkerung zeigen sich wenige Ausreisser. Einzig der prozentuale Anteil der Menschen zwischen 20 und 64 Jahren ist vergleichsweise hoch, wobei hier die Abweichung vom nationalen Durchschnitt klein ist. Auffällig wiederum scheint die politische Gesinnung der Schwyzer Stimmberechtigten. Die Wähleranteile fallen bei den beiden konservativen Parteien FDP hoch aus, während weniger Personen Parteien wie die SP, EVP oder GPS zu wählen scheinen. Um einen Eindruck zu erhalten, wie der Kanton Schwyz (auch im Vergleich zu den restlichen Kantonen) aufgestellt ist, findet sich nachfolgend eine zusammenfassende Tabelle.

Tabelle 1: Ausgewählte Indikatoren im Kanton Schwyz und nationaler Vergleich (eigene Darstellung, basierend auf Daten des BFS, 2021c)

	Indikatoren	SZ	CH Durchschnitt	Rang X/26 (Rang 1 = grösster Wert)
Bevölkerung	Einwohner	160'480	331'001.3	17
	Fläche in km ²	908	1'588.1	13
	Einwohner pro km ²	188.5	215.2	16
	Altersverteilung in % (0-19)	19.3	20	17
	Altersverteilung in % (20-64)	62.6	61.4	3
	Altersverteilung in % (ab 65)	18.2	18.7	18
	Ausländeranteil in %	21.9	25.3	17
Bildung	Bildungsstand in % (ohne nachobligatorische Ausbildung)	19.9	19	12
	Bildungsstand in % (Sekundarstufe II ab 25 J.)	47	45.4	17
	Bildungsstand in % (Teritärstufe)	33	35.6	9
	Hochschulabschlussquote in %	26.2	30.2	14
Wirtschaft	Sozialhilfequote in %	1.4	3.2	21
	Arbeitslosenquote in %	1.5	3.1	22
	Bruttoinlandprodukt pro Einwohner in Fr.	62'040	84518	22
Politik	Wähleranteile in % (SVP)	36.9	25.6	5 von 25
	Wähleranteile in % (FDP)	23.1	15.1	3 von 20
	Wähleranteile in % (CVP)	18.4	11.4	10 von 24
	Wähleranteile in % (BDP)	*	2.4	*
	Wähleranteile in % (SP)	13.8	16.8	18 von 24
	Wähleranteile in % (GLP)	4.6	7.8	17 von 19
	Wähleranteile in % (EVP/CSP)	0.6	2.3	17 von 17
	Wähleranteile in % (PdA/Sol.)	*	1	*
	Wähleranteile in % (GPS)	2.6	13.2	21/21
Kleine Rechtsparteien	*	2.1	*	

2.2.1. Politische Organisation

Im Sinne des Föderalismus sind auf Basis nationaler Gesetze die Kantone im Wesentlichen für das Schulwesen zuständig. Auf Basis nationaler und kantonaler Gesetze und Verordnungen tragen im Kanton Schwyz die einzelnen Gemeinden die Verantwortung über die Schuljahre 1-8. Um besser zu verstehen, welche Stellen in der

Volksschule für was zuständig sind werden in den nächsten zwei Abschnitten die wichtigsten politischen Instanzen vorgestellt, die im Kanton Schwyz das Volksschulwesen steuern. Die Daten stammen aus der Verordnung über die Volksschule (VSV) von 2005 (SRSZ 611.210). Wicki fasst in einem Factsheet die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen im Kanton Schwyz zusammen. Die Verordnung basiert auf dem Schwyzer Volksschulgesetz (VSG). Die sonderpädagogischen Angebote werden im «kantonalen sonderpädagogischen Konzept» (2018) zusammengefasst.

Gesetzliche Grundlagen

- Volksschulgesetz vom 19.10.2005
- Volksschulverordnung vom 14.06.2006
- Personal- und Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen an der Volksschule vom 10.12.2002
- Weisungen über das sonderpädagogische Angebot 05.07.2006
- Weisungen über die Sonderschulung vom 05.07.2006
- Verordnung über die kantonalen Spezialdienste der Volksschule vom 14.06.2006
- Kantonalen sonderpädagogischen Konzept Kanton Schwyz Konzept für Sonderschulung vom 01.01.2018
- Merkblatt interne und externe Sonderschulung gültig ab Dezember 2014

Abbildung 4: Übersicht über die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen zur Steuerung des sonderpädagogischen Angebots im Kanton Schwyz (Wicki, 2019, S. 1)

2.2.1.1. Organe des Kantons

In der Verordnung über die Volksschule werden die politischen Organe des Kantons bezeichnet, welche das Schwyzer Schulwesen steuern. Der **Regierungsrat** hat hierbei die Oberaufsicht. Er kann Vereinbarungen mit ausserkantonalen oder privaten Institutionen treffen. Die unmittelbare Aufsicht über das Volksschulwesen übt der **Erziehungsrat** aus. Er erlässt Bestimmungen für die Verordnung über die Volksschule und nimmt Stellung zu pädagogischen Vorschriften des Regierungsrats. Der Erziehungsrat besteht aus sieben bis neun Mitgliedern und kann eigene Kommissionen gründen. Der Regierungsrat bezeichnet im Kanton Schwyz das **Bildungsdepartement (Bid)**, welches das Volksschulwesen leitet und für den Regierungs- und Erziehungsrat beaufsichtigt (§ 54 - § 59, VSV). Das **Amt für Volksschulen und Sport (AVS)** ist Teil des Bildungsdepartements und für Schulentwicklungsfragen und das Schulcontrolling zuständig. Das AVS unterstützt, berätet und bietet Therapieangebote in den Bereichen Logopädie, Sonderpädagogik, Schulpsychologie, Sonderschulung und Sport (Kanton Schwyz, o.J. c). Der Regierungsrat wählt für die kantonal geführten Sonderschulen einen **Schulrat** und stellt die **Schulleitungen** ein (§ 54 - § 59, VSV).

2.2.1.2. Organe der Gemeinde

Der **Gemeinderat** ist für die Volksschule der Stufen 1-8 zuständig. Der **Bezirksrat** für die Sekundarstufen. Der Gemeinderat ist zuständig für das (sonderpädagogische) Schulangebot, beschafft finanzielle Mittel, legt die Anzahl Lehrstellen und Klassen fest und ist für die Schulanlagen und die Anstellung der Schulleitung zuständig. Er stellt ausserdem das Lehrpersonal an (diese Aufgabe kann auch dem Schulrat übertragen werden). Der Gemeinderat kann mit anderen Gemeinden Abmachungen zur gemeinsamen Führung von schulischen Angeboten treffen. Der kommunale **Schulrat** wird vom Gemeinderat gewählt und hat mindestens fünf Mitglieder. Die unmittelbare Aufsicht über die öffentlichen Volksschulen auf Gemeindeebene hat der Schulrat.

Er organisiert die Schule, genehmigt das Qualitätskonzept, erstellt einen Budgetentwurf, hat die Kontrolle über Kredite, beurteilt die Schulleitung, entscheidet über Transport und Verpflegung und plant die Schul- und Infrastruktur. Die dem Schulrat unterstellte **Schulleitung** ist für den operativen Bereich der Schule zuständig. Auch die personelle, pädagogische und administrative Leitung trägt die Schulleitung. Gewisse Aufgaben davon kann auch der Schulrat übernehmen. Im Falle von mehreren Schulleitungen, trägt eine Person die Hauptverantwortung. Die wichtigsten Aufgaben der Schulleitung sind die Gestaltung des schulischen Angebots, die Beratung Informierung des Schulrats und der Schule, die Verwaltung der Finanzen und Umsetzung von Qualitätskonzepten (§ 60 - § 65, VSV).

2.2.2. Schulorganisation der Kindergarten- und Primarstufen

Dieses Kapitel setzt sich mit den geltenden **regulatorischen Rahmenbedingungen** für die Volksschule im Kanton Schwyz auseinander. Beginnend mit den Schweizerischen Schulstrukturen in der Kindergarten- und Primarstufe auseinander, wird ein Überblick über die verschiedenen Schularten im Kanton vermittelt. Es folgen die Visualisierung des sonderpädagogischen Angebots, der Zuweisungs-, Abklärungs- und Finanzierungsmechanismen. Den Anfang macht eine Abbildung des Bildungssystems im Kanton Schwyz. Die Abbildung visualisiert die Trennung von Kindergarten und Primarschule. Seit 2017/2018 (Teilrevision 2011 der Verordnung über die Volksschule) sind die Gemeinden verpflichtet, einen Zweijahreskindergarten anzubieten (Kanton Schwyz, 2011). Der Besuch des **ersten Kindergartenjahres** ist für die Kinder nach wie vor freiwillig. Nebst dem Besuch der «regulären» Primarschule haben Kinder mit gewissen Entwicklungsverzögerungen mit dem Besuch der **Einführungsklasse** die Möglichkeit, Inhalte der ersten Klasse auf zwei Jahre verteilt zu erarbeiten. Kinder mit besonderem Bildungsbedarf Lern- und Leistungsschwierigkeiten oder herausforderndem Verhalten erhalten in der Regelklasse Unterstützung durch Fachpersonen für **integrative Förderung (IF)** oder besuchen **besondere Klassen**. Diese Klassen kennzeichnen sich durch tiefere Schülerzahlen und somit ein dichteres Betreuungsverhältnis. Nicht aufgeführt werden die **Sonderschulen** (EDK, 2021).

Abbildung 5: Übersicht über die obligatorische Schule im Kanton Schwyz (EDK, 2021)

Anzahl Regel-, Sonder- und Privatschulen

Der Kanton Schwyz zählt dreissig Schulträger für die Kindergarten- und Primarschule – eine pro Gemeinde. Die «Schulgemeinden» entsprechen demnach, anders als zum Beispiel im Kanton Zürich, den **politischen Gemeinden**. Ausserdem gibt es vier Sonderschulen mit insgesamt fünf Standorten: Die **heilpädagogischen Zentren** Ausserschwyz (HZA) in Freienbach und Innerschwyz (HZI) in Ibach, die **Sprachheilschule** mit den Standorten Steinen und Freienbach, sowie die **Sonderschule mit Schwerpunkt Verhalten** «Schule im Park», ebenfalls in Steinen. Ausserdem haben sich acht **Privatschulen** im Kanton Schwyz angesiedelt (Kanton Schwyz, o. J. b).

2.2.3. Sonderpädagogisches Angebot

Im Kanton Schwyz wird zwischen **niederschwelligem und verstärkten Massnahmen** unterschieden. In dieser Arbeit werden einfache und hochschwellige Massnahmen als Synonyme genutzt. Für die niederschwelligen Angebote sind die Gemeinden (Stufen 1-8) und Bezirke (Stufen 9-11) zuständig. Da sich diese Arbeit auf die Vorschul- und Primarschulstufen fokussiert, werden die Bezirke ausgeklammert. Die folgende Tabelle visualisiert die Angebote und Zuständigkeiten. Eine Ausnahme bildet die ambulante Logopädie. Bei ihr handelt es sich um ein niederschwelliges Angebot, das jedoch durch den Kanton verantwortet wird (AVS, 2018, S. 4).

Tabelle 2: Übersicht über das sonderpädagogische Angebot im Kanton Schwyz (AVS, 2018, S. 4)

EBENE GEMEINDEN / BEZIRKE	Sonderpädagogisches Angebot = niederschwelliges Angebot		
	Integrative Förderung (IF)	Heilpädagogischer Unterricht in Schulklassen Heilpädagogischer Lerngruppenunterricht Einzelförderung	
Therapie	Psychomotorik		
Besondere Klassen	für Kinder mit Lern- und Leistungsschwierigkeiten		
	für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten		
	zur Integration für fremdsprachige Kinder		
	Spezielle Lerngruppen		
EBENE KANTON	Verstärkte Massnahmen = Sonderschulung / Sprachheilschulung = hochschwelliges Angebot		
	Separierte Sonderschulung	Externe Sonderschulung (= Tagessonderschule)	
		Interne Sonderschulung (= Sonderschulinternat)	
	Integrierte Sonderschulung (IS)	Integrierte Sonderschulung durch die Heilpädagogischen Zentren (IS HZ)	
		Integrierte Sonderschulung für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (IS ASS)	
		Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder mit Sinnesbehinderungen (B&U)	
	Einzelunterricht	Einzelunterricht zu Hause für schwer mehrfachbehinderte oder noch nicht integrierbare Kinder mit teilweiser Schulpflichtbefreiung	
		maximal halbjähriger Einzelunterricht für Kinder mit schweren Verhaltensstörungen als Überbrückung bis zu einer geeigneten Platzierung	
Sprachheilschulung			
Heilpädagogische Früherziehung			
Pädagogisch-therapeutische Massnahmen für Kinder mit integrierter oder separierter Sonderschulung	Psychomotoriktherapie		
	Logopädische Therapie		

Im InSeMa-Bericht unterscheiden die Autor*innen Cramer, Gosteli und Lozano (2021) zwischen integrativen und separativen Massnahmen. Sie ergänzen die obige Abbildung des sonderpädagogischen Konzepts mit den Massnahmen «angepasste Lernziele» und «Nachteilsausgleich». Ausserdem führen sie an, wie die Massnahmen im Kanton Schwyz bezeichnet werden und ob sie im Zeugnis erscheinen und eine Abklärung bedürfen. Das kantonale sonderpädagogische Konzept im Kanton Schwyz erwähnt keine expliziten Abklärungen für den Besuch einer Sonderklasse.

	Fördermassnahme	Bezeichnung im Kanton	Zeugniseintrag Regelschule	Gutachten vorausgesetzt
integrative Massnahmen	niederschwellige integrative Förderung	Sonderpädagogisches Angebot	✗	✗
	angepasste Lernziele	Lernzielanpassung	✓ ab 3. Klassenstufe nach HarmoS	✗
	Nachteilsausgleich	Nachteilsausgleich	✗	✗
	verstärkte integrative Förderung	integrierte Sonderschulung	✓ nicht zwingend	✓
separative Massnahmen	Sonderklasse	Kleinklasse / ab Sek 1: Werkschulklasse		✓
	Einführungsklasse	Einführungsklasse		✓
	Sonderschule	Sonderschule		✓

Abbildung 6: Übersicht über integrative und separative Massnahmen im Kanton Schwyz (Cramer, Gosteli und Lozano, 2021, S. 116)

2.2.3.1. Einfaches sonderpädagogisches Angebot

Das einfache sonderpädagogische Angebot umfasst laut dem kantonalen sonderpädagogischen Konzept die **integrative Förderung**, welche in Schulklassen, Lerngruppen oder im Einzelsetting stattfinden kann. Daneben wird die **Psychomotorik** aufgeführt, als ergänzendes Therapieangebot für Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf. Die **besonderen Klassen** sind ein weiteres Angebot. Es wird zwischen vier Kategorien unterschieden: Kleinklassen zur Förderung von Kindern mit Lern- und Leistungsschwierigkeiten, Kleinklassen (KK) zur Förderung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, Kleinklassen zur Förderung von Integration und fremdsprachigen Kindern, sowie spezielle Lerngruppen. In der Statistik der Lernenden werden die besonderen Klassen als Einführungsklassen, Klassen für Fremdsprachige und andere Sonderklassen unterschieden. Die Statistik Schulpersonal unterscheidet noch differenzierter, und zwar zwischen Einführungsklasse, Integrationsklasse, Kleinklasse, Kleinklasse (Verhalten) und Talentklasse. Mittels folgender Tabelle wird versucht die verschiedenen Terminologien zu klassifizieren.

Tabelle 3: Vergleich der besonderen Klassen in sonderpädagogischem Konzept, SdL und SSP (nach ASV 2018, S. 5; eigene Darstellung)

	Lern- & Leistungsschwierigkeiten	Verhaltensauffälligkeiten	Fremdsprachige Kinder	Anderes
Sonderpädagogisches Konzept	KK Förderung von Kindern mit Lern- und Leistungsschwierigkeiten	KK Förderung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten	KK Förderung und Integration von fremdsprachigen Kindern	Spezielle Lerngruppen
SdL	Einführungsklassen Andere Sonderklassen	Andere Sonderklassen	Klassen für Fremdsprachige	Andere Sonderklassen
SSP	Einführungsklasse Kleinklasse	Kleinklasse (Verhalten)	Integrationsklasse	Talentklasse Kleinklasse

Die **Logopädie** bildet ein weiteres einfaches Angebot, aber wird, wie bereits erwähnt durch den Kanton organisiert und getragen (ebd., S. 4). Die Abteilung Logopädie (ALO) gehört zum Amt für Volksschulen und Sport (AVS) und verfügt über Regionalstellen, die ein flächendeckendes ambulantes Therapieangebot anbieten (ebd., S. 11). Durch den Pensenpool (Schulbetriebspool) können **weitere Förderangebote** implementiert werden, wie beispielsweise **Hausaufgabenhilfe, Klassenassistenz** und weitere Förderstunden (§ 4, Art. 4, Abs. c – e, PVL). Die Schulsozialarbeit wird in der Schwyzer Verordnung über die Volksschule vom 19. Oktober 2015 **Schulsozialdienst** genannt. Die Schulträger haben die Möglichkeit, dieses Angebot bereitzustellen. Der Schulsozialdienst übernimmt Beratungsaufgaben bei schwierigen Schulsituationen und Problemen im Schulalltag. Die Kosten trägt der Schulträger (AVS, 2018, S. 9).

2.2.3.2. Verstärkte Massnahmen

Zu den verstärkten Massnahmen zählen die **separierte und die integrierte Sonderschulung (IS)**, sowie der **Einzelunterricht**, die **Sprachheilschulung, die heilpädagogische Früherziehung** und **weitere pädagogisch-therapeutische Massnahmen** für Kinder mit separierter oder integrierter Sonderschulung. Die heilpädagogische Früherziehung wird in dieser nicht thematisiert, da der Fokus auf den Schuljahren 1-8 und nicht davor liegt. Auch die separierte Sonderschulung wird lediglich am Rande erwähnt, da das Ziel, die Dokumentation die sonderpädagogischen Massnahmen an Regelschulen ist. Die Zuweisung von verstärkten Massnahmen erfolgt nach dem Subsidiaritätsprinzip. Dieses besagt, dass zunächst sämtliche niederschwellige Massnahmen der Gemeinden ausgeschöpft werden müssen, bevor hochschwellige Massnahmen allokiert werden. Bei der **integrierten Sonderschulung** wird im Kanton Schwyz zwischen drei Angeboten unterschieden: Der integrierten Sonderschulung durch die heilpädagogischen Zentren (**IS HZ**), der integrierten Sonderschulung für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (**IS ASS**) und den Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Kinder mit Sinnesbehinderungen (**B&U**). Bei IS HZ handelt es sich um Kinder mit schwerer körperlicher, geistiger oder schwerer Mehrfachbehinderung. Die integrierten Kinder werden durch heilpädagogisches Fachpersonal der heilpädagogischen Zentren unterstützt. Bei IS ASS handelt es sich um Kinder mit einer diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störung. Das heilpädagogische Fachpersonal wird in diesem Fall durch den Schulträger angestellt. In beidem Fall kann eine Klassenassistenz die Unterstützung ergänzen (ebd., S. 8).

2.2.3.3. IS-Verhalten

Auf das Schuljahr 2009/10 ist im Kanton Schwyz ein Moratorium im Bereich IS-Verhalten in Kraft getreten. Seitdem können keine neuen Schüler*innen mit Schwerpunkt Verhalten sonderschulisch integriert werden. Das Moratorium fordert zuerst wirkungsvolle Anschlusslösungen. Der Entscheid für das Moratorium fiel aufgrund des überproportionalen Anstiegs an integrierter Sonderschulungen im Verhaltensbereich. Der Anstieg konnte damit begründet werden, dass sich auf Seiten der Schule ein klarer Unterstützungsbedarf für Kinder mit sogenannten Verhaltensstörungen abzeichnete. Zurzeit probieren verschiedene Schulträger neue Lösungen aus, um die Regelschule für solche Kinder tragfähiger zu gestalten. Noch nicht alle Schulorte nutzen die integrative Förderung auch für Kinder mit herausforderndem Verhalten und die vorhandenen Ressourcen von max. 0.22 Lektionen pro Schulkind seien sehr eng bemessen. Auch der Mangel an ausgebildetem Fachpersonal erschwere die Findung geeigneter Lösungen. Von Seiten Erziehungsrat und Amt für Volksschulen und Sport wurden Schulversuche zu

Kleinklasse Verhalten auf der Primarstufe und Time-Out-Klassen auf der Sekundarstufe ins Leben gerufen. Auf der Primarstufe haben heute mehrere Schwyzer Schulträger (vornehmlich in grösseren Gemeinden) Kleinklassen mit Schwerpunkt Verhalten implementiert (Brun & Stählin, 2012, 14-17). Seit 2013 gibt es im Bereich Verhalten im Kanton Schwyz eine anerkannte Sonderschule mit Tagesstrukturen oder Internatsangebot (Schule im Park, 2022).

2.2.4. Abklärungs- und Zuweisungsverfahren

2.2.4.1. Einfache Massnahmen

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die Zuweisungs- und Abklärungsverfahren dreier einfachen sonderpädagogischen Massnahmen. Sowohl die integrative Förderung als auch die Psychomotoriktherapie bedürfen einer Abklärung. Die integrative Förderung kann hingegen bereits implementiert werden und das Kind muss erst nach einem halben Jahr abgeklärt werden. Die Psychomotorik- und Logopädietherapie wird nur aufgrund eines abgeklärten Förderbedarfs zugewiesen. Die besonderen Klassen scheinen keinerlei Abklärung zu benötigen. Ob das Einverständnis von Erziehungsberechtigten auch bei der Abklärung für die integrative Förderung oder die Zuweisung in eine besondere Klasse nötig ist, wird im kantonalen sonderpädagogischen Konzept nicht erwähnt.

Tabelle 4: Zuweisungs- und Abklärungsverfahren bei einfachen Massnahmen (nach ASV, 2018, S. 6; eigene Darstellung)

	Integrative Förderung	Psychomotorik	Logopädie	Besondere Klassen
Erziehungsberechtigte		Einverständnis für Abklärung (+ Anmeldung)	Einverständnis für Reihenuntersuch im Kindergarten; Anmeldung und Einverständnis für Abklärung	
Regellehrperson	Förderplanung als Grundlage für Förderbedarfsermittlung	Evtl. Anmeldung Abklärung - nur mit Einverständnis Erziehungsberechtigten	Evtl. Anmeldung Abklärung - nur mit Einverständnis Erziehungsberechtig.	
Heilpädagog*in	Förderplanung als Grundlage für Förderbedarfsermittlung			
Schulleitung	Zuweisung Abklärung (gemäss VSV)	Zuweisung Abklärung & Therapie (gemäss VSV)		Zuweisung und Rückgliederung (gemäss VSV)
Schulpsycholog*in	Abklärung nach ½ und 2 Jahr/-en	Evtl. Anmeldung Abklärung - nur mit Einverständnis Erziehungsberechtigten		Evtl. Unterstützung von Schulleitung
Abteilung Psychomotorik		Abklärung, Therapie		
Abteilung Logopädie			Abklärung, Beratung und Therapie	
Arzt/Ärztin		Evtl. Anmeldung Abklärung - nur mit Einverständnis Erziehungsberechtigten	Evtl. Anmeldung Abklärung - nur mit Einverständnis Erziehungsberechtig.	
Schulcontrolling				Evtl. Unterstützung von Schulleitung

2.2.4.2. Verstärkte Massnahmen

Bevor eine verstärkte Massnahme (VM) zugewiesen wird, wird geprüft, ob ein regionales Angebot der Regelschule den besonderen Bedarf abdecken kann. Falls dem so ist, werden kommunale Angebote der Volksschule genutzt, wie zum Beispiel die integrative Förderung oder die Platzierung in einer besonderen Klasse. Falls der Bedarf nicht abgedeckt werden kann, erfolgt eine Abklärung durch den schulpsychologischen Dienst und eine allfällige Zuweisung von verstärkten Massnahmen. Die verstärkten Massnahmen müssen beim Amt für Volksschulen und Sport (AVS) bewilligt werden. Die Abteilung Sonderpädagogik des AVS prüft die Anträge und fällt eine Entscheidung. Vor der definitiven Entscheidung findet eine Anhörung der kommunalen Schulträger und der Erziehungsberechtigten statt (AVS, 2017, S. 1-2). Die Abteilung Schulpsychologie (ASP) kann beim Amt für Volksschulen und Sport eine integrierte Sonderschulung beantragen, welche die Abteilung Sonderpädagogik des AVS prüft (ebd., S. 14). Die Institutionen, welche Beratungs- und Unterstützungsangebote (B&U) anbieten, führen Abklärungen durch und stellen dem AVS anschliessend einen Antrag (Arztbericht mit beiliegender Diagnose). Die Abteilung Sonderpädagogik prüft diese Anträge (ebd., S. 15). Der Bedarf einer Sprachheilschulung, klärt die Abteilung Logopädie (ALO) ab. Zusätzliche Abklärungen können zum Beispiel durch die ASP erfolgen. Die ALO schlägt ausserdem notwendige Massnahmen vor. Die Zuweisung erfolgt nach der Anhörung des Schulträgers und der Erziehungsberechtigten über das AVS (ebd., S. 16).

2.2.5. Finanzierungsmechanismen

2.2.5.1. Risiken und Chancen von Pauschal-Ressourcen

Am 31. August 2019 fand an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) ein Round-Table zum Thema «Pauschal-Ressourcen an Schulen: Risiken und Chancen» (Aellig & Gyseler, 2019) statt. Dabei wurden die Vorteile und Risiken der pauschalen Ressourcierung diskutiert. Diese Art des Finanzierungsmechanismus erscheint in der Bildungslandschaft immer häufiger. Die Grundidee ist die (Teil-) Autonomisierung des Bildungsangebots öffentlicher Regelschulen. Je nach Region wird dieses Konzept unterschiedlich realisiert. Die **Vorteile** lauten: Vereinfachung und Vereinheitlichung der Ressourcenzuteilung. Gelder könnten schneller und flexibler gesprochen werden und die Schulen hätten mehr Steuerungsmöglichkeiten, um auf die lokalen Bedürfnisse zu reagieren. Mögliche **Risiken** wurden auch diskutiert. Wenn gewisse Schüler*innen überdurchschnittlich viele Ressourcen benötigten, könne eine externe Sonderschulung (finanziell) attraktiver erscheinen. Ausserdem bestünde die Gefahr, dass Kinder mit «unauffälligen Behinderungen» eher unerkannt blieben und keine Ressourcen zugeteilt bekämen. Zudem könnten kostengünstigere und niederschwelligere Massnahmen, wie Klassenassistenzen Schulischen Heilpädagog*innen vorgezogen werden. Auch die Schulleitung als Schlüsselfigur wird als möglicher Risikofaktor genannt. Die Verantwortung über eine optimale Ressourcenallokation erfordert viel Wissen in den Bereichen Heilpädagogik und Schulsystem. Die Debattierenden des Round-Tables einigten sich, dass (pauschale) Finanzierungsmechanismen klare **Sicherheitslinien und Leitplanken** bedürften. Zwei genannte Möglichkeiten sind die Implementierung eines überregionalen Fachteams mit sonderpädagogischem Fokus zur Qualitätssicherung und die Organisation von Kursen zum Thema. Die Vermittlung von spezifischem Fachwissen soll während der ganzen Berufslaufbahn aufgebaut, erweitert und vertieft werden können. An diese Bedürfnisse hat die HfH den Curriculum auf das

Herbstsemester 2020 angepasst. Auch die Weiterbildung und der stete Austausch der Schulleitungen erscheint in diesem Zuge elementar, da sich mit der verändernden Pauschalressourcierung die Rolle der Schulleitenden ändert. Neu sind sie auch für die Qualität und Organisation von heilpädagogischen Angeboten zuständig. Die Finanzierungsformen unterscheiden sich von Region zu Region teils stark (ebd.). Das nächste Kapitel soll aufklären, wie sonderpädagogische Ressourcen im Kanton Schwyz alloziert und finanziert werden.

2.2.5.2. Steuerung und Finanzierung der verstärkten Massnahmen

Im Kanton Schwyz wird das einfache sonderpädagogische Angebot pauschal finanziert, das verstärkte individuell. **Fünf Faktoren** beeinflussen laut dem kantonalen sonderpädagogischen Konzept (AVS, 2018) im Kanton Schwyz die Steuerung der Bildungskosten im Bereich Sonderpädagogik der Stufen eins bis acht.

1) Einfache versus verstärkte Massnahmen

Das einfache sonderpädagogische Angebot wird aus pauschalen Ressourcen der einzelnen Gemeinden bezahlt. Der Schulrat berücksichtigt die kantonalen Vorgaben für das Angebot und beauftragt den Gemeinderat ein kommunales Volksschulangebot festzulegen. Der Gemeinderat hat dabei die Möglichkeiten mit anderen Gemeinden Vereinbarungen über das gemeinsame Führen von Schulen, Schularten, -stufen oder sonderpädagogischen Angeboten zu treffen. Dazu muss jedoch vorab der Schulrat angehört werden.

Die verstärkten Massnahmen – ausser die Logopädie – werden über individuelle Ressourcen bezahlt. Die verstärkten Massnahmen finanziert der Kanton. Die Gemeinden tragen einen Teil der Kosten. Verstärkte Massnahmen werden gesprochen, wenn das einfache sonderpädagogische Angebot der Schulträger nicht reicht (Subsidiaritätsprinzip) (ebd., S. 19)

2) Kostenteilung zwischen Gemeinden und Kanton

Bei der Sonderschulung erlässt der Regierungsrat den Verteilungsschlüssel bei der Finanzierung. Seit 2013 (aufgrund der NFA) tragen der Kanton und die Gemeinde die Kosten je zur Hälfte. Somit werden die Gemeinden nun bei der Bezahlung der verstärkten Massnahmen stärker miteinbezogen. Das soll die Gemeinden motivieren, zunächst ihr eigenen niederschweligen Massnahmen aufzubreuchen. Somit würden die Kosten für die verstärkten Massnahmen möglichst tief gehalten (ebd., S. 19).

3) Zuweisungsmechanismen verstärkte Massnahmen

Das Amt für Volksschulen und Sport (AVS) definiert die Voraussetzungen für eine integrierte Sonderschulung. Die Abteilung Sonderpädagogik ist dafür zuständig. Dass Schüler*innen mit ähnlichen Voraussetzung ungefähr die gleichen Ressourcen erhalten. Das soll eine gerechte Ressourcenverteilung im Kanton garantieren. Folgende fünf Kriterien müssen erfüllt sein, damit eine Zuweisung zu einer verstärkten Massnahme gelten kann:

- ein standardisiertes Abklärungsverfahren
- Kriterien für verstärkte Massnahmen werden erfüllt
- es wird nachgewiesen, dass die kollektiven Ressourcen nicht reichen

- die Abteilung Sonderpädagogik prüft Anträge und Gesuche
- Erziehungsberechtigte und Schulträger werden angehört (ebd., S. 20)

4) Leistungsvereinbarungen

Mit Therapiestellen (u. a. Beratung & Unterstützung) wurden für die einzelnen Leistungen ein Kostendach und Pauschaltarife festgelegt. Bei der Psychomotoriktherapie gilt ein Tarif pro Therapiestunde. Bei ausserkantonalen Leistungserbringer gelten die Pauschaltarife der jeweiligen Standortkantone. Eine Ausnahme bietet das Low Vision Zentrum. Dort gilt ein eigener Tarif. Für die zwei Sprachheilschulen in Freienbach SZ und Steinen SZ gilt ein jährlicher Schülertarif (ebd., S. 20)

5) Kennzahlen beobachten

Die Abteilung Sonderpädagogik des AVS erhebt jährliche Schülerzahlen und -quoten der verstärkten Massnahmen und weiteren Angaben zu den Leistungen und den Kosten. Diese werden in der Sonderschulstatistik abgebildet, welche Teil der kantonalen Schulstatistik der Abteilung Schulcontrolling, sowie des Monitoringberichts des AVS an den Erziehungsrat sind (ebd., S. 20)

2.2.5.3. Finanzierung einfache Massnahmen

Die normale Regelbeschulung von Schulkindern wird zum grössten Teil von den **Gemeinden** übernommen. Der **Kanton** leistet einen Pauschalbeitrag pro Schulkind. Dieser beträgt 20% des Durchschnittswerts sämtlicher Gemeinden (§ 67 Art. 1-3 Verordnung über die Volksschule). Auf Antrag des Schulrates legt der Gemeinderat das sonderpädagogische Angebot inklusive Pensenpool fest. Die Schulträger stellen dieses bereit. Der Pensenpool Die Massnahmen werden durch kollektive Ressourcen der Gemeinden finanziert. Bei den kollektiven Ressourcen handelt es sich um einen Pensenpool des Schulträgers, seit 2015 mit Ausnahme der besonderen Klassen. Für besonderen Klassen wird in dieser Arbeit der gleichwertige Begriff Sonderklassen genutzt (AVS, 2018, S. 4-6).

Schulbetriebspool

Laut der Personal- und Besoldungsverordnung gibt es einen Schulbetriebspool (§ 4 Abs. 1-4 PVL), welche die Besprechungszeit der Klassenlehrpersonen und Fachpersonen für die integrative Förderung abdecken, sowie die institutionalisierte Hausaufgabenhilfe, Klassenassistenzen, Förderstunden, die Betreuung der Bibliothek, der Mediothek, des Schulmaterials, Spezialräume und ähnliches finanziert. Der Pool umfasst maximal 1.7 Wochenlektionen pro Klasse. Zusätzlich erhält jeder Schulträger einen Basissatz von vier Wochenlektionen.

Das sonderpädagogische Konzept nennt weitere folgende Richtwerte für den Pensenpool (ebd., S.5):

IF = 0.16 – 0.22 WL / Schulkind

PMT = maximal 0.03 WL / Schulkind

Integrationsklasse = maximal 0.08 WL / Schulkind

Schulentwicklungspool

Ausserdem hat jeder Schulträger einen Schulentwicklungspool (§ 5 Art. 1-3 PVL) für Aufgaben im Zusammenhang mit Schulentwicklung. Die Höhe des Pools beträgt maximal 0.5 Wochenlektionen pro Klasse.

2.2.6. Schulcontrolling

Zur Sicherung der Schulqualität gibt es kantonale Grundsätze. Jeder Schulträger erstellt ein **Sonderpädagogisches Konzept**, welches den Umfang und die Art der sonderpädagogischen Angebot regelt. Dazu gehören auch das Zuweisungsverfahren und die Rahmenbedingungen. Die **Abteilung Schulcontrolling (ASC)** prüft und das **Amt für Volksschulen und Sport (AVS)** genehmigt diese Konzepte (AVS, 2018, S. 20).

2.3. Berechnungsgrundlagen: Löhne Schulpersonal

2.3.1. «Personalkategorie» (SSP) versus «Schulart» (Lohntabelle Kanton Schwyz)

Personalkategorie (SSP)

Um die kommunalen Ausgaben des Schulpersonals im Schuljahr 2020 / 2021 zu berechnen, werden die SSP-Daten verwendet. Das zugehörige Handbuch unterstützt den Berechnungsprozess, indem die zu erfassenden Merkmale, Merkmalsausprägungen (Codes) und Definitionen erklärt werden (BFS, 2021, S. 1). In den SSP-Daten kann mittels der Variable «Personalkategorie» die Tätigkeit des Schulpersonals unterschieden werden. Es soll versucht werden, die Kosten für die einzelnen Personalkategorien zu berechnen. Das soll ermöglichen die Ausgaben der einzelnen Personalkategorien einzusehen und zu vergleichen. Inwiefern das möglich ist und was es allenfalls zu beachten gilt, zeigt dieses Kapitel.

Tabelle 5: Nomenklatur der Personalkategorie (BFS, 2021, S. 16)

Code	Personalkategorie
10	Lehrkräfte (inkl. Lehrkräfte an Sonderklassen oder Sonderschulen)
20	Schulleitungspersonal
31	Personal für schulische Heilpädagogik
32	Personal für Förderunterricht für fremdsprachige Lernende
41	Personal für Logopädie
42	Personal für Psychomotoriktherapie
43	Fachpersonal für weitere pädagogisch-therapeutische Angebote

Lohntabelle Kanton Schwyz

Die Höhe der Löhne der verschiedenen Schularten können im offiziellen Formular «Lohnstatistik Lehrpersonen 2021 – Normalanstellungen» des Bildungsdepartements im Kanton Schwyz (2021, S. 1) eingesehen werden. Es wird darin zwischen den verschiedenen Schularten und Dienstjahren unterschieden. Im Kanton Schwyz wird zwischen Kindergarten, Primarstufe, Therapie, Sonderpädagogik/Sonderschulung (Kleinklasse, Schulische Heilpädagogik, Heilpädagogisches Zentrum) und Sekundarstufe I (Lohnklasse 1, Lohnklasse 2, Lohnklasse 3) unterschieden. Ein weiterer Faktor bildet die Anzahl Dienstjahre (ebd. S. 1). Die folgende Grafik zeigt die Minimallöhne der jeweiligen Schularten im Schuljahr 2021. Eine Person erhält den Minimallohn im ersten Dienstjahr. Ausgenommen sind allfällige Teuerungen oder andere Spezifikationen.

Tabelle 6: Minimallöhne der verschiedenen Schularten 2021 (nach Bid, 2021a, S. 1; eigene Darstellung)

Schulart	Minimallohn (in CHF)
Kindergarten	68'335
Primarstufe	68'335
Therapie	82'671
Sonderpädagogik/Sonderschulung (KK/SHP/HZI/HZA)	82'671

Schwierigkeiten in der Vereinbarung von SSP Daten mit der Lohntabelle

Bei näherer Betrachtung der Personalkategorien der SSP und den Schularten der Lohntabelle fallen einige Unterschiede hinsichtlich der Einteilung auf. Die *Lehrkräfte* (Code 10) in der SSP-Nomenklatur werden nicht weiter ausdifferenziert. So kann es sich um Lehrpersonen auf der *Kindergarten- oder Primarstufe* handeln, gleichzeitig aber auch um Personal in der *Sonderpädagogik oder Sonderschulung*. In der Lohntabelle werden diese Schularten klar unterschieden. Für die spätere Berechnung ist es wichtig, dass bei der Filterung der SSP-Daten die Unterscheidungen der Lohntabelle berücksichtigt werden. Am besten lässt sich das an einem fiktiven Beispiel verdeutlichen:

Laut den SSP-Daten gibt es zwei Lehrperson, welche den Code 10 Lehrkräfte erhalten. Eine Person arbeitet als Klassenlehrperson im Kindergarten. Die andere Lehrperson in einer Kleinklasse. Bei der Lohnberechnung fallen die beiden Lehrpersonen aber in zwei verschiedene Lohnkategorien. Die Kindergartenlehrperson in Kategorie *Kindergarten* die Kleinklassenlehrperson in Kategorie *Sonderpädagogik/Sonderschulung*.

Lehrpersonen von Integrations- und Einführungsklassen werden weder in der Lohntabelle (ebd. S. 1) noch in der Personal- und Besoldungsverordnung (PVL SRSZ 612.111) aufgeführt. In dieser Arbeit werden sie gleichwertig wie Lehrpersonen von Kleinklassen behandelt, da es sich bei allen um die Schulart *Sonderklasse* handelt. Das Personal Psychomotorik fällt unter die Schulart *Therapie*. Das Personal für Logopädie, Schulpsychologie und den Schulgesundheitsdienst wird für die Lohnberechnung ausgeklammert, da im Kanton Schwyz der Kanton für die Anstellung und Finanzierung zuständig ist und nicht der Schulträger (§1 Verordnung über die kantonalen Spezialdienst der Volksschule). Das Personal für Förderunterricht für fremdsprachige Lernende wird ebenfalls weder in der Lohntabelle spezifiziert noch in der Personal- und Besoldungsverordnung genannt. Daher werden diese Daten ebenfalls ausgeklammert.

Tabelle 7: Einteilung der Personalkategorien in die Schularten der Lohntabelle (nach BFS, 2021, S. 16 & Bid 2021a, S. 1; eigene Darstellung)

Personalkategorie (SSP)	Schulart (Lohntabelle)
Lehrkräfte (inkl. Sonderklassen/Sonderschulen)	- Kindergarten - Primar - Sonderpädagogik / Sonderschulung
Schulleitungspersonal	<i>wird nicht in Lohntabelle erfasst</i>
Personal für Schulische Heilpädagogik	- Sonderpädagogik / Sonderschulung
Personal für Förderunterricht für fremdsprachige Lernende	<i>wird nicht in Lohntabelle erfasst</i>
Personal für Logopädie	<i>kantonal finanziert</i>
Personal für Psychomotorik	- Therapie
Fachpersonal für weitere pädagogisch-therapeutische Angebote	- muss individuell berücksichtigt werden

2.3.2. Qualifikation des Schulpersonals

Die Statistik Schulpersonal unterscheidet bei der Qualifikation der Lehrpersonen, des Personals für Schulische Heilpädagogik und des Personals für Förderunterricht für fremdsprachige Lernende zwischen drei Möglichkeiten.

Tabelle 8: Nomenklatur des Diploms (BFS, 2021, S. 17)

Code	Diplom / Qualifikationen
11	Diplom, das vollständig den Voraussetzungen entspricht, die in den von der zuständigen Behörde erlassenen Anstellungsbedingungen der entsprechenden Schulart definiert sind
12	Diplom, das nicht vollständig den Voraussetzungen entspricht, die in den von der zuständigen Behörde erlassenen Anstellungsbedingungen der entsprechenden Schulart definiert sind
14	Kein Diplom

Bei **Code 11** wird der Lohn gemäss der jährlich aktuellen Lohntabelle abgerechnet. Die Einordnung basiert auf dem Bereich, in dem die Person arbeitet. **Code 12** besagt, dass das Diplom nicht vollständig den Voraussetzungen entspricht. Das ist häufig der Fall, wenn es sich um ein stufen- oder fächerfremdes Diplom handelt. Die Auswertung der SdL-Daten zeigt, dass auch Personal für Schulische Heilpädagogik ab und zu diesen Code erhält. Daraus kann interpretiert werden, dass diese Personen womöglich über ein Lehrdiplom verfügen, aber noch nicht über ein anerkanntes Hochschuldiplom in Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik. Aus den Daten geht nicht hervor, ob Sie sich zurzeit in der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogik befinden. Der Schwyzer Regierungsrat bezieht ganz klar Stellung und meint, dass ein Diplom zwingend sei. Aufgrund des akuten Mangels an ausgebildeten Schulischen Heilpädagog*innen könne der Bedarf aber nicht vollständig gedeckt werden. Seit dem Sommer 2019 gibt es an der Pädagogischen Hochschule Schwyz die Möglichkeit den CAS «Einführung in die Integrative Förderung» (CAS EIF) zu besuchen, welcher in Zusammenarbeit mit der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) entstand. Beim CAS handelt es sich um eine erste Nachqualifikation, die dem Masterstudium Schulische Heilpädagogik klar untergestellt ist aber dem Masterstudium später angerechnet werden kann. Die SdL-Daten differenzieren nicht, ob das sonderschulische Personal über ein CAS-Diplom verfügt. Bis dato werden *Lehrpersonen ohne Diplom, mit CAS EIF oder in Ausbildung* mit dem Mittellohn zwischen Kindergarten- / Primarlehrperson und SHP entlohnt. **Code 14** wird laut dem SSP-Handbuch für Personen ohne Diplom verwendet. Diese befinden sich entweder noch in der Ausbildung oder ihr Diplom wird nicht anerkannt. Der Regierungsrat hält in einer Antwort auf eine Interpellation jedoch fest, dass im Volksschulgesetz geregelt ist, dass ausnahmsweise auch Personen ohne jegliches Diplom befristet oder dauernd (maximal drei Jahre) eine Lehrbewilligung erhalten können. Lehrbewilligungen bei Lehrpersonen in Heilpädagogischen Zentren ohne adäquate Ausbildung können zurzeit aufgrund des Fachkräftemangels mehrmals verlängert werden (Brun, 2019, S. 1-7).

Bei Schulpersonal, welches über einen unzureichenden oder fehlenden Abschluss verfügt, werden in der Personal- und Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen an der Volksschule (PVL SRSZ 612.111) die besonderen Regelungen in Bezug auf die Lohnberechnung spezifiziert.

Bei **Stellvertretungen ohne anerkanntem Diplom** gilt eine Lektionen-basierte Entlöhnung. Eine Lektion entspricht dabei $1/1131^4$ des Minimallohns der jeweiligen Schulart. Der Minimallohn für das Jahr 2021 findet sich in Tabelle X (ebd., S. 5). Bei **Stellvertretungen mit anerkanntem Diplom** erfolgt die Besoldung ebenfalls per Lektionenansatz. Jedoch werden die Dienstjahre berücksichtigt. Stellvertretungen ab sechs Monaten können im Monatslohn abgerechnet werden. Bei Stellvertretungen ohne anerkannter Qualifikation beträgt der Monatslohn $1/12$ des Lohnminimums der entsprechenden Schulart. Bei **Schulpersonal ohne (ausreichende) Qualifikation** für die Schulart, in der sie arbeiten, wird ein Mittelwert zwischen der qualifizierten und nicht-qualifizierten Schulart berechnet und ausbezahlt. Die Dienstjahre werden nicht berücksichtigt, ausser ein gleichwertiges ausländisches Diplom kann vorgezeigt werden (ebd. S. 6).

Anmerkung Dienstjahre

Sämtliches Schulpersonal mit Ausnahme der Schulleitungen arbeiten mit einer Vollzeitbasis von 29 Wochenlektionen. Ausnahmen bilden die Altersentlastungen. Ab dem 55. Altersjahr reduziert sich das Pensum auf 27 Wochenlektionen und ab dem 60. Altersjahr auf 26 Wochenlektionen. In dieser Arbeit werden die Vollzeitäquivalenten mit dem generellen Vollzeitpensum von 29 Wochenlektionen berechnet (§ 7 Abs. 1 PVL).

2.3.3. Arbeitsvertrag des Schulpersonals

Aus den SSP-Daten wird nicht ersichtlich, ob eine Lehrperson eine Stellvertretung wahrnimmt und wie lange diese dauert. Es wird einzig zwischen befristetem und unbefristetem Arbeitsvertrag unterschieden (BFS, 2021, S. 16). Ein befristeter Vertrag zeichnet sich vor allem durch das Fehlen der Kündigungsfrist aus. Oftmals erhalten neu eintretende Lehrpersonen zunächst einen ein- oder zweijährigen, befristeten Arbeitsvertrag. In praktisch allen Kantonen dürfen Lehrpersonen mit unzureichender Qualifikation in der Regel nur befristet eingestellt werden. Auch Stellvertretungen erhalten einen befristeten Vertrag (Hofmann, 2010, S. 13). Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass in der Regel zwar sämtliche Stellvertretungen einen befristeten Arbeitsvertrag haben, jedoch auch andere Personen über einen befristeten Vertrag verfügen können, die nicht stellvertretend angestellt sind. Also neu eintretende Lehrpersonen oder Lehrpersonen mit unzureichender Qualifikation. Da diese drei Gruppen unterschiedlich besoldet werden, kann mit den SSP-Daten keine exakte Lohnberechnung durchgeführt werden – höchstens eine Richtwertangabe.

2.3.4. Schulleitungspersonal

Im Kanton Schwyz wird das Schulleitungspersonal, anders als zum Beispiel im Kanton Zürich (VSA, 2021, S. 1), nicht mittels offizieller Tabelle entlohnt. In einer Motion von 2017 forderten Parlamentarier der Sozialdemokratischen Partei (SP) eine einheitliche Lohnklasse für Schulleitende. Diese wurde im Kantonsrat aber klar abgelehnt. Die Motionäre argumentierten mit Lohndifferenzen von bis zu 20 % bei gleicher Arbeit und unterschiedlich hohen Funktionszulagen. Die Gegenseite argumentierte, dass eine Vereinheitlichung zu starr sei

⁴ Eine Lehrperson mit Vollzeitstellung arbeitet 29 Lektionen pro Woche. In einem Schuljahr (minus dreizehn Wochen Ferien) sind dies 39 Wochen x 29 Lektionen = 1131 Lektionen pro Schuljahr

und die Aufgaben der Schulleitenden zu verschiedenen, um Löhne zu vereinheitlichen. Die Gemeindeautonomie sollte nicht stärker eingeschränkt werden (Brun & Michel, 2019, S. 1-3). Mit den vorhandenen Daten können die Ausgaben für die Löhne der Schulleitenden nicht berechnet werden und daher wird darauf verzichtet.

2.3.5. Fazit: Möglichkeiten der Lohnberechnung

Eine Lohnberechnung des kantonalen oder kommunalen Schulpersonals kann auf der alleinigen Basis der SSP-Daten nur ungenau erfolgen. Obwohl die SSP-Daten wichtige Angaben liefern, die für die Berechnung der Löhne zentral sind, so fehlen auf Seite des Kantons (öffentlich zugängliche) Informationen. Einerseits können die Löhne der Schulleitungen nur kommunal und individuell erfragt werden. Es kann zudem weder aus der Personal- und Besoldungsverordnung noch der offiziellen Lohntabelle erschlossen werden, welchen Lohn die Lehrpersonen von Einführungs- und Integrationsklassen erhalten. In der Statistik Schulpersonal werden die Lehrkräfte im Kanton Schwyz, welche eine Integrationsklasse oder Einführungsklasse unterrichten, als Lehrkräfte (Code 10, Personalkategorie) bezeichnet. Ob der Kanton Schwyz dieses Personal jedoch auch dementsprechend besoldet, müsste geklärt werden. In der Personalkategorie werden in den SSP-Daten Klassenassistenten, Schulsozialarbeiter*innen und weitere an der Schule tätigen Personen nicht erwähnt. Somit fehlen weitere wichtige Angaben, um ein umfassendes Bild über die kantonalen oder kommunalen Lohnausgaben tätigen zu können. Der Fragebogen auf Ebene Schulverwaltung von Ladner (2021, 101-104) nimmt sich dieser Problematik an und fragt nach den Personalkosten. Dabei unterscheidet der Fragebogen zwischen pauschal und individuell, sowie kantonal und kommunal finanziertem Personal. Da im Befragungsprozess leider keine Schulverwaltung den Fragebogen ausreichend ausgefüllt hat, fehlen zurzeit noch Daten für den Kanton Schwyz. **Da die Grundlagen für korrekte Lohnberechnungen nicht ausreichen, wird in dieser auf eine Lohnberechnung verzichtet.**

2.3.6. Änderungen in der Besoldung 2022

Auf das Jahr 2022 folgte im Kanton Schwyz eine Lohngleichstellung zwischen Kindergarten- und Primarlehrpersonen. In der aktuellen Lohntabelle werden diese beiden Schularten erstmals in einer Lohnkategorie zusammengefasst (Bid, 2022, S. 1).

2.4. Kantonale Bildungsausgaben

2.4.1. Steigerung der Bildungsausgaben

Die kantonalen Bildungsausgaben können öffentlich beim Bundesamt für Statistik (2021, o. S.) abgerufen werden. Als Excel-Tabelle lassen sich die «Öffentlichen Bildungsausgaben der Kantone und ihrer Gemeinden im Verhältnis zu BIP, Gesamtausgaben und Bevölkerung» herunterladen. Die Tabelle verschafft einen Überblick über die Bildungsausgaben der einzelnen Kantone von 1990 bis 2018. Die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV, 2021, o. S.) veröffentlicht ausserdem eine Übersicht über die Löhne der Lehrpersonen zwischen 1990 und 2018. Diese beiden Daten wurden in einem Balkendiagramm zusammengefasst und zeigen einen **kontinuierlichen Anstieg der Bildungsausgaben** im Kanton Schwyz seit 1990. 1990 betragen die kantonalen Bildungsausgaben rund 200 Millionen Franken. 2018, knapp vierzig Jahre später, betragen die Ausgaben über das Doppelte, nämlich

fast 500 Millionen Franken. Der starke Anstieg der Jahre 2008, 2009 und 2010 kann allenfalls auf das Inkrafttreten des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) anfangs 2008 zurückgeführt werden (ESTV, 2022, o. S.). Bei den Löhnen der Lehrpersonen verläuft der Anstieg linearer und weniger steil. 1990 wurden etwas mehr als 64 Millionen Franken für die Lehrpersonen im Kanton Schwyz ausgegeben. 2018 betragen die Ausgaben etwas über 161 Millionen Franken. Damit kann ein Anstieg von knapp 100 Millionen Franken verzeichnet werden. Die Bildungsausgaben steigen in diesem Zeitraum um etwa 300 Millionen Franken. In den Daten der Eidgenössischen Finanzverwaltung fehlen weitere Spezifizierungen, welche Lehrpersonen in der Rechnung berücksichtigt werden.

Abbildung 7: Bildungsausgaben im Kanton Schwyz 1990 bis 2018 (nach BFS, 2021, o. S. & EFV, 2021, o. S.; eigene Darstellung)

2.4.2. Gründe für die Kostensteigerung

In einer Interpellation von 2017, fordert der Kantonsrat eine Analyse der Aufwandentwicklung im Bildungswesen und die Einleitung möglicher Sparmassnahmen. Der Kantonsrat bezieht sich dabei auf den Wirksamkeitsbericht zum Innerkantonalen Finanzausgleich. In diesem Zeitraum stiegen die Bildungsausgaben von 224 Millionen Franken auf 308 Mio. Franken (ohne Löhne). Dies entspricht einer Zunahme von rund 84 Mio. Franken. Zeitgleich sank die Anzahl Schüler*innen von 17'344 auf 15'377. Zudem hätten sich während dieses Zeitraum die relativen Kosten pro Schüler*in in den verschiedenen Gemeinden teilweise extrem unterschiedlich entwickelt. Die kleinste Kostenzunahme betrug vier Prozent, die grösste 80 %. In einer offiziellen Antwort von 11. September 2018 nimmt der Regierungsrat Stellung zur Steigerung der Bildungskosten zwischen 2002 und 2016. Der Regierungsrat antwortet auf die Interpellation. Als erstes macht er darauf aufmerksam, dass **mögliche Ursachen schwierig zu ermitteln** sind, da es sich um einen relativ langen Betrachtungszeitraum handelt. Ausserdem merkt der Regierungsrat an, dass während 2002 und 2015 eine gesamtschweizerische Steigerung von 39.7 % festgemacht werden konnte. Die Zahlen beziehen sich dabei auf die Bereiche der obligatorische Schule (inkl. Sonderschulen) (Brun, 2018, S. 1-8). Der Regierungsrat fährt mit einer Auflistung verschiedener Faktoren fort, welche zu einer Kostenzunahme geführt haben. Die Gesamtzunahme betrug zwischen 2002 und 2016 wie bereits erwähnt etwa 84 Mio. Franken. Die folgende Grafik zeigt die Zusammensetzung.

Abbildung 8: Zusammensetzung der Kostensteigerung im Schwyzer Bildungswesen (Löhne ausgenommen) (nach Brun, 2018, S. 3-6; eigene Darstellung)

Die Interpellanten erbitten beim Regierungsrat um eine Antwort, ob und was er im Rahmen der Steuerungsmassnahmen unternehmen werde, um die Bildungskosten zu senken. Darauf schlägt Regierungsrat vor, die Mindestzahl der Klassengrößen zu erhöhen. Auch ein Normaufwandausgleich könnte Unterschiede zwischen den einzelnen Schulträgern ausgleichen. Ansonsten gibt sich der Regierungsrat in Bezug auf stärkeres Eingreifen in die Autonomie der Schulträger zurückhaltend. Es gäbe bereits genügend Vorgaben, welche das Volksschulangebot steuern würden. Einzig in der Herstellung der Chancengerechtigkeit sieht sich der Regierungsrat, in Zusammenarbeit mit dem Erziehungsrat, klar zuständig. Er geht indes von einer jährlichen Steigerung des Bildungsaufwandes von rund einem Prozent aus (ebd., S. 7-8). Zum Abschluss dieses Kapitels soll eine Bemerkung des Regierungsrates besonders hervorgehoben werden, da er auf einen wichtigen Zusammenhang hinweist: **«Vereinfacht lässt sich festhalten, dass mit steigender Finanzkraft eines Schulträgers in der Regel auch höhere Bildungsausgaben einhergehen»** (ebd., S. 6).

3. Methoden

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen detailliert beschrieben und begründet. Dabei werden zwei Forschungsinstrumente genutzt, welche in den einzelnen Kapiteln separat thematisiert werden. In den folgenden Abschnitten wird auf die Wahl der Methode und die möglichen Erkenntnisinhalte, den Ablauf, die Zielgruppe, den Prozess der Datenerhebung, die Datenaufbereitung, die Berechnung der Quoten und die Kriterien der Datenqualität eingegangen. Zunächst wird die Wahl der Forschungsinstrumente vorgestellt, sowie ein Überblick über die beiden Instrumente geschaffen. Da die Arbeit Teil einer Forschungsarbeit ist und auf Ladners (2021) Masterarbeit aufbaut, sind die Methoden und Fragestellungen mehr oder weniger gegeben. Auf Basis der Fragestellungen startete die Arbeit mit einem Literaturstudium, um sich in die Themen der wichtigsten Fachbegriffe und der regulatorischen Rahmenbedingungen im Kanton einzuarbeiten. Insbesondere das Wissen über diese Rahmenbedingungen und die Terminologie der sonderpädagogischen Angebote im Kanton Schwyz war im Hinblick auf die Anpassung der Begrifflichkeiten des Fragebogens ein wichtiger Punkt. Bei den Forschungsmethoden handelt es sich um eine Sekundärdatenanalyse, sowie eine standardisierte Befragung auf Basis des Fragebogens von Ladner. Man kann von einer Mixed-Method (Brady, Byrne u. Doyle, 2009) sprechen, da qualitative und quantitative Methoden miteinander kombiniert werden. Durch die quantitative Sekundärdatenanalyse der Statistik der Lernenden (SdL) und des Schulpersonals (SSP) können deskriptive Erkenntnisse gewonnen und statistische Zusammenhänge erkundet werden. Die in diesen Daten fehlenden Angaben wurden von Ladner in Fragebögen zusammengefasst und aufbereitet. Bei den Fragebögen handelt es sich um einen Mix aus qualitativen und quantitativen Fragestellungen. Der Fragebogen, eine standardisierte, schriftliche Befragung, kennzeichnet sich durch einen strukturierten Ablauf, vorgegebene Formulierungen und vorgegebene Antwortkategorien. Dies soll die Vergleichbarkeit der Antworten garantieren (Echterhoff, Hussy u. Schreier, 2013). Deshalb wurde darauf geachtet, möglichst wenig abzuändern. Einzig gewisse Begrifflichkeiten, die im Kanton Schwyz anders lauten wurden angepasst.

3.1. Forschungsmethode Sekundärdatenanalyse (SdL & SSP)

Bei der Statistik der Lernenden (SdL) und der des Schulpersonals (SSP) handelt es sich um schweizerische Erhebungen, welche durch das Bundesamt für Statistik (BFS) inhaltlich und zeitlich koordiniert werden. Auch für die Definition und Aktualisierung der grundlegenden Variablen, sowie die Überprüfung und Vereinheitlichung der Daten auf nationaler Ebene ist das Bundesamt für Statistik zuständig. Die Kantone führen die Erhebungen durch, indem sie die Daten einfordern, kontrollieren und validieren. Auf Ebene Schule werden die Primärdaten erfasst (BFS, 2021a, S. 6). Anschliessend stellt der Bund den Kantonen die zusammengetragenen Daten als offizielle Statistik der Lernenden und Statistik des Schulpersonals zu. Für diese Arbeit konnten die Dateien beim entsprechenden Kanton angefragt werden. Verantwortlich für die Bildungsstatistik im Kanton Schwyz ist Roland Birrer (roland.birrer@sz.ch) und somit Ansprechperson für die Herausgabe der Statistik der Lernenden. Mittels Webtransfer wurden die Daten als CSV-Datei heruntergeladen und in Excel importiert. Herr Birrer hat die Daten aus den Jahren 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 zur Verfügung gestellt. Im Rahmen dieser Arbeit werden nur

die aktuelle Statistik der Lernenden 2020/2021 und des Schulpersonals 2020/2021 genutzt, da das Stichdatum der Umfrage auf Gemeindeebene ebendieses Schuljahr ist. Das gleiche Schuljahr ermöglicht die Vergleichbarkeit. Das Bundesamt für Statistik (BFS) führt die Erhebung der Lernenden seit 1977 durch. Die Erfassung dient primär als Grundlage für bildungspolitische Entscheide und Planungen. Ausserdem können die Daten – wie in diesem Fall - für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden.

3.1.1. Statistik der Lernenden

Die Statistik erfasst Lernende (SdL) in öffentlichen und privaten Schulen von der Primarstufe bis zur Tertiärstufe (höhere Berufsbildung). Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich ausschliesslich mit Schüler*innen, welche eines der ersten acht Schuljahre im Kanton Schwyz besuchen. Erfasst werden die Anzahl Schüler*innen in verschiedenen Bildungsstufen und Bildungsprogrammen, sowie schulbezogene und demografische Daten der Lernenden (BFS, 2021b, S. 3-9). Seit dem Schuljahr 2014/15 werden die Daten der Lernenden nach modernisierten Vorgaben erfasst. Es soll den aktuellen Informationsbedürfnissen im sonderpädagogischen Bereich nachkommen. Die Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, das Bundesamt für Sozialversicherung und das Bundesamt für Statistik haben gemeinsame Anpassungen vorgenommen. Die in dieser Arbeit genutzte Statistik der Lernenden entspricht diesen Änderungen. Auf der Kindergartenstufe existieren noch keine klar getrennten Fächer. Eine Lehrplananpassung hat somit wenig Nutzen. Dennoch wurden in den SdL-Daten vereinzelt Schüler*innen der Stufen eins und zwei mit angepasstem Lehrplan gefunden. Im Kanton Schwyz haben Schüler*innen in der Schule im Park (nicht subventionierte Sonderschule mit Schwerpunkt Verhalten) in der Regel den Status «Sonderschulprogramm/Regellehrplan». Die Kinder in der Sprachheilschule weisen meist den Status «Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 1-2 Fächern» auf. Lernende in einem heilpädagogischen Zentrum den Status «Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern». Ausnahmen sind möglich. Das folgende Modell bildet die erfassten sonderpädagogischen Daten ab (SZH, o. J. c).

Tabelle 9: Modell, welches sonderpädagogische Daten aufzeigt, die in der Statistik der Lernenden erhoben werden (nach SZH, o. J. c; eigene Darstellung)

	Regelschule		Sonderschule
Klasse	Regelklasse	Sonderklasse	Sonderschulklasse
Lehrplanstatus	Regellehrplan (RLP) RLP ausser 1-2 Fächer RLP ausser 3 Fächer oder mehr		Regellehrplan (RLP) RLP ausser 1-2 Fächer RLP ausser 3 Fächer oder mehr
Verstärkte Massnahmen	Ein Teil der Lernenden hat verstärkte Massnahmen (VM)		Alle Lernenden haben verstärkte Massnahmen (Sonderschulprogramm)

Eine Zusammenstellung der einzelnen Variablen findet sich in Kapitel 8.1. im Anhang. Für die gemeindespezifischen Angaben werden die bereits bearbeiteten Daten genutzt (welche für kantonale Angaben zur Anwendung gekommen sind). Dabei wurden sämtliche Daten herausgefiltert, welche sich nicht auf die Schulstufen 1-8 beziehen und/oder Angaben von ausserkantonalen Schulen darstellen.

3.1.1.1. Sonderpädagogische Massnahmen und Lehrplananpassungen

In den SdL-Daten werden Lehrplanstatus und sonderpädagogische Massnahmen unterschieden. Der Lehrplanstatus zeigt an, ob ein Kind dem Regellehrplan folgt oder über Lehrplananpassungen verfügt. Bei den sonderpädagogischen Massnahmen wird zwischen «keine Massnahmen», «verstärkte Massnahmen» und «Sonderschulprogramm» unterschieden. Die verstärkten Massnahmen können nur gesprochen werden, wenn vorher ein standardisiertes Abklärungsverfahren erfolgte. «Keine Massnahmen» und «verstärkte Massnahmen» werden Lernenden zugesprochen, welche regelbeschult werden. Dies inkludiert auch die Sonderklassen. Externe Sonderschulungen werden mit dem Status «Sonderschulprogramm» bezeichnet. Der Besuch einer Sonderklasse erfordert nicht zwingend die Zuweisung verstärkter Massnahmen (BFS, 2021b, S. 22-23). In den SdL-Daten fehlt die Spezifizierung, welche aussagt, in welchen Fächern die Lehrplananpassung besteht und ob eine Noten- oder Teilnotenbefreiung verfügt wurde. Auch über eine allfällige Fachbefreiung oder den Nachteilsausgleich lassen sich den SdL-Daten keine Informationen entnehmen. Für eine Lehrplananpassung muss ein Gesuch gestellt werden. Bei Lehrplananpassungen handelt es sich nicht um verstärkte Massnahmen (AVS, 2022).

Tabelle 10: Übersicht über die verschiedenen Lehrplanstatus und sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton Schwyz (nach SdL; eigene Darstellung)

Massnahmen	Lehrplananpassungen
Keine Massnahmen	Regellehrplan
Keine Massnahmen	Lehrplananpassung in 1-2 Fächern
Keine Massnahmen	Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern
Verstärkte Massnahmen	Regellehrplan
Verstärkte Massnahmen	Lehrplananpassung in 1-2 Fächern
Verstärkte Massnahmen	Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern
Sonderschulprogramm	Regellehrplan
Sonderschulprogramm	Lehrplananpassung in 1-2 Fächern
Sonderschulprogramm	Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern

3.1.1.2. Filterprozess: Anpassungen «Schüler*innen in Privatschulen»

Da Schüler*innen, welche eine nicht subventionierte Privatschule besuchen (Ausnahme: private Sonderschule), gelten für Berechnungen der relevanten Quoten als Störvariablen. Sie geben nämlich keinen Rückschluss auf die Inklusionsraten der öffentlichen Regelschule im Kanton Schwyz. Aus diesem Grund sind Kinder aus Privatschulen in den nächsten Darstellungen nicht inkludiert. Um diese Schüler*innen in der Statistik der Lernenden einfach herauszufiltern, wurde die Variable «charakter_Label» für die Kinder in einer nicht subventionierten, privaten Sonderschule angepasst und lautet anstatt «Privat, nicht subventioniert», neu «Privat, nicht subventioniert, Sonderschule».

3.1.1.3. Filterprozess: Gesamtanzahl Schüler*innen

Damit die Daten für die Berechnungen der oben gelisteten Quoten genutzt werden können, werden in der Statistik der Lernenden (SdL) 2020/21 zunächst gewisse Schüler*innendaten rausgefiltert. Um für den Datenabgleich die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, wird der Prozess für die eigens gefilterten SdL-Daten Schritt für Schritt dokumentiert. Dazu werden Bildschirmfotos genutzt und die Variablen genannt, um den

Prozess zu visualisieren. Die Primar- und Sekundarstufen sind unterschiedlich organisiert – die Schulgemeinden sind für die Primarschulen zuständig, die Bezirke für die Sekundarstufe I. Um die Komplexität zu reduzieren, wird auf die Sekundarstufe I in dieser Arbeit nicht näher eingegangen. Die nächste Tabelle visualisiert den Bestimmungsprozess der Gesamtanzahl Schüler*innen, welche die Schulstufen 1-8 im Kanton Schwyz besuchen. Die Dokumentationen des Filterprozesses findet sich im Anhang, in Kapitel 8.5.

3.1.1.4. Filterprozess: Anzahl Schüler*innen nach Schularten

Nach der Anpassung der Variablennamen werden gewisse Daten der Statistik der Lernenden herausgefiltert, welche für die Quotenberechnung nicht benötigt werden. In dieser Arbeit liegt der Fokus auf den HarmoS-Schulstufen 1-8. Ausserdem wird die Datenmenge auf Schüler*innen eingegrenzt, welche eine Schule im Kanton Schwyz besuchen. Daher werden zunächst sämtliche Schüler*innendaten aus höheren Stufen herausgefiltert. Um für den Datenabgleich die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, wird der Prozess für die eigens gefilterten SdL-Daten Schritt für Schritt dokumentiert. Die dazugehörige Tabelle findet sich im Anhang (Tabellenverweis). Damit besagte Quoten berechnet werden können, gilt es zunächst die Anzahl Schüler*innen der einzelnen Schularten zu erschliessen. Dies wird separiert für die Schulstufen 1-2 und die Stufen 3-8 gemacht. Die Filterprozesse können mittels zwei Tabellen im Anhang nachvollzogen werden (Kapitel 8.6. & 8.7.).

3.1.2. Statistik Schulpersonal

Die Statistik Schulpersonal (SSP) vermittelt Informationen zu den Personen, welche in der Schweiz an einer Schule beruflich tätig sind. Die Statistik umfasst sämtliche Schulstufen von der Primarstufe eins bis zwei, bis hin zur Tertiärstufe, jedoch ohne Hochschulen. Diese Arbeit beschränkt sich auf die Schulstufen eins bis acht. Die jährlich erfassten Daten aus den 26 Kantonen werden schweizweit harmonisiert und sind mit dem Bildungsklassifikationsschema (International Standard Classification of Education ISCED) der UNESCO kompatibel, was internationale Vergleiche von Schulsystemen ermöglicht. Lehrpersonen werden seit 1993 erfasst, mit einem Unterbruch zwischen 1999 und 2002. Das Schulleitungspersonal seit 2011. Erfasst werden in Schulen tätige Personen. Bei diesen Personen handelt es sich um das Schulleitungspersonal, Lehrkräfte und Personal für zusätzliche sonderpädagogische Massnahmen an der obligatorischen Schule. Grundsätzlich sind dies Lehrpersonen, Schulleitungspersonal und Fachpersonen für sonderpädagogische Förderung. Die Statistik des Schulpersonals enthält Informationen bezüglich Herkunft, Qualifikation, Anzahl Tätigkeiten, Dienstjahre, Vertragsart und Pensum (BFS, 2016, S. 1). Die für diese Arbeit wichtigen Merkmale werden in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Wichtig erscheint hierbei die Unterscheidung von Personalkategorie und Schulart. In der Regel stimmen diese beiden Merkmale überein, sprich, eine Lehrperson (Personalkategorie) arbeitet in einem Kindergarten (Schulart) und nicht als Lehrperson für «Sonderpädagogik: 1-2 (DaZ, IF, IS)» (Schulart). Das dies nicht immer der Fall ist, zeigen stichprobenartige Filterprozesse. Diese zeigen beispielsweise, dass elf Personen für schulische Heilpädagogik (Personalkategorie) die Variable «Sonderpädagogik alle Stufen (Logo)» (Schulart) zugeschrieben wurde. Das Personal für Psychomotorik (Personalkategorie) wird 22-mal entweder als Personal «Sonderpädagogik (DaZ, IF, IS)» oder «Sonderpädagogik alle Stufen (Logo)» (Schulart) kategorisiert. Die

Frage bleibt offen, weshalb so eingeteilt wurde. Für die Reliabilität der Daten sind die betreffenden Schulen mit diesen Fragen zu konfrontieren.

Tabelle 11: Modell, welches sonderpädagogische Daten aufzeigt, die in der Statistik der Lernenden erhoben werden (nach BFS, 2021a; eigene Darstellung)

Personalkategorie	Lehrkräfte	Personal für Förderunterricht für fremdsprachige Lernende	Personal für schulische Heilpädagogik	Personal für Psychomotorik	Personal für Logopädie	Weiteres sonderpädagogisches Personal	Schulleitungspersonal
Schulart	Kindergarten, Primarschule, Einführungsklasse, Integrationsklasse, Kleinklasse, Kleinklasse Verhalten	Sonderpädagogik: 1-2 (DaZ, IF, IS) Sonderpädagogik: 3-8 (DaZ, IF, IS)		Sonderpädagogik 1-8 (PMT)	Sonderpädagogik alle Stufen (Logo)	keine eigene Kategorie	keine Kategorie
Qualifikation	11 (vollständig), 12 (unvollständig), 14 (kein Diplom)			31 (vollständig), 32 (anderes oder kein Diplom)		21 (Lehrdiplom), 22 (Schulleitungsdiplom), 23 (Managementdiplom), 24 (anderes)	
Pensum	Basis Vollzeit = 29 Wochenlektionen (manchmal 26 oder 27 aufgrund Altersentlastung)						Basis Vollzeit = 42 (WS)
Arbeitsvertrag	befristet / unbefristet						
Arbeitsdauer	Anzahl Jahre im Schuldienst						

In Kapitel 8.2. im Anhang werden die personenbezogenen Merkmale beschrieben, die im Rahmen der Statistik des Schulpersonals erhoben werden.

3.2. Forschungsmethode: Standardisierte Befragung

3.2.1. Beschreibung des Forschungsinstrumentes

Ladina Ladner (2021), ehemalige Studentin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, hat als Masterarbeit im letzten Semester Fragebogen mit dem Umfrage-Tool LimeSurvey erstellt. Diese entstanden im Rahmen dieser Forschungsarbeit und sollen einen Beitrag zur Erfassung der einfachen sonderpädagogischen Massnahmen in den Gemeinden leisten. Ladner hat in ihrer Arbeit eine Umfrage gestaltet, um schweizweit die sonderpädagogischen Angebote an Regelschulen zu erfassen. Der Fragebogen versucht bestehende Datenlücken zu schliessen, welche nicht durch die Statistik der Lernenden oder des Schulpersonals abgedeckt werden. Diese betreffen, wie bereits erwähnt, primär die einfachen Massnahmen. Da diese Massnahmen mehrheitlich durch die Gemeinden organisiert und verwaltet werden, setzt der Fragebogen auf dieser Ebene an. Um dem Mehrebenensystem Schule gerecht zu werden hat Ladner drei Fragebogen entwickelt und getestet. Für die Ebenen Schulverwaltung, Schulleitung und schulische Heilpädagogik. In dieser Masterarbeit werden die beiden Fragebogen für Schulleitungen und Schulverwaltungen genutzt. Es steht sowohl eine Online- als auch eine Offline-Version zur Verfügung. In einer Mail erhielten die befragten Personen einen Link, welcher sie zur Online-Version führte. Auf der Informationsseite war ein Verweis zur Offline-Version zu finden. Danach hat keine teilnehmende Person gefragt. Die Umfrage wurde für den Kanton Zürich konzipiert. Ladner nutzte diesen Kanton für einige Stichproben, um ihren Fragebogen zu testen. Da das Schulwesen föderalistischen organisiert ist, unterscheiden sich gewisse Terminologien interkantonal. Kantone, die dem Sonderpädagogik-Konkordat (SZH, o.

J. a) beigetreten sind, verpflichteten sich zu einer einheitlichen Terminologie. Auch einige sonderpädagogische Angebote werden dadurch definiert. Der Kanton Schwyz hat den Beitritt damals sistiert. Daher mussten vor der Nutzung des Fragebogens einige kantonsspezifische Anpassungen vorgenommen werden. Das Kantonale Sonderpädagogische Konzept des Kanton Schwyz (AVS, 2018, o.S.) war hierbei Grundlage für die Begriffsänderungen. Die folgende Tabelle zeigt die vorgenommenen Änderungen auf.

Tabelle 12: Gegenüberstellung originaler und angepasster Begriffe (eigene Darstellung basierend auf Ladner (2021, o.S.) und dem Kantonalen Sonderpädagogischen Konzept im Kanton Schwyz (AVS, 2018, S. 4)

Originaler Begriff	Angepasster Begriff
Integrierte Förderung	Integrative Förderung (AVS, 2018, S. 4)
Integrierte Sonderschulung (ISR und ISF)	Integrierte Sonderschulung (IS) (AVS, 2018, S. 4)
Begabungs- und Begabtenförderung (BBF)	Begabtenförderung (im sonderpädagogischen Konzept nicht erfasst)

Der Fragebogen auf der Ebene Schulleitung ermittelt die Kontaktdaten der befragten Person, die Nutzung und den Umfang sonderpädagogischer Angebote, Beratung und Unterstützung, die Aufteilung von Tätigkeitsbereichen und die kommunale Umsetzung der Angebote. Der Fragebogen auf der Ebene Schulverwaltung erhebt die Kontaktdaten der befragten Person, die Anzahl Vollzeitstellen des Personals, die Kosten für Angebote und die kommunale Umsetzung. Beide Fragebogen sind online abrufbar. Die Links zu den beiden Online-Fragebogen sind:

Umfrage Schulleitung: <https://ls.hfh.ch/index.php/369645?lang=de>

Umfrage Schulverwaltung: <https://ls.hfh.ch/index.php/778499?lang=de>

3.2.2. Zielgruppe der Befragung

Die Zielgruppe für den **Fragebogen «Schulleitungen»** sind Schulleitungen, Rektor*innen und Leitende Sonderpädagogik an öffentlichen Regelschulen. Für den **Fragebogen «Schulverwaltungen»** Schulverwaltungsmitarbeitende und Schulsekretär*innen. Sonderschulen werden in der Umfrage nicht berücksichtigt, da im Hinblick auf die Inklusion das sonderpädagogische Angebot an Regelschulen und deren Integrationsquote von Interesse ist. Private Regelschulen sind auch nicht teil der Zielgruppe, da sie in der Regel über private Finanzierungsmechanismen verfügen und diese Schulen meist internationale Schulsysteme implementiert haben, die auf anderen Vorgaben beruhen als jene der öffentlichen Regelschulen. Was die Anzahl teilnehmender Gemeinden betrifft, so hat man sich innerhalb der Forschungsgruppe auf circa zehn Gemeinden pro Kanton geeinigt. Erste Versuche haben aufgezeigt, dass die Rücklaufquote eher tief ausfällt. Aus diesem Grund wurde der Kreis ausgeweitet und eine Adressliste mit sämtlichem Schulleitungs- und Schulverwaltungspersonal im Kanton Schwyz erstellt, welche kontaktiert werden sollten.

3.2.3. Prozess der Befragung

Zunächst wurde in Excel die Adressliste komplettiert. Anschliessend erhielten sämtliche Regel-Schulleitungen im Kanton Schwyz eine **Mail**, in welcher das Forschungsprojekt vorgestellt wurde und der Bitte sich zu melden. Die

Mailvorlage ist im Anhang zu finden (Kapitel 8.3.). Sobald sich eine Schulleitung meldete und bestätigte, dass der Fragebogen zugestellt werden darf, wurde ein entsprechender Link versendet. Wenn eine automatisch generierte Antwort kam, dass die betreffende Person erst ab einem gewissen Datum erreichbar sei, wurde dieses notiert, damit dann eine **Erinnerungsmail** verschickt werden konnte. Drückte die Schulleitung in ihrer Mail aus, dass sie den Fragebogen nicht möchte, wurde dies in einer Antwortmail akzeptiert. Ab und an antworten die Schulleitung auch mit einigen Fragen bezüglich der ersten Mail, welche beantwortet wurden. Die Mails der Schulleitungen wurden stets möglichst zeitnah beantwortet. Meldete sich eine Schulleitung nicht, wurde dies vermerkt und circa drei bis vier Wochen später erfolgte eine Erinnerungsmail. Sobald eine Umfrage (teilweise) beantwortet wurde, wurde an die zugehörige Schulverwaltung ebenfalls eine Mail versendet. Diese Mailvorlage steht ebenfalls im Anhang (Kapitel 8.4.). Um Kenntnisse über Kennzahlen wie Rücklaufquoten oder Erinnerungsmails zu erhalten, wird der Befragungsprozess im Anschluss visualisiert.

Tabelle 13: Dokumentation Befragungsprozess von Schulleitungen (eigene Darstellung)

Status Schulleitungen	Anzahl Schulleitungen
Anzahl kontaktierter Schulleitungen total	60
Geantwortet, davon...	23
...keine Teilnahme, weil keine Zeit oder zu viele Anfragen	8
...keine Teilnahme, weil Daten fehlen	2
...keine Teilnahme, Mail wurde an zuständige Person weitergeleitet	5
...Umfrage zugeschickt aber nicht ausgefüllt	8
Fragebogen wurde bearbeitet, davon...	7
...Fragebogen fast vollständig ausgefüllt	5
...Fragebogen teilweise ausgefüllt	2
Nie geantwortet (nach zwei Mails), davon...	30
...keine oder nicht funktionierende Mailadresse	2

Eine grössere Gemeinde (G7), bei der die Leitung Förderung den Fragebogen ausfüllte, verwies für die Daten der Psychomotorik und Schulsozialarbeit auf zwei weitere Personen. Diese wurden somit separiert eingeholt. Damit diese zwei Personen wussten, was sie ausfüllen müssen, wurden die Anpassungen detailliert in der Mail beschrieben. Sie nutzten den regulären Umfrage-Link. Ausserdem sind zehn Schulleitungen für zwei oder mehr Schuleinheiten zuständig. Von diesen zehn Schulleitungen haben zwei den Fragebogen bearbeitet. Eine davon für beide Schuleinheiten (G2), in welcher sie zuständig ist – die andere nur für eine (G4). Wichtig zu erwähnen ist zudem, dass grössere Gemeinden mit mehreren Schuleinheiten meist über mehrere Schulleitungen verfügen (G2, G3, G5, G6, G7) – manchmal mit einem führenden Rektorat (G5, G6, G7) oder einer führenden Schulleitung. Kleinere Schulgemeinden hingegen haben meist nur eine Schulleitungsperson (G1 & G4).

Rücklauf- und Antwortquote

Aus der Dokumentation des Befragungsprozesses wird die Rücklaufquote (Schulleitungen, welche teilgenommen haben) berechnet. Insgesamt haben vier Schulleitungen den Fragebogen fast vollständig ausgefüllt, zwei Schulleitungen teilweise und haben gewisse Angaben getätigt und wie bereits erwähnt, auf weitere Fachpersonen verwiesen. Diese Zahlen werden addiert. Sieben Schulleitungen von insgesamt 60 kontaktierten haben den Fragebogen (fast) vollständig bearbeitet. Das entspricht einer **Rücklaufquote** von **11.67%**. Eine

weitere interessante Quote stellt die **Antwortquote** dar, d.h., wie viele Personen haben nach spätestens zwei Mails zurückgeschrieben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Zu- oder Absage handelt. Von insgesamt 60 Schulleitenden haben sich 30 zurückgemeldet, was einer Antwortquote von **50%** gleichkommt.

Bearbeitungszahlen Fragebogen Schulleitung

Nachträglich hat Wicki den Fragebogenlink weiterverschickt und so haben sich einige weitere Schulleitungen mit dem Fragebogen auseinandergesetzt. Bis dato (20. Juni 2022) ohne weitere Person, die den Fragebogen (fast) vollständig ausgefüllt hat. Die Webseite der Umfrage zeigt an, dass bis und mit 20. Juni 2022 der Fragebogen 50-mal bearbeitet wurde. Nicht auszuschliessen sind hier Duplikate, da gewisse Personen den Fragebogen geöffnet und wieder geschlossen haben und zu einem späteren Zeitpunkt den Fragebogen nochmals neu gestartet haben. Die Statistiken der Fragebogen-Software Limesurvey zeigt an, dass sich wohl 42 Personen mit dem Fragebogen auseinandergesetzt haben. Da nur elf von 42 Personen ihre Adressdaten hinterlegt haben, kann nur in knapp einem Viertel der Fälle Rückschluss auf die Herkunft (Name, Funktion, Schulgemeinde) der Personen getätigt werden. Die spezifischen Fragestellungen, welche im Anschluss auf die persönlichen Daten folgen wurden wie gesagt, von sieben Personen ausgefüllt.

Fragebogen Schulverwaltung

Erst wenn die Schulleitung den Fragebogen ausgefüllt hatte, wurde die betreffende Schulverwaltung kontaktiert. Dies, da alleinigen Angaben von Schulverwaltungen wenig Mehrwert bringen und ein unnötiger Aufwand für Schulverwaltungsmitarbeitende verhindert werden sollte. Es wurden insgesamt sechs Schulverwaltungen angeschrieben.

Tabelle 14: Dokumentation Befragungsprozess von Schulverwaltung (eigene Darstellung)

Status Schulverwaltungen	Anzahl Schulverwaltungen
Anzahl kontaktierter Schulverwaltungen	6
Geantwortet, davon...	4
...keine Teilnahme, weil keine Zeit	1
...keine Teilnahme, hat Mail weitergeleitet	1
...keine Teilnahme, Umfrage zugeschickt aber nie ausgefüllt	1
...Fragebogen teilweise ausgefüllt	1
Nie geantwortet (nach zwei Mails)	2

Von sechs kontaktierten Schulverwaltungen beträgt die Rücklaufquote **16.67%** und die Antwortquote **66.67%**. Wobei gesagt werden muss, dass die eine Schulverwaltung den Fragebogen teilweise ausgefüllt hat und die Angaben wenig aussagekräftig sind. Im folgenden Abschnitt werden Hypothesen bezüglich der tiefen Rücklaufquote und der mittelmässigen Antwortquote aufgestellt. Ausserdem stellt sich die Frage, weshalb ein ausführliches Ausfüllen der Umfrage nicht immer möglich war.

Bearbeitungszahlen Fragebogen Schulverwaltung

Von den sechs kontaktierten Schulverwaltungen hat lediglich eine ihre Kontaktdaten angegeben.

3.2.4. Datenverarbeitung Fragebogen

In der Fragebogen-Software limesurvey wurden lediglich die Fragebogen heruntergeladen, welche Angaben enthielten, die über die persönlichen Informationen hinausreichten. Diese wurden in separaten Excel-Dateien übertragen und mit vorgegebenen Variablen angeglichen. In die gleiche Excel-Datei folgten zusätzliche Tabellenblätter mit den gemeindespezifischen SdL- und SSP-Daten. Leergelassene Felder oder mit null beantwortete Felder wurden markiert und in einer Mail an die betreffende Person zurückgeschickt mit der Bitte zu spezifizieren. Nicht alle meldeten sich daraufhin oder hatten Zeit. Der Schulleiter aus G2 meldete sich zeitnah und passte die Daten an. Mit den drei Datenquellen wurden anschliessend Portraits für die Schüler*innenzahlen, das Schulpersonal und die Umfrage erstellt. Diese Portraits wurden in einem weiteren Schritt genutzt, um Quoten zu berechnen. Bei Fragebogen, welche Angaben zu den Tätigkeiten des Personals enthielten, wurden Tortendiagramme erstellt. Sämtliche Gemeindeportraits finden sich im Anhang (8.11. – 8.17.).

3.3. Quotenberechnung

Die theoretischen Grundlagen für diesen Abschnitt finden sich in den Kapiteln 2.1.1., 2.1.3. und 2.1.4. Nachdem die Anzahl Schüler*innen der verschiedenen Schularten ermittelt werden konnte, gilt es weitere Zahlen herauszufiltern, welche für die Quotenberechnung essenziell sind. Für die *Förderquote* ist relevant, die Anzahl Schüler*innen mit einer verstärkten Massnahme (inklusive Sonderschulprogramm) zu kennen. Für die *Segregationsquote* wird die Anzahl Schüler*innen in einer Sonderschule benötigt. Die *Separationsquote*, bestehend aus der Summe der Sonderschul- und Sonderklassenquote, berechnet die Anzahl Schüler*innen, welche separiert von der Regelklasse unterrichtet werden. Die *Integrationsquote* sagt aus, wie viele Schüler*innen mit verstärkten Massnahme in einer Regelschule unterrichtet werden. Das schliesst auch den Besuch einer Sonderklasse ein. Die *Inklusionsquote* hingegen grenzt die Anzahl Schüler*innen mit verstärkten Massnahmen auf die Regelklassen ein. Diese Quote ist jedoch nicht Teil dieser Arbeit. Abschliessend wird mittels dem *Integrationsanteil* das Verhältnis der Separations- und Integrationsquote visualisiert. Die folgende Tabelle visualisiert die verschiedenen Quoten samt ihrer Definitionen und Berechnungsformel.

Tabelle 15: Auflistung der bedeutendsten Quoten, inklusive ihrer Definition und Berechnungsformel (eigene Darstellung basierend auf XYZ)

Kriterium	Definition	Rechnung
Förderquote verstärkt	Anzahl Schüler*innen mit verstärkten Massnahmen oder Sonderschulprogramm	$100 / \text{Total SuS} * \text{Total SuS}$ verstärkt
Förderquote einfach	Anzahl Schüler*innen in Regelklassen mit einfachen sonderpädagogischen Massnahmen	$100 / \text{Total SuS} * \text{SuS}$ sonderpädagogische Massnahmen
Förderquote total	Anzahl Schüler*innen in Regelklassen mit einfachen und verstärkten Massnahmen	Förderquote verstärkt + Förderquote einfach
Separationsquote	Anzahl Schüler*innen in Sonderschulen	$100 / \text{Total SuS} * \text{Total SuS}$ Sonderschule
Segregationsquote	Anzahl Schüler*innen in Sonderklassen und Sonderschulen	$100 / \text{Total SuS} * (\text{SuS Sonderklasse} + \text{SuS Sonderschule})$

Privatschulquote	Anzahl Schüler*innen in nicht subventionierten Privatschulen	$100 / \text{Total SuS} * \text{SuS Privatschule}$
Integrationsquote	Anzahl Schüler*innen mit verstärkten Massnahmen an Regelschulen	$100 / \text{Total SuS} * \text{Total SuS verstärkt in Regelschule}$ → $100/11933*74$
Integrationsanteil	Anteil IS im Vergleich zur gesamten Förderquote	Integrationsquote/Förderquote verstärkt

3.4. Kriterien der Datenqualität, Fragebogen

Gütekriterien sichern die Qualität der Forschungsarbeit und unterstützen die Produktion wissenschaftlich gültiger Daten. Der Begriff der «Datenqualität» wird hierbei oft als Sammelbegriff für die drei wichtigsten Gütekriterien verstanden: Die Objektivität, die Reliabilität und die Validität. Traiblmaier (2010) fasst in seinem theoretischen Paper «Datenqualität und Validität bei Online-Befragungen» diese Kriterien unter der Datenqualität zusammen.

3.4.1. Definition und Kriterien der Datenqualität

Ein Aspekt der Fragestellung in dieser Arbeit bezieht sich auf den Fragebogen und dessen Verwendung im Kanton Schwyz. Da er von Ladner bereits getestet wurde, ist sein angestrebter Verwendungszweck in dieser Arbeit die flächendeckende Befragung von Schulleitenden und Schulverwaltungen. Vorab lohnt es sich, einen Blick auf die **Kriterien der Datenqualität** der Umfrage (-ergebnisse) zu werfen. Diese können sich nicht unwesentlich auf die Validität der Erhebungsergebnisse auswirken. Treiblmaier, der sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat, zitiert für die Definition der Datenqualität Strong (2010, S. 5; nach Strong et al. 1997, S.104) und definiert diese folgendermassen: «...(wir) verstehen ... im Rahmen dieses Beitrags unter der Qualität der Daten einer Online-Befragung **die Eignung der Daten, die gestellte Forschungsfrage korrekt zu beantworten.**» Damit beinhaltet seine Definition nicht nur die Umfrageergebnisse, sondern auch das Forschungsdesign. Damit werden nicht nur «korrekte» Daten, sondern **«qualitativ hochwertige» Daten** gefordert. Speziell an dieser Arbeit ist, dass sich die Fragestellungen auf den Fragebogen beziehen und nicht wie üblich umgekehrt. Das hängt mit der eingangs besprochenen Anknüpfung an Ladners Masterarbeit zusammen. Traiblmaier zitiert Wang und Strong (2010, S. 6; nach Wang & Strong, 1996) bei der Darstellung der Kategorien und Dimensionen der Datenqualität. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. In einem Abschnitt des Kapitels «Darstellung der Ergebnisse» werden die erhaltenen Daten mittels Fragebogen mit den vier Kategorien der Datenqualität abgeglichen. *Tabelle*

Tabelle 16: Kategoriale und dimensionale Unterteilung der Kriterien für die Datenqualität (Treiblmaier, 2010, S. 6; nach Wang & Strong, 1996)

Kategorie	Dimension	Definition
Intrinsische Datenqualität (Intrinsic Data Quality)	Glaubwürdigkeit (Believability)	Das Ausmaß, in dem Daten als wahr, real und glaubhaft angenommen werden
	Genauigkeit (Accuracy)	Das Ausmaß, in dem Daten als korrekt und zuverlässig für konkrete Aufgaben angesehen werden
	Objektivität (Objectivity)	Das Ausmaß, in dem Daten als unvoreingenommen und unparteiisch angesehen werden
	Reputation (Reputation)	Das Ausmaß, in dem Daten vertraut wird, bzw. deren Quelle oder Inhalt als vertrauenswürdig gelten
Kontextabhängige Datenqualität (Contextual Data Quality)	Mehrwert (Value-added)	Das Ausmaß, in dem Daten Nutzen stiften und durch ihren Gebrauch Vorteile schaffen
	Relevanz (Relevancy)	Das Ausmaß, in dem Daten für konkrete Aufgaben anwendbar und hilfreich sind
	Aktualität (Timeliness)	Das Ausmaß, in dem das Alter der Daten für bestimmte Aufgaben angemessen ist
	Vollständigkeit (Completeness)	Das Ausmaß, in dem Daten eine entsprechende Breite, Tiefe und einen bestimmten Umfang für spezielle Aufgaben aufweisen
	Angemessene Menge (Appropriate amount of data)	Das Ausmaß, in dem die Quantität der Daten den Aufgaben entspricht
Begriffliche Datenqualität (Representational Data Quality)	Interpretierbarkeit (Interpretability)	Das Ausmaß, in dem Daten in einer verständlichen Sprache vorliegen und verwendete Maßeinheiten bzw. Definitionen verständlich sind
	Verständlichkeit (Ease of understanding)	Das Ausmaß, in dem Daten ohne Doppeldeutigkeiten vorliegen und einfach begriffen werden können
	Konstanz in der Repräsentation (Representational consistency)	Das Ausmaß, in dem Daten ständig in demselben Format repräsentiert werden und mit früheren Daten kompatibel sind
	Übersichtlichkeit (Concise representation)	Das Ausmaß, in dem Daten kompakt repräsentiert werden (z. B. kurze und prägnante, jedoch komplette Darstellungsform)
Zugangs-Datenqualität (Accessibility Data Quality)	Erreichbarkeit (Accessibility)	Das Ausmaß, in dem Daten zur Verfügung stehen bzw. schnell und einfach erhalten werden können
	Zugangssicherheit (Access security)	Das Ausmaß, in dem der Zugang zu Daten eingeschränkt und kontrolliert werden kann

3.4.2. Ursachen schlechter Datenqualität

In einem zweiten Schritt geht Treiblmaier der Frage nach den Ursachen für eine mangelnde Datenqualität in Onlinebefragungen nach. Er bezeichnet dabei die **Motivation**, allfällige **Datenschutzbedenken** und **Eingabefehler** als drei wichtige Faktoren im Hinblick auf qualitativ hochwertige Daten. Die Motivation kann durch eine lange Ausfülldauer und mangelndes persönliches Interesse der Teilnehmenden negativ beeinflusst werden. Auch allfällige Datenschutzbedenken können die Entscheidungen der Befragten beeinflussen, wenn es darum geht, persönliche Informationen preiszugeben. Wenn wenig Vertrauen in die datenerhebende Organisation und/oder das Übertragsmedium besteht, kann das die Entscheidung der Befragten beeinflussen, auf die Umfrage zu antworten oder verlässliche Antworten zu liefern. Datenschutzbedenken werden zusätzlich verstärkt, wenn die zu erhebenden Daten als «sensibel» gelten. Dann sei mit Falscheingaben zu rechnen. Der dritte Faktor, den Treiblmaier nennt, sind die Eingabefehler. Neben absichtlich falschen Eingaben können auch unabsichtliche Falscheingaben erfolgen. Insbesondere bei langen und unübersichtlichen Fragebögen, sowie komplizierten Fragestellungen steigt die Wahrscheinlichkeit von falschen Antworten.

3.4.3. Massnahmen zur Qualitätssicherung von Daten

Ausgehend von den Kriterien, welche die Datenqualität messen sollen, beschreibt Treiblmaier (2010, S. 5-10) mögliche Massnahmen zur Qualitätssicherung. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Dabei unterscheidet er die Massnahmen bezüglich dem Zeitpunkt: Vor, während und nach der Erhebung. Diese Unterscheidung verdeutlicht, dass die Sicherstellung der Qualität ein Prozess ist.

Massnahmen vor der Erhebung

Zunächst gilt es ein Forschungsinstrument auf Basis von ausreichendem Theoriebezug, der Berücksichtigung relevanter Konstrukte und korrekter Operationalisierung zu kreieren. Vor der Erhebung soll die Reputation der Befragten überprüft werden. Die Rekrutierungsmethode via E-Mail und die anschliessende Zusendung des Umfragelinks eignet sich, um festzustellen, wer bereits eine Befragungseinladung erhalten hat. Ausserdem kann so ermittelt werden, wer zum Beispiel gerade abwesend ist (aufgrund einer automatisch generierten Antwort) oder wer die Mail ignoriert (ebd., S. 9).

Massnahmen während der Erhebung

Der Online-Fragebogen ist im Idealfall so konzipiert, dass er falsche, mehrdeutige oder nicht plausible Eingaben erkennt und den Teilnehmenden darauf aufmerksam macht. Interaktive Hilfestellungen können die Befragten dabei unterstützen, umfassende und korrekte Angaben zu tätigen. Es bestehen heutzutage zudem Möglichkeiten in der Vorgabe von Antwortmöglichkeiten. Zudem können Eingabefelder so eingestellt werden, dass sie nur gewisse Zeichen als Antwort zulassen (beispielsweise nur Zahlen, wenn nach dem Alter gefragt wird). Es gibt auch Einstellungen, die es Teilnehmenden erlaubt, vor dem Abschicken die Vollständigkeit der Daten nochmals zu überprüfen. Bei Fragen zur Angabe von Daten die als sensibel empfunden werden, ist mit Falscheingaben oder Befragungsabbrüchen zu rechnen. Dem könnte mit einem entsprechenden Hinweis entgegengesteuert werden, dass die Eingabe für die entsprechende Frage entweder freiwillig ist oder die Daten nur anonymisiert weiterverwendet werden (ebd., S. 9-10).

Massnahmen nach der Erhebung

Nach der Erhebung ist es wichtig, die Daten vorzubereiten, dass sie anschliessend für die Weiterverarbeitung genutzt werden können. So werden einerseits Duplikate und Teilnehmende entfernt, bei denen die Angaben darauf schliessen lassen, dass die Daten falsch sein müssen. Treiblmaier (ebd., S. 10) nennt als Beispiele dafür das stete Ankreuzen der ersten Antwortmöglichkeit, das zufällige Ankreuzen, die häufige Auswahl der «Weissnicht»-Option oder eine stark unterdurchschnittliche Bearbeitungsdauer.

Tabelle 17: Massnahmen zur Qualitätssicherung der Daten (Treiblmaier, 2010, S. 8)

Kategorie	Dimension	Datenqualität Maßnahmen	Zeitpunkt
Intrinsische Datenqualität	Glaubwürdigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Erhebungsdauer kontrollieren • Ausreißeranalyse • Kontrollfragen 	<ul style="list-style-type: none"> • nach der Erhebung • nach der Erhebung • nach der Erhebung
	Genauigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolle auf Genauigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • während und nach der Erhebung
	Objektivität	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolle des Umfelds während der Befragung 	<ul style="list-style-type: none"> • während der Erhebung
	Reputation	<ul style="list-style-type: none"> • Feststellen der Identität der Respondenten 	<ul style="list-style-type: none"> • vor der Erhebung • nach der Erhebung
Kontextabhängige Datenqualität	Mehrwert	<ul style="list-style-type: none"> • Forschungsdesign 	<ul style="list-style-type: none"> • vor der Erhebung
	Relevanz	<ul style="list-style-type: none"> • Forschungsdesign 	<ul style="list-style-type: none"> • vor der Erhebung
	Aktualität	<ul style="list-style-type: none"> • Medienbrüche verhindern • Automatisierte Kontaktaufnahme • Automatisiertes Nachfassen 	<ul style="list-style-type: none"> • vor der Erhebung • vor der Erhebung • nach der (ersten) Erhebung
	Vollständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Forschungsdesign • Kontrolle auf Vollständigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • vor der Erhebung • während und nach der Erhebung
	Angemessene Menge	<ul style="list-style-type: none"> • Forschungsdesign 	<ul style="list-style-type: none"> • vor der Erhebung
Begriffliche Datenqualität	Interpretierbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgabe von Antwortalternativen • Kontrolle auf Plausibilität der Antworten 	<ul style="list-style-type: none"> • während der Erhebung • während der Erhebung
	Verständlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgabe von Antwortalternativen 	<ul style="list-style-type: none"> • während der Erhebung
	Konstanz in der Repräsentation	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgabe von Antwortalternativen 	<ul style="list-style-type: none"> • während der Erhebung
	Übersichtlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Forschungsdesign • Präsentation 	<ul style="list-style-type: none"> • vor der Erhebung • nach der Erhebung
Zugangs-Datenqualität	Erreichbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Datenarchivierung 	<ul style="list-style-type: none"> • nach der Erhebung
	Zugangssicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Datenarchivierung 	<ul style="list-style-type: none"> • nach der Erhebung

4. Darstellung der Ergebnisse

4.1. Kantonale Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Datenanalyse der Statistik der Lernenden (SdL), der Statistik Schulpersonal (SSP) und der Befragung präsentiert. Der erste Abschnitt stellt nationale Schüler*innenzahlen vor, um einen Eindruck über die schweizerischen Durchschnittswerte der Quoten zu liefern. Im Anschluss folgen die Auswertungen der SdL- und SSP-Daten auf kantonaler Ebene inklusive Berechnung der Quoten. Auf diesen Abschnitt folgen die Ergebnisse der sieben Gemeinden, welche an der Befragung teilgenommen haben.

4.1.1. Nationale Schüler*innenzahlen

Im Schuljahr 2020/21 haben schweizweit 979'105 eine obligatorische Schule besucht. Davon besuchten 946'660 eine Regelklasse, 2'627 eine Einführungsklasse, 2'710 eine Klasse für Fremdsprachige und 6'279 eine andere Sonderklasse. Der Anteil an Schüler*innen in einer Sonderklasse misst schweizweit 1.19 %. 17'829 wurden in einer Sonderschule beschult. Hier beträgt der Anteil an Kinder in einer Sonderschule 1.83 % (Segregationsquote). Zusammen entspricht dies einer schweizweiten Separationsquote von 3.1 % (BFS, 2022b, o. S.).

4.1.2. Kantonale Schüler*innenzahlen und Quoten

Die Statistik der Lernenden aus dem Schuljahr 2020/21 ergibt, dass im Kanton Schwyz 12'391 Lernende der Schulstufen eins bis acht wohnhaft sind. Davon gehen 12'229 auch in diesem Kanton zur Schule. Dabei kann es sich sowohl um Regel-, als auch um Sonder- oder Privatschüler*innen handeln. Insgesamt 12'335 Kinder gehen im Kanton Schwyz zur Schule. Das bedeutet, 106 Lernende wohnen in einem anderen Kanton. Für die Darstellung der Schüler*innenzahlen wurden die Daten der Statistik der Lernenden (SdL) analysiert. Die erste Tabelle zeigt die 12'229 welche im Kanton SZ wohnhaft sind und auch hier zur Schule gehen.

Tabelle 18: Übersicht über die Schüler*innenzahlen der Volksschule 1-8 im Kanton SZ mit Wohnsitz im Kanton SZ (eigene Darstellung; basierend auf SdL-Daten)

SdL Daten 2020/21 (Schulkanton + Wohnkanton = SZ)								
Massnahmen (öffentliche Schule)	Regelklassen 1-8	Einführungsklassen	Kleinklasse	Integrationsklasse	Sprachheilschule	HZ (inkl. 5 SuS OS)	Schule im Park	Total SZ
keine Massnahmen/RLP	11460	76	18	11				11565
keine Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer	40	1	1					42
keine Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer	25		37					62
verstärkte Massnahmen/RLP	15							15
verstärkte Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer	9							9
verstärkte Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer	49	1						50
Sonderschulprogramm/RLP							13	13
Sonderschulprogramm/Anpassung 1-2 Fächer					67			67
Sonderschulprogramm/Anpassung 3+ Fächer					1	82		83
total								11906
Privatschule								323
total inkl. Privatschule								12229

Auf Basis der Daten der obigen Tabellen wurden die verschiedenen Quoten berechnet. Die ermittelten Werte zeigen, dass der Kanton Schwyz im Hinblick auf die Segregations- und Separationsquoten unter den gesamtschweizerischen Werten liegt (vgl. Kapitel 4.1.1.).

Tabelle 19: Ermittelte Quoten für Schüler*innen mit Wohn- und Schulort im Kanton Schwyz (eigene Darstellung; basierend auf SdL-Daten 2020/21)

SdL 2020/21 (Skt&WKt = SZ)		
Bezeichnung Quote	Formel	Ergebnis
Förderquote verstärkt	$100/11906*237$	1.99%
Segregationsquote	$100/11906*163$	1.37%
Separationsquote	$100/11906*308$	2.59%
Privatschulquote	$100/12229*323$	2.64%
Integrationsquote	$100/11906*73$	0.61%
Integrationsanteil	$0.61/1.99$	0.31

In der Abbildung fehlen jedoch die Schüler*innen, welche zwar im Kanton Schwyz wohnhaft sind aber in einem anderen Kanton zur Schule gehen. Aus diesem Grund wurden in einem zweiten Schritt spezifisch diese Schüler*innen herausgefiltert und in der folgenden Tabelle nach Schulart und Lehrplanstatus geordnet. In der Tabelle sind die Anzahl Sonderschüler*innen nach ihrem Sonderschulprogramm gefiltert. Damit kann gezeigt werden, welche Sonderbeschulungen zurzeit am häufigsten ausgelagert werden. Dabei ist das «Sonderschulprogramm Verhaltensbehinderung» mit 28 ausserkantonale Platzierten klarer Spitzenreiter.

Tabelle 20: Übersicht über die Schüler*innenzahlen der Volksschule 1-8 in allen Kantonen mit Ausnahme des Kanton SZ mit Wohnsitz im Kanton SZ (eigene Darstellung; basierend auf SdL-Daten)

SdL Daten 2020/21 (Wkt = SZ / SKt = andere)								
Massnahmen (öffentliche Schule)	Regelklassen 1-8	P. Verhalten	P. Sprache	P. Hören	P. Lernen	P. Geistig	P. Mehrfach	Total Andere
keine Massnahmen/RLP	10							10
keine Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer								0
keine Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer	3							3
verstärkte Massnahmen/RLP								0
verstärkte Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer								0
verstärkte Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer								0
Sonderschulprogramm/RLP		11	1	1				13
Sonderschulprogramm/Anpassung 1-2 Fächer		4		1				5
Sonderschulprogramm/Anpassung 3+ Fächer		13	2	3	1	3	2	24
total	13	28	3	5	1	3	2	55
Privatschule								107
total inkl. Privatschule								162

Unter Berücksichtigung der Schüler*innen, welche in einem anderen Kanton die Schule besuchen, wurden die Quoten nochmals berechnet. In Bezug auf die Förderquote verstärkt (+ 0.1%), die Segregationsquote (+ 0.34%), die Separationsquote (+ 0.37%) und Privatschulquote (+ 0.83%) sind Zunahmen zu verzeichnen. Die Integrationsquote bleibt konstant und der Integrationsanteil sinkt um den Wert 0.02.

Tabelle 21: Ermittelte Quoten für Schüler*innen mit Wohnort im Kanton Schwyz und Schulort sämtlichen Kantonen (eigene Darstellung; basierend auf SdL-Daten 2020/21)

SdL 2020/21 (Skt = andere & Wkt = SZ)		
Bezeichnung	Formel	Ergebnis
Förderquote verstärkt	$100/11961 * 250$	2.09%
Segregationsquote	$100/11961 * 205$	1.71%
Separationsquote	$100/11961 * 350$	2.93%
Privatschulquote	$100/12391 * 430$	3.47%
Integrationsquote	$100/11961 * 73$	0.61%
Integrationsanteil	$0.61/2.09$	0.29

4.1.3. Kantonale Zahlen zum Schulpersonal

Die Statistik des Schulpersonals (SSP) wurde genutzt, um einen kantonalen Überblick über die Zahlen des an Schulen arbeitenden Personals zu gewinnen. Die untenstehende Tabelle teilt das Personal in verschiedenen Arbeitsbereiche auf und vergleicht die Personalkategorie mit der Schulart. Bei den dargestellten Zahlen handelt es sich um die Anzahl Tätigkeiten und nicht um Anzahl Personen. Im Kanton Schwyz gibt es insgesamt 1'795 dieser Tätigkeiten, welche sich auf 1'580 Personen verteilen. Für insgesamt 1'208 Tätigkeiten sind Lehrpersonen angestellt. Zwanzig (1.66%) davon in einer Sonderklasse. Beim Arbeitsvertrag fällt auf, dass knapp ein Fünftel (21.39%) befristet angestellt ist. Besonders das Personal für Schulische Heilpädagogik (SHP) weist mit 44.35% einen besonders hohen Anteil an befristet angestelltem Personal auf. 210 (11.7%) der Personen verfügen über ein unzureichendes oder gar kein Diplom. Bei 24 Schulleitungen ist unklar, über welche Art Diplom sie verfügen. Während der Anteil von Lehrpersonen auf der Kindergarten- und Primarstufe mit unzureichendem oder fehlendem Diplom ungefähr 4% beträgt, misst er bei Personal für Schulische Heilpädagogik 33.6%. 26.16% der Schulleitenden verfügen lediglich über ein Lehrdiplom. Beim Vergleich von Schulart und Personalkategorie fallen gewisse Diskrepanzen auf. Ein Teil des Personals für PMT in der Schulart Logopädie scheint für die integrative Förderung oder den DaZ-Unterricht angestellt zu sein. Beim Personal für Schulische Heilpädagogik scheinen elf

Personen im Bereich Logopädie zu arbeiten. Hierbei ist unklar, ob es sich um einen Fehler in den Daten oder das reale Abbild handelt. Zur Klärung müsste bei den entsprechenden Schulträgern nachgefragt werden.

Tabelle 22: Übersicht über das Schulpersonal im Kanton Schwyz (eigene Darstellung; basierend auf SSP-Daten)

SSP Daten (Kt. SZ)	Lehrkräfte 1-2	Lehrkräfte 3-8	Lehrkräfte Sonderklassen	LP für Fremdsprache	LP für PMT	LP für Logo	LP für SHP	Schulleitungspersonal	Personal total
Schulart									
Kindergarten	264								264
Primarstufe		924							924
Einführungsklasse			9						9
Integrationsklasse			3						3
Kleinklasse			8						8
Sonderpädagogik: 1-2 (IF, IS, DaZ)				34			54		88
Sonderpädagogik: 3-8 (IF, IS, DaZ)				63	3		183		249
Sonderpädagogik: 1-8 (PMT)					18				18
Sonderpädagogik alle Stufen (Logo)					1	48	11		60
Weiteres Sonderpädagogisches Personal (nicht in Rechnung)						6	6		
Schulleitung								172	172
Total	264	924	20	97	22	54	254	172	1795
Arbeitsvertrag									
unbefristet	217	745	17	73	19	48	138	154	1411
befristet	47	179	3	24	3	0	110	18	384
Qualifikation									
vollständig // SL = SL-Diplom	251	884	18	93	22	48	166	103	1585
unvollständig // SL= Lehrdiplom	5	17	2	2	0	0	79	45	150
ohne // SL=Managementdiplom oder anderes	8	23	0	2	0	0	3	24	60
WL // SL = WS	4833.44	17583.59	451.5	3695.38	256.76	3265.57	4195.31	4077.85	38359.4
VZAE	166.6703448	606.3306897	15.56896552	127.4268966	8.853793103	112.6058621	144.6658621	97.09166667	1279.21408
Weitere Faktoren									
Mittelwert Jahre im Schuldienst	16.05	16.81	18.1	18.81	19.22	17.87	19.03	17.46	17.91875
Mittelwert Pensum (Anzahl WL // SL=WS)	18.31	19.01	22.58	11.37	14.26	12.09	11.37	23.71	16.5875
Tätigkeiten									
Anzahl Tätigkeiten									1795
Anzahl Personen									1580
Anzahl Personen mit exakt 2 Tätigkeiten									163
Anzahl Personen mit exakt 3 Tätigkeiten									23
Anzahl Personen mit exakt 4 Tätigkeiten									2
Besonderes	Sonderpädagogik Personal und Schulleitung inkludiert Oberstufe & Sonderschule; weiteres sonderpädagogisches Personal exkludiert								

4.2. Kommunale Ergebnisse

Da der Rücklauf der Umfrage auf Ebene „Schulverwaltung“ grösstenteils ausgeblieben ist, fehlen wichtige Angaben zu Kosten. Daher werden die Bildungsausgaben (Bereich Output) kantonal und kommunal auf Basis öffentlich zugänglicher Daten grob zusammengefasst. Auch wird nur der **Fragebogen „Schulleitung“** analysiert, da für die anderen Fragebogen Daten fehlen. Gewisse Erkenntnisse können allenfalls übertragen werden.

4.2.1. Finanzkraft

Die folgende Tabelle bildet die relative Steuerkraft pro Kopf und den Nettoaufwand pro Schüler*in im Vergleich zur Anzahl Einwohner*innen und Schüler*innen ab. Die Daten zu den Finanzen stammen aus der Gemeindefinanzstatistik 2020 (Finanzdepartement, 2021, S. 8-14). Die Daten zu der Anzahl Schüler*innen stammen aus der Statistik der Lernenden. Die 12'391 Schüler*innen im Kanton Schwyz beinhalten im Kanton SZ wohnhafte Kinder, von welchen 162 die Schule in einem anderen Kanton besuchen. Aus dieser Statistik liessen sich auch die **Nettoaufwände** für den Kindergarten, die Primar- und Oberstufenschule, allgemeine Schuldienste, Schulverwaltung, Sonderschulen, Schulliegenschaften und Anlagen, sowie den Schulgesundheitsdienst der einzelnen Gemeinden eruieren. Zu beachten ist das **Stichjahr** der Gemeinden G6 und G7. Es lautet 2021/22, da die dortigen Schulleitenden nur Angaben zu diesem Schuljahr machen können. Die Umfrageergebnisse und demnach die Anzahl Schüler*innen beziehen sich auf das aktuelle Schuljahr, wogegen die restlichen Daten aus dem vorigen Jahr stammen. Das erschwert einen exakten Vergleich und dient somit lediglich einer Richtwertangabe. Der **Vergleich der relativen Steuerkraft pro Kopf mit dem Nettoaufwand pro Schüler*in** zeigt,

dass keine Linearität besteht. Es kann demnach nicht behauptet werden, dass der Nettoaufwand steigt, je höher die relative Steuerkraft pro Kopf ist. Bei der **relativen Steuerkraft pro Kopf** handelt es sich um die absolute Steuerkraft in Franken, die auf die Einwohnerzahl umgerechnet wird. Sie bildet eine «Masszahl für die Steuerertragsbasis der Gemeinden pro Einwohner».

Tabelle 23: Übersicht über die Finanzkraft und den Nettoaufwand pro Schüler*in der befragten Gemeinden (nach Finanzdepartement 2021, S. 8-14; eigene Darstellung)

Id_Gemeinde	Stichjahr (SuS)	Einwohner	Schüler*innen	rel. Steuerkraft/ Kopf	Nettoaufwand / SuS
G1	20/21	1906	167	1221	13519
G2	20/21	5356	354	8295	19726
G3	20/21	7080	526	2504	14130
G4	20/21	2405	177	871	15103
G5	20/21	9224	742	1052	13737
G6	21/22	13600	975	2221	15556
G7	21/22	16589	945	5219	17861
Kanton SZ	20/21	161604	12391	2367	15580

4.2.2. Grösse, Organisation und Schulleitung

Um einen Überblick über die sieben Gemeinden zu erhalten, wird die Organisation der Leitung der einzelnen Schulträger, sowie die Anzahl der Schulorte zusammengefasst. Dabei steht die Anzahl Schüler*innen als Indikator für die Grösse der Schulen. Die letzte Spalte zeigt die **Anzahl (Primar-) Schulhäuser** der Gemeinden. Die drei grössten Schulträger mit den meisten Schüler*innen haben klar die meisten Schulhäuser. Die Grösse des **Schulrates** scheint keinen direkten Einfluss auf die Grösse zu haben. In Gemeinde G7 ist eine Lehrpersonenvertretung im Schulrat gleichzeitig dem Ressort Bildung zugeteilt. In der Regel haben Lehrpersonen im Schulrat nur eine beratende und keine entscheidende Stimme. Es ist davon auszugehen, dass besagte Lehrperson nur beratendes Mitglied ist – obgleich sie mit einer zusätzlichen Aufgabe im Schulrat betraut ist. Die drei grössten Schulträger verfügen über ein **Rektorat**. Explizit für den **Bereich «Bildung» oder «Förderung»** scheinen nur zwei Gemeinden jemanden eingestellt zu haben (G2 und G7). Bei beiden Gemeinden haben diese Personen, die Umfrage beantwortet und konnten vergleichsweise umfassende Antworten liefern oder für die benötigten Angaben zumindest auf die zuständigen Personen verweisen. In Gemeinde G6 ist das Rektorat gleichzeitig im Ressort Bildung federführend. Über eine **Schulverwaltung** verfügen alle sieben Gemeinden. Durchschnittlich beträgt die Anzahl Mitarbeiter*innen eins bis zwei. Ein Ausreisser ist G6 mit sieben Mitarbeiter*innen. Es ist nicht klar, ob die Tätigkeitsbereiche von allen Verwaltungen gleich gross sind. Je nach Gemeinde wird diese Abteilung anders genannt. Die sieben Schulträger nutzen die Begriffe Schulverwaltung, Schulsekretariat oder Schuladministration. Die **Schulleitungen** werden teilweise unterschiedlich organisiert. Die Schulleitung aus G4 ist beispielsweise noch in einer andere Gemeinde Schulleitung. Andere Schulträger haben eine oder mehrere Schulleitungen, welche sich die Gesamtaufgabe teilen. In den Schulen von G2, G6 und G7 gibt es Schulteamsleitungen, welche für einzelne Schulhäuser / -orte zuständig sind (manchmal ergänzt durch eine Leitung Schulleitung). Die Anzahl Schulleitungen nimmt mit der Grösse der Schulträger klar zu. Die erste Spalte mit der Überschrift «Schulleitung» nennt die Anzahl Schulleitungen auf Basis der Schulwebseiten. Die zweite Spalte nennt die Anzahl auf Basis der Statistik Schulpersonal. Manchmal stimmen die Zahlen überein, manchmal

weichen sie ab. Ein Grund für die Abweichungen kann die Einteilung in verschiedene Leitungsbereiche der Schulwebseiten sein. Rechnet man bei G2 beispielsweise die Leitung und Assistentin der Leitung Förderung dazu, kommt man auch auf vier Schulleitungen. Die SSP-Daten differenzieren nicht und nutzen lediglich den Begriff «Schulleitungen». Wo auch mit Einbezug der anderen Leitungspersonen keine Übereinstimmung gefunden werden kann, müssten bei den betroffenen Gemeinden die korrekten Daten nachgefragt werden (G4, G6, G7).

Tabelle 24: Übersicht über die Organisation der Schulträger und Anzahl Personen der einzelnen Abteilungen (eigene Darstellung, nach SdL, SSP und Schulwebseiten)

Id_Gemeinde	Anzahl SuS (SdL)	Rektorat	Leitung Förderung /Bildung	Assistentin Leitung Förderung /Bildung	Schulleitung	Schulleitung (SSP)	VZAE Schulleitung (SSP)	Schulsekretariat /-verwaltung	Schulrat	Schulrat (nur beratend)	Anzahl Schulhäuser (ohne Kiga)
G1	167				1	1	0.41	1	6	1	1
G2	354		1	1	2	4	1.48	1	4	2	2
G3	526				3	3	1.46	2	7	1	2
G4	177				1	2	0.39	1	4	3	2
G5	742	1			3	4	2.3	2	8	k.A.	6
G6	975	1			5	7	5.06	7	5	4	6
G7	945	1	1		7	8	3.79	3	7	2	7

4.2.3. Sonderpädagogisches Angebot

In diesem Kapitel findet sich eine Übersicht über die verschiedenen sonderpädagogischen Angebote der Gemeinden, welche an der Befragung teilgenommen haben. Die Angaben stammen einerseits aus der Umfrage, andererseits auf den Schulwebseiten. Es soll ein Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Angebote geschaffen werden. In der Umfrage wurden teilweise Felder leer gelassen. In der folgenden Tabelle wurden nur Kreuze gemacht, wenn die Angebote klar genannt wurden. Bei leeren Feldern kann meist nicht klar unterschieden werden zwischen «Daten werden nicht erfasst», «Angebot gibt es nicht» und «kein SuS nimmt das Angebot wahr». Im Rahmen der Anonymisierung werden die Quellen der Webseiten nicht angegeben. Die folgende Tabelle zeigt, dass in allen befragten ein sonderpädagogisches Grundangebot von **integrativer Förderung** und **Deutsch als Zweitsprache** implementiert ist. Die **Logopädie** ist kantonal organisiert und für jede Schule zuständig. Die **Psychomotoriktherapie** gibt es auch in allen teilnehmenden Schulen. Gewisse Gemeinde, unter anderem die Gemeinden G1 und G5, haben keine eigene Psychomotoriktherapie. Diese Kinder besuchen die Therapie in anderen, meist benachbarten Gemeinden. Die Gemeinde G5 ist mit rund 740 Schüler*innen eine eher grössere Gemeinde. Somit scheint die ausgelagerte Psychomotoriktherapie auf den ersten Blick keinen direkten Zusammenhang mit der Grösse einer Gemeinde aufzuweisen. **Sonderklassen** können beim Vergleich der sieben Gemeinden durchaus einen Zusammenhang mit der Grösse haben. Das lässt sich damit begründen, dass die vier grösseren Gemeinden alle über Sonderklassen verfügen. Die zwei Grössten haben auch das grösste Sonderklassenangebot. Die Gemeinde G2 bildet ein Beispiel für eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Gemeinden. Ein Kind aus G2 besucht nämlich eine Sonderklasse in einer benachbarten Gemeinde. Bei den **Tagesstrukturen** fällt auf, dass bis auf eine Schule ausserschulische Betreuungsangebote in Erfahrung gebracht wurden. Von diesen sechs Gemeinden verfügen fünf von sechs über ein Ganztagsangebot. Die kleine Gemeinde G1, nur über einen Mittagstisch. Interessant scheint auch das Konzept von G7, welche in zwei ihrer Schulorte eine Schule mit Tagesstrukturen anbieten. Kinder aus anderen Dörfern, die Tagesstrukturen benötigen, werden

in eine dieser zwei Schulen eingeteilt. Laut den Umfragedaten bietet keine Gemeinde ein **Time-Out** an. Die **Aufgabenhilfe** scheint ebenfalls ein von der Grösse unabhängiges Angebot. So handelt es sich um ein Angebot, welches sowohl in kleinen Gemeinden wie G1 und G4, als auch in Grossen wie G6 durchgeführt wird. Die Gemeinden G1, G4 und G5 vermerkten auf ihrer Webseite zudem, dass sie eine **Partnerschule** der pädagogischen Hochschule Schwyz sind.

Tabelle 25: Übersicht über die (einfachen) sonderpädagogischen Angebote der befragten Gemeinden (eigene Darstellung, basierend auf den Umfrage-Daten und Angaben der Schulwebseiten; Nomenklatur befindet sich im Anhang auf Seite X)

Id_Gemeinde	Anzahl SuS												Sonderklasse			Betreuung		
		IF	DaZ	BBF	Logo	PMT	B&U	SSA	Assistenz	Aufgabenhilfe	Time-Out	EK	KK	IK	SEB	Mittag	PHSZ	
G1	167	X	X		X	X				X					X	X		
G2	354	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X				
G3	526	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X				
G4	177	X	X		X	X	X	X	X	X						X		
G5	742	X	X	X	X	X		X		X		X	X	X		X		
G6	975	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X				
G7	945	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X				

4.2.4. Umfrageergebnisse: Anzahl SuS & Quoten

Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse aus der Befragung. Aufgrund der Platzverhältnisse werden die Resultate für eine bessere Sicht der verschiedenen Zahlen abschnittsweise dargestellt. Die sieben teilnehmenden Gemeinden unterscheiden sich hinsichtlich der Anzahl ausgefüllten Eingabefelder. Aufgrund dessen können nicht überall einfache Förderquoten oder Betreuungsverhältnisse errechnet werden. Bei vier von sieben Gemeinden können keine Angaben zur Anzahl Schüler*innen mit einfachen sonderpädagogischen Angeboten getroffen werden. Die Daten für den Kanton Schwyz basieren auf der Anzahl Schüler*innen, die im Kanton SZ wohnhaft sind. Aus Platzgründen finden sich **sämtliche Gemeindeportraits** mit individuellen Angaben zu Schüler*innenzahlen, Angaben zum Schulpersonal, Quoten, Ergebnisse der Befragung, sowie Aufteilung der Tätigkeiten von Schulpersonal für SHP und DaZ im Anhang ab Kapitel 8.11. bis 8.17.

Tabelle 26: Darstellung der Anzahl Schüler*innen mit einfachen und verstärkten Massnahmen, sowie der Förderquoten (eigene Darstellung; basierend auf SdL, SSP, Fragebogen)

id	Anzahl SuS		Quoten			
	Anzahl SuS (nach SdL)	SuS mit verstärkten Massnahmen od. Sonderschulprogramm (SdL)	SuS mit einfachen Massnahmen (Umfrage)	Förderquote einfach (Umfrage)	Förderquote verstärkt (SdL)	Förderquote total (Umfrage+SdL)
G1	167	4	40	22.16%	2.40%	23.36%
G2	354	7	k.A.	k.A.	1.97%	k.A.
G3	526	5	87	16.54%	0.95%	17.49%
G4	177	7	30	16.95%	3.95%	20.90%
G5	742	19	k.A.	k.A.	2.56%	k.A.
G6*	975	16	k.A.	k.A.	1.64%	k.A.
G7*	945	18	318	33.65%	1.90%	35.55%
K8	12391	250	k.A.	k.A.	2.09%	k.A.

Tabelle 27: Darstellung der Anzahl Schüler*innen in separierten, segregierten, integrativen und privatschulischen Settings inklusive entsprechender Quoten (eigene Darstellung; basierend auf SdL, SSP, Fragebogen)

	Anzahl SuS	Quote	Anzahl SuS	Quote	Anzahl SuS	Quote	Anteil	Anzahl SuS	Quote
id	SuS in Sonderschule (SdL)	Segregation quote (SdL)	SuS in Sonderklasse (SdL)	Separations quote (SdL)	SuS mit VM in Regelklasse (SdL)	Integrations quote (SdL)	Integrations anteil (SdL)	SuS in Privatschule (SdL)	Privatschule quote (SdL)
G1	2	1.20%	0	1.20%	2	1.20%	0.5	0	0%
G2	3	0.85%	1	1.13%	4	1.13%	0.57	23	6.08%
G3	3	0.57%	10	2.47%	2	0.38%	0.13	31	5.57%
G4	3	1.69%	0	1.69%	4	2.26%	0.57	0	0
G5	10	1.35%	19	3.91%	9	1.21%	0.47	4	0.54%
G6*	12	1.23%	44	5.74%	4	0.41%	0.25	0	0%
G7*	12	1.27%	23	3.70%	6	0.63%	0.33	99	9.48%
K8	205	1.71%	145	2.93%	73	0.61%	0.29	430	3.47%

Tabelle 28: Darstellung der Betreuungsverhältnisse in den Bereichen IF, DaZ und PMT sowie der Orientierung an kantonalen Vorgaben (eigene Darstellung; basierend auf SdL, SSP, Fragebogen)

Betreuungsverhältnis							Orientierung
id	Betreuungs verhältnis IF (Daten Umfrage) SuS/VZAE	Betreuungs verhältnis DaZ (Daten Umfrage) SuS/VZAE	Betreuungs verhältnis PMT (Daten Umfrage) SuS/VZAE	Betreuungs verhältnis IF (Daten SSP) SuS/VZAE	Betreuungs verhältnis DaZ (Daten SSP) SuS/VZAE	Betreuungs verhältnis PMT (Daten SSP) SuS/VZAE	Orientierung an kantonalen Vorgaben (1 - 10) (Umfrage)
G1	20.66	29.41	29.41	k.A.	k.A.	k.A.	8
G2	k.A.	16.75	135	k.A.	k.A.	k.A.	4
G3	20.66	29.41	29.41	k.A.	k.A.	k.A.	10
G4	35.05	25	57.14	k.A.	k.A.	k.A.	10
G5	k.A.	k.A.	k.A.	120.45	358.45	k.A.	7
G6*	k.A.	k.A.	k.A.	166.95	494.92	750	9
G7*	16.49	49.58	27.34	142.97	263.23	738.28	8
K8	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

4.2.5. Ergebnisse Logopädie

Da die Logopädie im Kanton Schwyz kantonal organisiert und finanziert wird, hat eine Schulleitung (G7) darauf hingewiesen und vermerkt, dass für Daten in diesem Bereich die kantonale Leitung Logopädie befragt werden müsse. In einem Telefonat wurden Statistiken ersucht. Da diese jedoch auch den Früh- und Nachschulbereich enthalten wurde darauf verzichtet. Im Rückblick wären die Daten dennoch interessant gewesen – womöglich hätte man die nicht benötigten Daten herausfiltern können. Zurzeit bestünden Fachkräftemängel, weswegen nicht alle Stellen besetzt werden können. Die Leitung Logopädie hat in einer nachträglichen Mail geschildert, dass der Kanton Schwyz über 20.35 Vollzeitstellen für ambulante logopädische Therapien verfügt. Davon werden ungefähr 84% der Ressourcen für Kinder im Schulalter eingesetzt, 16% für Kinder im Vorschulalter.

4.3. Fehlerquellen in der SdL, SSP und Schulstatistik

Fehlerhafte Daten in den Statistik der Lernenden und des Schulpersonals

In der Statistik der Lernenden des Schuljahres 2020/2021 finden sich insgesamt 26'140 Datensätze. Diese Zahl entspricht der Anzahl Lernenden, welche im Kanton Schwyz wohnhaft ist oder eine Schule im Kanton Schwyz besucht. Jeden einzelnen Datensatz auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, würde den Rahmen sprengen. Ausserdem handelt es sich um offizielle Daten des Kantons. Vor ihrer Veröffentlichung werden die Daten kontrolliert und validiert (BFS, 2021, S. 6). Deshalb müsste von einer minimalen Fehlerquote ausgegangen werden. Roland Birrer ist im Kanton Schwyz für die Bildungsstatistik verantwortlich (Bid, o. J., o. S.). Dennoch fanden sich während der Aufbereitung einige Fehler.

Während den Filterprozessen zur Eruierung der *Anzahl Schüler*innen in bestimmten Schultypen* stachen 23 Kindergartenkinder einer Schwyzer Gemeinde ins Auge. Diese besuchten im Schuljahr 2020/21 allesamt den öffentlichen Regelkindergarten. Laut den SdL-Daten haben zehn dieser Kinder eine Lehrplananpassung in drei und mehr Fächern. Auf telefonische Nachfrage bei der zuständigen Schulleiterin am 5. Mai 2022 meinte diese, dass es sich um einen Fehler handeln müsse. Alle Angaben zu überprüfen wäre mit einem nicht leistbaren Mehraufwand verbunden. Daher wird hiermit vermerkt, dass mit der Datensammlung gearbeitet wird, in dem Bewusstsein, dass sie eine gewisse Fehlerquote aufweist.

Bei einer Schuleinheit, welcher an der Befragung teilgenommen hat, wurde mittels der Statistik Schulpersonal die Anzahl Vollzeitäquivalenten des Personals berechnet. Dabei wurden Angaben entdeckt, die nicht stimmen können. Die SSP unterscheidet zwischen den Merkmalen «Personalkategorie» und «Schulart». Die *Personalkategorie* beschreibt die Tätigkeit des Schulpersonals, die *Schulart* den Inhalt der unterschiedenen Ausbildungsgänge (BFS, 2021, S. 20). Nun erhielt eine Person die *Personalkategorie* «Personal für Förderunterricht für fremdsprachige Lernende» und die *Schulart* «Sonderpädagogik: Vorschule / KG und PS (HarmoS 1-8) (PMT)». Eine andere Person wurde hinsichtlich der *Personalkategorie* als «Personal für schulische Heilpädagogik» gekennzeichnet, aber mit der *Schulart* «Sonderpädagogik: Vorschule / KG und PS (HarmoS 1-8) (PMT)». Für Psychomotorik Therapeut*innen gibt es explizit die *Personalkategorie* «Personal für Psychomotorik»

Diskrepanzen in der Schulstatistik

Die offizielle, jährliche Schulstatistik im Kanton Schwyz beruht ebenfalls auf der Statistik der Lernenden. Die Schulstatistik 2020/21 (Bid, 2021b, S. 1-49) diente in dieser Arbeit als Hilfestellung, um Filterprozesse der SdL-Daten auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Dabei sind einige Unstimmigkeiten aufgefallen. Bei der Erstellung des Portraits für eine Schuleinheit wurden die Daten der Statistik der Lernenden mit denen der Schulstatistik verglichen. Die Schuleinheit liegt in einer Gemeinde mit mehreren Schulhäusern. Beim Vergleich der Schüler*innenzahlen in den einzelnen Klassen fielen einige Diskrepanzen auf. Gewisse Schüler*innen schienen einerseits dem falschen Schulhaus zugeteilt und bei einem Schulhaus war in der Schulstatistik ein Kind mehr vermerkt als in den SdL-Daten. Die protokollierten Differenzen wurden Herrn Birrer zugeschickt. Dieser begründet den Unterschied des einen Lernenden damit, dass es sein kann, dass am Stichtag Schüler*innen in zwei Kantonen die Schule besuchen. Dabei handle es sich um sogenannte Doubletten. Das Bundesamt für Statistik gleiche diese erst nach der Veröffentlichung der kantonalen Schulstatistik ab. Die Unterschiede bezüglich der Zuteilung der Schüler*innen in verschiedene Schulhäuser in der Gemeinde könne durch Unklarheiten

bezüglich der Zugehörigkeit entstanden sein. Daraus kann geschlossen werden, dass die SdL-Daten nach der Erstellung der Schulstatistik nochmals verändert und aktualisiert werden.

4.4. Optimierung der Umfrage «Schulleitung»

Der Fragebogen wurde im Rahmen dieser Arbeit ein erstes Mal im Kanton Schwyz eingesetzt und getestet. Auf Basis des Rücklaufs, der Antworten und der Rückmeldungen werden die Teilschritte analysiert und optimiert. Da nur der Fragebogen auf Ebene «Schulleitung» verwertbare Daten enthält, liegt der Fokus auf der Optimierung dieses Fragebogens. Dabei lassen sich selbstverständlich gewisse Optimierungsmöglichkeiten auch auf den Fragebogen der Ebene «Schulverwaltung» anwenden. Im Hinblick auf eine erneute Durchführung im Kanton Schwyz ist das Ziel eine Verbesserung des Rücklaufs und der Datenqualität der Antworten. Eine erneute Durchführung ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Um das Konzept der Umfragequalität zu definieren, muss überlegt werden, welches die unmittelbaren Ziele der Befragung sind. In diesem Fall geht es um die Beantwortung der Forschungsfragen. Da die SdL-Daten und SSP-Daten nicht ausreichen, um die Forschungsfragen vollständig zu beantworten, fungiert der Fragebogen als Ergänzung, um bis dato nicht erhobene Informationen zu erfragen. Dies insbesondere auf der Ebene der einfachen sonderpädagogischen Angebote. Kapitel 3.4. setzt sich mit Kriterien und Massnahmen im Hinblick auf die Sicherstellung der Datenqualität auseinander und bietet einen theoretischen Leitfaden für die kommenden Abschnitte.

4.4.1. Analyse der Datenqualität Umfrage

Der bescheidene Rücklauf der Befragung, lückenhaft beantwortete Fragebögen und inhaltliche Unklarheiten der Befragten lassen darauf schliessen, dass der Befragungsprozess im Kanton Schwyz noch optimiert werden muss. Es ist wichtig, die Mängel klar zu identifizieren, damit die Befragung zielgerichtet verbessert werden kann. Bevor diese jedoch identifiziert werden, musste eine theoretische Grundlage zu den möglichen Problemen geschaffen werden. Diese findet sich in Kapitel 3.4. Damit der Fragebogen für den Kanton Schwyz optimiert werden kann, gilt es mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. In Kapitel 3.4. werden mögliche, evidenzbasierte Gründe für Fehlerquellen und dementsprechende Massnahmen aufgeführt. Im Anschluss werden die gefundenen Ungenauigkeiten und Fehler in den Umfragen, sowie die Nennung einiger Bemerkungen der Befragten Personen mit den evidenzbasierten Gründen verglichen.

4.4.1.1. Tiefe Rücklaufquoten

Insgesamt wurden 60 Schulleitende angefragt. Es wurde sichergestellt, dass mindestens eine Schulleitung pro Gemeinde kontaktiert wurde. Diese Kontaktaufnahme folgte persönlich und ohne automatische generierter Mail. Das verhinderte die Möglichkeit, dass die Mail im Spam-Ordner landen würde. Jeder Kontakt wurde in einer Excel-Tabelle dokumentiert und Abwesenheiten vermerkt. Nach circa zwei bis drei Wochen folgte eine Erinnerungsmail. Laut Treiblmaier (2010) ist es wichtig, dass die angefragten Personen, die Umfragestellenden als vertrauenswürdig und seriös erachten und dass die Anonymität bei sensiblen Daten gewahrt wird. Unglücklicherweise ist beim Verschicken der Mails die Absendermailadresse manchmal automatisch von der HfH-Adresse auf die persönliche Gmail-Adresse gewechselt. Ein privater Gmail-Account kann einen unseriösen

Eindruck vermitteln. Ausserdem hat in der Mail ein offizielles Logo der HfH gefehlt, welches den offiziellen Eindruck hätte verstärken können. Auf die Anonymität wurde schon in der ersten Mail mit folgenden Sätzen verwiesen: «Die Daten werden vollständig anonymisiert. Rückschlüsse auf einzelne Gemeinden und Schulen werden nicht möglich sein“ (Kapitel 8.5.). Die Hälfte der Befragten hat sich wie in Kapitel 3.4. bereits erwähnt nicht zurückgemeldet. Insofern fehlen Begründungen und es können daher keine Rückschlüsse getätigt werden. Von den übrigen 30 Personen (50%) hatten zwei (3.33%) eine fehlende oder nicht funktionstüchtige E-Mail-Adresse. Das kann von unserer Seite nicht beeinflusst werden, wäre aber grundsätzlich ein wichtiges Kriterium für Schulleitende – der Besitz einer funktionstüchtigen E-Mail-Adresse, da es die Erreichbarkeit vereinfacht. Schulleitungen sind zudem in der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und Ansprechperson bei unterschiedlichsten Schulfragen, was ausserdem für den Besitz einer E-Mail-Adresse spricht. Fünf Personen (8.33%) fühlten sich für die Beantwortung nicht zuständig und leiteten die Mail weiter. Hier wäre es interessant persönlich nachzufragen, welche Informationen sie besässen und wie die Daten innerhalb der Schule organisiert und strukturiert werden. Ob Daten zentral oder dezentral gespeichert werden, welches Programm benutzt wird und wer alles Zugriffsberechtigung hat, wären mögliche Fragen. Zwei weitere Personen (3.33%) meldeten zurück, dass ihnen erfragte Daten fehlten. Auch hier wäre eine persönliche Rückfrage interessant. Acht Personen (13.33%) meinten, dass ihnen die Zeit und Ressourcen fehlten, die Umfrage zu bearbeiten. Vereinzelt Stimmen nannten dabei „Corona“ oder den „Lehrpersonenmangel“ als Begründung.

4.4.1.2. Qualität der Daten

Von den 60 angeschriebenen Personen haben schlussendlich sieben (11.66%) Personen teilgenommen. Von diesen sieben Personen kannten gewisse einige **Begrifflichkeiten** nicht: Insbesondere das standardisierte Abklärungsverfahren (SAV) und das Angebot der Beratung und Unterstützung (B&U) war nicht allen geläufig. Im Kanton Schwyz wird der Begriff B&U flächendeckend genutzt, so auch im kantonalen sonderpädagogischen Konzept (AVS, 2018, S.4). Das SAV wird im Sonderpädagogik-Konkordat (§4, Art. 6, Abs. 3, Sonderpädagogik-Konkordat) erwähnt, welchem die Schweiz bis heute nicht beigetreten ist, nicht aber im kantonalen sonderpädagogischen Konzept. In diesem wird vom Abklärungs- und Zuweisungsverfahren gesprochen, ohne die Angabe einer Abkürzung. Auch das Angebot der „Sozialpädagogik“ verblieb im Fragebogen, obgleich dieses im Kanton Schwyz nicht angeboten wird. Sämtliche Schulleitungen füllten die Daten basierend auf einer „**Schätzung**“ aus. Wenn ein Eingabefeld leergelassen oder mit 0 beantwortet wurde, liess dies keinen Rückschluss darauf zu, ob das Angebot nicht angeboten wird, kein Kind das Angebot zurzeit wahrnimmt oder die Daten dafür nicht erfasst werden, oder die teilnehmende Person schlicht nicht in der Position ist, Angaben zu machen.

Fazit und Diskussion

Das Thema der Datengenerierung kristallisiert sich in dieser Arbeit als eine der grössten Herausforderungen heraus. Einerseits scheint der Prozess der Datengenerierung erschwert aufgrund von hoher Belastung, Zeitmangel, fehlender Zuständigkeit, fehlenden Daten oder nicht funktionierender E-Mail-Adresse. Das lässt sich an der tiefen Rücklaufquote (11.67%) und Antwortquote (50%) feststellen.

Es wäre wichtig, vor einer erneuten Nutzung des Fragebogens im Kanton Schwyz, die Begrifflichkeiten nochmals genau zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Im Hinblick auf den Fragebogen „Schulverwaltung“ erscheint es sinnvoll, diesen zunächst von einer Schulverwaltung im Kanton Schwyz beispielhaft ausfüllen zu lassen und in einem anschliessenden Interview möglichen Risikofaktoren auf den Grund zu gehen.

Grundsätzlich lohnt es sich, Fragestellungen hinsichtlich der Datenorganisation von Schüler*innenzahlen, Kosten und Angeboten im Kanton Schwyz auf den Grund zu gehen. Welche Programme zur Datensicherung werden genutzt? Wie werden für den Fragebogen relevante Daten erfasst? Wer verfügt über welches Wissen hinsichtlich dieser Daten? In welchem Format werden diese Daten abgespeichert und wie könnten sie am effizientesten (in einen Fragebogen) transportiert werden?

In der Funktion der Schulleitung war es vielen unmöglich genaue Angaben zu den Tätigkeitsbereichen des Personals zu tätigen. Diese Fragen müssten wohl auf Ebene Klasse erfragt werden.

Dass sämtliche Teilnehmende der Umfrage die Angaben auf Basis von Schätzungen getätigt haben, relativiert die Reliabilität der Daten und verweist darauf, dass gewisse Angaben möglicherweise nicht exakt sind. Somit gilt es hier nochmals anzumerken, die erhobenen Werte und Quoten vornehmlich als ungefähre Richtwerte zu betrachten.

Um differenziertere Antworten zu generieren, wäre es wichtig, vor einer erneuten Durchführung den Fragebogen so anzupassen, dass leere oder mit 0 beantwortete Felder unterschieden werden können (siehe Kapitel 4.4.2.2.).

5. Zusammenfassung und Fazit

In diesem Kapitel sollen zunächst die Forschungsfragen beantwortet und wichtige Ergebnisse zusammengefasst werden. In einem weiteren Abschnitt werden die Erkenntnisse diskutiert, Herausforderungen werden genannt und es wird ein Fazit gezogen.

Zusammenfassung

Diese Arbeit schliesst inhaltlich an Ladners (2021) Masterarbeit an. Dabei wurden ihre beiden Fragebogen für «Schulleitungen» und «Schulverwaltungen genutzt und im Kanton Schwyz ein erstes Mal eingesetzt. Da diese Methodik bereits vorgegeben war, entstanden die Fragestellungen auf Basis des Fragebogens und den Forschungsergebnissen von Wicki und Antognini (2022), sowie Ladner (2021). Es ging darum, kantonsspezifische Rahmenbedingungen hinsichtlich der Organisation des einfachen sonderpädagogischen Angebots zu definieren und möglichst umfassende Daten zur Steuerung der einfachen sonderpädagogischen Massnahmen generieren zu können. Grundsätzlich verfügt der Kanton Schwyz über ein umfassendes kantonales sonderpädagogisches Konzept (2018), welches die wichtigsten Inhalte zu den Abklärungs- und Zuweisungsmechanismen, den verschiedenen Angeboten, der Steuerung und der Finanzierung zusammenfasst. Das Konzept orientiert sich stark am Sonderpädagogik-Konkordat. Dies, obwohl der Kanton Schwyz den Beitritt bis heute sistiert hat. Auch dem HarmoS-Konkordat ist der Kanton nie beigetreten. Auf Basis dieses Konzepts, sowie den wichtigsten Gesetzen und Verordnungen – insbesondere dem Schwyzer Volksschulgesetz und der Verordnung über das Volksschulgesetz, konnten die Rahmenbedingungen für den Kanton Schwyz abgesteckt werden. Anschliessend konnten mithilfe der Statistik der Lernenden und des Schulpersonal verschiedene Datensätze für das Schuljahr 2020/21 generiert werden, der aufzeigte, wie viele Schüler*innen wo welche Schulstufe besuchen, in welcher

Schulart lernen und verstärkte Massnahmen und/oder eine Lehrplananpassung haben. Es wurde das Schuljahr 2020/21 gewählt, da es sich um die aktuellsten Daten handelte und sie mit dem Fragebogen abgeglichen werden konnten, da dieser über dasselbe Stichjahr verfügte. Die jeweiligen Handbücher für die SdL- (2021b) und SSP-Daten (2021a) unterstützten den Verstehensprozess enorm. Allein auf Basis dieser beiden Datenquellen konnten bereits die verstärkten Förderquoten, Separationsquoten, Segregationsquoten, Privatschulquoten, Integrationsquoten und der Integrationsanteil berechnet werden. Was fehlte, waren sämtliche Angaben bezüglich einfacher sonderpädagogischer Massnahmen. Es bestand die Hoffnung, dass diese mittels Fragebögen erhebbar seien. Die Zielgruppe war bereits vorgegeben. Schulleitungen, Rektor*innen, Leiter*innen Förderung sämtlicher Gemeinden im Kanton Schwyz sollten via E-Mail persönlich angefragt werden. Bei einer Umfrageteilnahme würde in einem zweiten Schritt die jeweilige Schulverwaltung kontaktiert und gebeten, den Fragebogen auszufüllen. Die Teilnahme an der Umfrage auf Ebene «Schulleitung» fiel ernüchternd aus. Insgesamt konnten Angaben von sieben Gemeinden erhoben und verarbeitet werden. Der tiefe Rücklauf verweist auf die Dringlichkeit, mögliche Ursachen für die bescheidene Teilnahme zu klären, sowie die allgemeine Datenqualität der Befragung unter die Lupe zu nehmen. Nebst der Visualisierung von kantonalen und kommunalen Ergebnissen (in Bezug auf die Forschungsfragen), ging man der Frage nach Kriterien, Ursachen und Massnahmen hinsichtlich der Datenqualität nach. In Bezug auf das Forschungsdesign und die Datenerhebung bestehen einige Optimierungsmöglichkeiten.

Fazit

HAUPTFRAGE:

Welche Daten können durch die Sekundärdatenanalyse der SdL und SSP, sowie der Befragung mittels Fragebogen erhoben werden und was muss angepasst werden, um fehlende Daten zu erheben?

Die Hauptfrage setzt sich aus insgesamt dreizehn Teilfragen zusammen. Um die wichtigsten Forschungserkenntnisse wiederzugeben und dennoch den Umfang nicht allzu sehr zu strapazieren, beschränkt sich dieses Kapitel auf die Beantwortung der Hauptfrage. Ausführliche Ergebnisse finden sich in Kapitel vier. Im Anhang finden sich die sieben Gemeindeportraits in den Kapiteln 8.9. bis 8.15. Grundsätzlich werden durch die **Statistik der Lernenden** die persönlichen Daten der einzelnen Schüler*innen, sowie deren Schulstufe, Schulart, Schulgemeinde, Wohngemeinde, verstärkte Massnahmen und Lehrplananpassungen wiedergegeben. Es fehlt eine Spezifizierung der Lehrplananpassungen. Die Unterscheidung «1-2» und «3 und mehr» definiert nicht, ob ausserdem eine (Teil-) Notenbefreiung besteht oder welche Fächer betroffen sind. Bezieht ein Kind verstärkte Massnahmen, kann ermittelt werden, mit welchem Schwerpunkt (z.B. Hören, Verhalten, etc.) diese verbunden sind. Sämtliche Angaben zu einfachen Angaben fehlen. Mit der **Statistik des Schulpersonals** können die Personalkategorien, Tätigkeitsbereiche, Dienstjahre, Pensen, Qualifikationen und Arbeitsverträge ermittelt werden. Es wird nicht qualifiziert, weshalb eine Lehrperson befristet angestellt ist. Auch die bei der Qualifikation wird in der Regel nur zwischen vollständig, unvollständig und fehlend unterschieden. Angaben zu aktuellen berufsbegleitenden Weiterbildungen, Art der vorhandenen Diplomen, etc. werden keine getätigt. Um dem Fachpersonenmangel etwas entgegenzusteuern, oder zumindest unqualifiziertes Personal etwas weiterzubilden, bietet zum Beispiel die PH Schwyz den CAS Einführung in die integrative Förderung (CAS EIF) an. Ein solcher

Abschluss wird jedoch in der Statistik nicht differenziert aufgeführt. Was ausserdem fehlt ist eine Angabe der Anzahl Klassen, in welchen eine Förderlehrperson arbeitet. Eine geringe Anzahl Klassen erleichtert in der Regel die Zusammenarbeit mit den Regellehrpersonen und wäre möglicherweise kein unwesentlicher Faktor. Bei den Förderlehrpersonen wird nicht zwischen IF- und IS-Lehrpersonen unterschieden. Die Unterscheidung zwischen Beratung und Unterstützung fehlt komplett als mögliches Merkmal. Zur **Datenqualität der beiden Statistiken** lassen sich nur ungefähre Aussagen treffen, da die Daten lediglich mit der Schulstatistik und den Angaben der Schulleitungen abgeglichen werden konnten. Eingabefehler fanden sich in beiden Statistiken vereinzelt. In einer Schule waren beispielsweise auffällig viele Kindergartenschüler*innen mit einer Lehrplananpassung von 3 und mehr Fächern verzeichnet. Eine telefonische Nachfrage ergab, dass es sich um einen Fehler handeln musste. Beim Vergleich der Statistik der Lernenden und der Schulstatistik zeigten sich ebenfalls gewisse Diskrepanzen. Das sei laut Birrer darauf zurückzuführen, dass die Schulstatistiken relativ früh veröffentlicht würden und erst danach noch gewisse Doubletten in der Statistik selber entfernt würden. Auch die Statistik des Schulpersonals weist ein paar merkwürdige Eingaben auf. So werden gewisse Personen mit widersprüchlichen Kategorien hinsichtlich der Personalkategorie und Schulart versehen. Eine mögliche Ursache liess sich durch die alleinige Bearbeitung der Statistik nicht ermitteln. Die erhobenen Daten mittels **Fragebogen** unterschieden sich kommunal stark. Während gewisse Gemeinden viele Leereingaben vermerkten, haben andere fast alle Fragen beantwortet. Doch überall stellte sich die Frage nach der Datenqualität. Im Vergleich mit den SdL- und SSP-Daten in Bezug auf die Anzahl Schüler*innen mit verstärkten Massnahmen oder die Anzahl Vollzeiteinheiten konnten immer wieder Unterschiede festgemacht werden. Interessant waren gewisse Anmerkungen von Schulleitungen. So konnten gewisse «eigene» Angebote in Erfahrung gebracht werden, wie z.B. ein «Husi-Treff» (besondere Art der Aufgabenhilfe) oder es wurde vermerkt, wenn Fragen aufgrund fehlender Daten nicht beantwortet werden konnten oder Begrifflichkeiten nicht verstanden wurden. Sämtliche Teilnehmende füllten den Fragebogen aufgrund einer Schätzung aus. So gesehen, gilt ist die Ergebnisse als grobe Richtwerte anzusehen. «Einfache Förderquoten» konnten in vier von sieben Gemeinden berechnet werden. Diese bewegen sich zwischen 16% und 34%. Grundsätzlich fiel bei der Befragung auf, dass viele Personen sich nicht zuständig für die Bearbeitung sahen, Daten fehlten oder sie zumindest teilweise keine Angaben machen konnten, da für gewisse Bereiche andere Personen zuständig seien. Das lässt darauf schliessen, dass die erfordernten Daten womöglich dezentralisiert gespeichert sind oder so sortiert sind, dass eine Übertragung dieser Daten mit einem hohen Aufwand verbunden ist. Bei der Ermittlung der Datenqualität der Fragebogen stellten sich einige Fragen. Zum Beispiel konnte nicht abschliessend geklärt werden, was Gründe für die tiefen Rücklauf- und Antwortquoten sind. Könnten mögliche Gründe geklärt werden, wäre dies hilfreich für eine erneute Befragung. Im Vorab könnten Massnahmen getroffen werden, um höhere Quoten zu erzielen. Wenn man annimmt, dass die Erhebung durch eine komplexe Speicherung der benötigten Daten auf Seiten Schulleitung und -verwaltung erschwert wird, müsste zunächst abgeklärt werden, wie im Kanton Schwyz diese Daten gespeichert werden. Welche Programme werden genutzt? Wer verfügt über welches Wissen? In welchem Format werden die Daten erfasst? Gibt es benötigte Daten, welche noch nicht erfasst werden? Die Datenqualität der Befragungen ein wichtiger Punkt. Nur durch die Sicherung der Qualität können verlässliche Aussagen getroffen werden. Da die Qualität der Angaben in der Umfrage im Rahmen dieser Arbeit fraglich ist, wurden keine vertieften Datenanalysen durchgeführt. Die erhobenen Werte wurden aufbereitet, dargestellt und sind als Richtwerte zu verstehen. Für die Erhöhung der

Datenqualität hinsichtlich der Verringerung der Fehlerquoten der Statistik der Lernenden und des Schulpersonals stellt sich eine Frage, und zwar die nach der Höhe. Durch eine mehr oder weniger stichprobenartige Verwendung der beiden Statistiken konnten bereits gewisse Fehler (oder zumindest Widersprüchlichkeiten) festgestellt werden. Eine zu hohe Fehlerquote könnte zu Verfälschungen führen. Ausserdem wäre sie ein Indiz dafür, dass Wissenslücken in Bezug auf die Dateneingabe bestehen und ein Bedarf an Weiterbildung in diesem Bereich angezeigt ist. Klar ist, die Erhebung von einfachen sonderpädagogischen Angeboten bildet ein wichtiges Element in der effektiven und effizienten Steuerung des Volksschulwesens. Nicht nur für eine bewusstere Finanzierung im sonderpädagogischen Bereich, sondern auch hinsichtlich der Inklusionsförderung. Doch mit der Inklusion als nationales Bildungsziel und der Befürwortung von pauschalen Ressourcierungen von Massnahmen, um Stigmatisierungen vorzubeugen, steigen die Ansprüche an die Schulleitungen. Evidenzbasierte Vorschläge zu (einfachen) sonderpädagogischen Angebotsstrukturen, Betreuungsschlüssel oder Pensenpools wären womöglich auch für Schulleitende eine willkommene Hilfestellung.

6. Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ALO	Abteilung Logopädischer Dienst
Art.	Artikel
ASP	Abteilung schulpsychologischer Dienst
AVS	Amt für Volksschulen und Sport
BBF	Begabungs- und Begabtenförderung
Bid	Bildungsdepartement
BIP	Bruttoinlandprodukt
BV	Bundesversammlung
B&U	Beratung und Unterstützung
CAS EIF	CAS Einführung in die Integrative Förderung
CSV	comma-seperated values (Dateiformat)
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
EFV	Eidgenössische Finanzverwaltung
EK	Einführungsklasse
ESTV	Eidgenössische Steuerverwaltung
HarmoS	Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat)
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
ICT	Informations- und Kommunikationstechnologien
IF	Integrative Förderung
IK	Integrationsklasse (Klasse für fremdsprachige Lernende)
IS	Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule
ISR	Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule
ISS	Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
KK	Kleinklasse
KLP	Klassenlehrperson
KtBj	Kantonales Bildungsjahr
Logo	Logopädie
MEB	Modernisierung der Erhebungen im Bildungsbereich
NFA	Nationaler Finanzausgleich
PHSZ	Pädagogische Hochschule Schwyz
PMT	Psychomotorik
PVL	Personal- und Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen an der Volksschule
RLP	Regellehrplan
RRB	Regierungsratsbeschluss
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren
SdL	Statistik der Lernenden
SEB	Schulergänzende Betreuung
SHP	Schulische Heilpädagogik, Schulische*r Heilpädagog*in
SP	Sozialdemokratische Partei
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSA	Schulsozialarbeit
SSP	Statistik Schulpersonal
SuS	Schülerinnen und Schüler
SZ	Schwyz
SZH	Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik

VM	Verstärkte Massnahmen
VSA	Volksschulamt
VSG	Volksschulgesetz
VSV	Volksschulverordnung
VZ	Vollzeit
VZAE	Vollzeitäquivalent
WL	Wochenlektion (29 WL = 1 VZAE)
WS	Wochenstunde (42 WS = 1 VZAE)

7. Quellenverzeichnis

7.1. Literaturverzeichnis

Aellig, S. & Gyseler, D. (2019). *HfH-Round-Table: Pauschal-Ressourcen an Schulen: Risiken und Chancen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/pauschal-ressourcen-an-schulen-risiken-und-chancen>

Amt für Volksschulen und Sport (AVS). (2017). *Ablauf Zuweisung zu einer verstärkten Massnahme*. Schwyz: Bildungsdepartement. Verfügbar unter: <https://www.sz.ch/public/upload/assets/57485/konzept%20ab%202018%20anhang%20II%20ablauf%20zuweisung%20verst%C3%A4rkte%20massnahmen%202017.pdf?fp=1>

Amt für Volksschulen und Sport (AVS). (2018). *Kantonales Sonderpädagogisches Konzept Kanton Schwyz. Konzept für die Sonderschulung ab 1. Januar 2018*. Schwyz: o. V. Verfügbar unter: <https://www.sz.ch/public/upload/assets/57484/Kantonales%20Sonderpädagogisches%20Konzept%20ab%202018.pdf?fp=1>

Amt für Volksschulen und Sport (AVS). (2022). *Vorgehen bei einer Noten-/Teilnotenbefreiung mit oder ohne Lernzielanpassung und Fachbefreiung*. Schwyz: Bildungsdepartement. Verfügbar unter: <https://www.sz.ch/public/upload/assets/39985/Ablauf%20Fach-%20und%20Notenbefreiung%20Verison%202022-01-13.pdf?fp=2>

Blanck, J. M. (2014). *Organisationsformen schulischer Integration und Inklusion*. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Verfügbar unter: <https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2014/i14-501.pdf>

Bildungsdepartement (Bid) (Hrsg.). (2021a). *Lohntabellen 2021: Normalanstellungen 2021*. Schwyz: Bildungsdepartement. Verfügbar unter: <https://www.sz.ch/privatpersonen/bildung-schulen-sport/volksschulen/schulorganisation/lehrpersonen.html/72-512-468-463-2186-2177>

Bildungsdepartement (Bid) (Hrsg.) (2021b). *Schulstatistik 2020/2021*. Schwyz: Bildungsdepartement. Verfügbar unter: <https://www.sz.ch/public/upload/assets/52308/Schulstatistik%2020%2021.pdf?fp=7>

Bildungsdepartement (Bid) (Hrsg.) (2022). *Lohntabelle Volksschule Kanton Schwyz 2022: Lohnstatistik Lehrpersonen 2022*. Schwyz: Bildungsdepartement. Verfügbar unter: <https://www.sz.ch/public/upload/assets/58041/Lohntabelle%202022.pdf?fp=2>

Bildungsdepartement (Bid). (o. J.). *Statistiken*. Schwyz: Bildungsdepartement. Verfügbar unter: <https://www.sz.ch/privatpersonen/bildung-schulen-sport/volksschulen/publikationen/statistiken.html/72-512-468-463-2235-2234>

Brady, A., Byrne, G. & Doyle, L. (2009, März). *An overview of mixed method research*. In: *Journal of Research in Nursing, 14*: 175. London, Los Angeles, New Delhi und Singapore: Sage Publications. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/233882561_An_overview_of_mixed_method_research

Brun, Dr. M. E. (Staatsschreiber) & Stählin, W. (Landammann). (2012). RRB: 1042/2012. *Bericht an den Kantonsrat zu den Postulaten 4/10 und 9/10 und Beantwortung des Postulats 4/12*. Schwyz: Regierungsrat des Kantons Schwyz. Verfügbar unter: https://www.sz.ch/public/upload/assets/2315/rrb_1042_2012.pdf?fp=1

Brun, Dr. M. E. (Staatsschreiber). (2018). RRB 644/2018. *Beantwortung der Interpellation I 26/17: Kostensteigerung im Bildungswesen trotz Rückgang der Schülerzahlen: Unterschiedliche Aufwandentwicklung unter die Lupe nehmen – Massnahmen aufzeigen!*. Schwyz: Regierungsrat des Kantons Schwyz. Verfügbar unter: https://www.sz.ch/public/upload/assets/36866/I_Kostensteigerung_Bildungswesen.pdf

Brun, Dr. M. E. (Staatsschreiber). (2019). RRB 401/2019. *Beantwortung der Interpellation I 35/18: Ausgewiesene Heilpädagoginnen und Heilpädagogen für die Volksschule?* Schwyz: Regierungsrat des Kantons Schwyz. Verfügbar unter: https://www.sz.ch/public/upload/assets/41425/401_2019_Interpellation_35_18_%20Ausgewiesene_Heilp%C3%A4dago%20gogen.pdf

Brun, Dr. M. E. (Staatsschreiber) & Michel, K. (Landammann). (2019). RRB 442/2019. *Beantwortung der Motion I M 6/19: Einheitliche Lohnklassen für Schulleitende.* Schwyz: Regierungsrat des Kantons Schwyz. Verfügbar unter: https://www.sz.ch/public/upload/assets/41739/M_Lohnklassen_Schulleitende.pdf

Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2002 (BehiG).* o. O.: o. V. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de>

Bundesamt für Statistik (BFS) (Hrsg.). (2016.) *Schulpersonal (SSP).* Zugriff am 9.5.2022. Bern: Bundesamt für Statistik. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/erhebungen/ssp.assetdetail.8489.html>

Bundesamt für Statistik (BFS). (2020a). *Öffentliche Bildungsausgaben nach Bildungsstufe, Ausgabenart und Verwaltungsebene.* o. O.: o. V. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsfinanzen/oeffentliche-bildungsausgaben.assetdetail.14367430.html>

Bundesamt für Statistik (BFS) (Hrsg.). (2020b). *Bildungsfinanzen. Rechnungsjahre 2017/18.* Bern: Bundesamt für Statistik. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsindikatoren/themen/ressourcen-betreuung/bildungsausgaben.assetdetail.12947701.html>

Bundesamt für Statistik (BFS) (Hrsg.). (2021a). *Schulpersonal: Handbuch der Erhebung für 2021/22.* Neuchâtel: Bundesamt für Statistik. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/erhebungen/ssp.assetdetail.17804405.html>

Bundesamt für Statistik (BFS) (Hrsg.). (2021b). *Statistik der Lernenden: Handbuch der Erhebung 2021/22.* Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.

Bundesamt für Statistik (BFS) (Hrsg.). (2021c). *Ausgewählte Indikatoren im regionalen Vergleich, 2021 (Kantone).* Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS). Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/regionale-portraits-kennzahlen/kantone.assetdetail.15864476.html>

Bundesamt für Statistik (BFS) (Hrsg.). (2022a). *Öffentliche Bildungsausgaben der Kantone und ihrer Gemeinden im Verhältnis zu BIP, Gesamtausgaben und Bevölkerung.* Bern: Bundesamt für Statistik. Verfügbar unter: <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/22224386/master>

Bundesamt für Statistik (BFS) (Hrsg.). (2022b). *Lernende der Sonderpädagogik: Basistabellen 2020/21.* Bern: Bundesamt für Statistik. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personen-ausbildung/obligatorische-schule/sonderpaedagogik.assetdetail.21285137.html>

Bundesamt für Statistik (BFS) (Hrsg.). (o. J.). *Öffentliche Bildungsausgaben (ÖBA).* Bern: Bundesamt für Statistik. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsfinanzen.html>

Cramer, S., Gosteli, D. A., Lozano, C. S. (2021). *Integrative und separative schulische Massnahmen in der Schweiz (InSeMa).* Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH). Verfügbar unter: www.szh-csps.ch/b2021-01/pdf

Echterhoff, G., Hussy, W. & Schreier, M. (2013). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor* (2. Aufl.). Berlin & Heidelberg: Springer Verlag.

EDK. (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen.* o.O.: o. V. Verfügbar unter: https://edudoc.ch/record/88537/files/Sonderpaed_d.pdf

EDK (Hrsg.). (2011). *Die interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) vom 14. Juni 2007.* Bern: Generalsekretariat EDK. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/96777?ln=de>

EDK (Hrsg.). (2021). *Schulstrukturen: Bildungssystem Kanton Schwyz.* o. O.: o. V. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/schulstrukturen>

EDK (Hrsg.). (O. J. b) *Kantonale Schulorganisation: Dauer der Stufen.* o. O.: o. V. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/kantonsumfrage/a-13-dauer-der-stufen>

Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) (Hrsg.). (2021). *Daten: Detaillierte Daten FS, Kanton Schwyz.* Bern: Eidgenössische Finanzverwaltung. Verfügbar unter: <https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzstatistik/daten.html>

Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) (Hrsg.). (2022). *Finanzausgleich NFA.* Schwyz: Eidgenössische Steuerverwaltung. Verfügbar unter: <https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/die-estv/steuerpolitik/finanzausgleich-nfa.html>

Faulbaum, F., Prüfer, P. & Rexroth, M. (2009). *Was ist eine gute Frage? Die systematische Evaluation der Fragenqualität* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Finanzdepartement. (2021). *Gemeindefinanzstatistik 2020.* Schwyz: Amt für Finanzen. Verfügbar unter: <https://www.sz.ch/public/upload/assets/55502/GEFIS%202020%20definitiv.pdf?fp=1>

Hangartner, J. & Heinzer, M. (2016). *Die Gemeinde in der Educational Governance. Gemeinden in der Schul-Governance der Schweiz: Steuerungskultur im Umbruch.* Wiesbaden: Springer VS.

Hofmann, P. (2010). *Befristete Anstellung – ein rechtlicher Hochseilakt.* Zeitschrift *Bildung Schweiz*, Nr. 3 | 2010. Zürich: Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH). Verfügbar unter: <https://www.schulrecht.ch/wp-content/uploads/Befristete-Anstellung-ein-rechtlicher-Hochseilakt.pdf>

Hollenbach-Biele, N. & Klemm, K. (2020). *Inklusive Bildung zwischen Licht und Schatten: Eine Bilanz nach zehn Jahren inklusiven Unterrichts.* Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. Verfügbar unter: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/20200625_Inklusive-Bildung-Zwischen-Licht-und-Schatten-ST-IB.pdf

Hüttche, S. (2021). „Gewinne ihre Herzen und sie werden mit dir tanzen“. Zeitschrift *heilpädagogik aktuell*, Nr. 33 Herbst 2021, 11. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Kanton Schwyz (Hrsg.). (2011). *Medieninformation. Anpassung der Verordnung über die Volksschule: Vernehmlassung.* Schwyz: Staatskanzlei. Verfügbar unter: <https://www.sz.ch/behoerden/vernehmlassungen/medieninformation-volksschulverordnung.html/72-416-376-1461>

Kanton Schwyz (Hrsg.). (o. J. a). *Porträt. Schwyz mittendrin.* o. O.: o. V. Verfügbar unter: <https://www.sz.ch/kanton/portraet/portraet.html/72-210-147-6851>

Kanton Schwyz (Hrsg.). (o. J. b). *Links: Öffentliche Schulen, Sonderschulen, Privatschulen.* o. O.: o. V. Verfügbar unter: <https://www.sz.ch/privatpersonen/bildung-schulen-sport/volksschulen/links.html/72-512-468-463-2371>

Kanton Schwyz (Hrsg.). (o. J. c). *Amt für Volksschulen und Sport: Allgemeines*. o. O.: o. V. Verfügbar unter: <https://www.sz.ch/privatpersonen/bildung-schulen-sport/volksschulen/avs.html/72-512-468-463-2370>

Klein, R. (2016). *Binnendifferenzierung: Der DIE-Wissensbaustein für die Praxis*. Leibniz: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. Verfügbar unter: <https://www.die-bonn.de/wb/2016-binnendifferenzierung-01.pdf>

Ladner, L. (2021). *Grundlagen zur Erhebung des Ressourcen-Einsatzes sonderpädagogischer Angebote der Regelschule*. Veröffentl. Masterarbeit. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/record/6199959#.Ypt03C-22Ak>

Pfahl, L. & Powell, J. W. (2012). *Sonderpädagogische Fördersysteme*. In: U. Bauer, U. Bittlingmayer & A. Scherr (Hrsg.), *Handbuch Bildungs- und Erziehungssoziologie* (S. 721-739). o. O.: o. V. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/289939512_Sonderpadagogische_Fordersysteme

Schule im Park (Hrsg.). (2022). *Über uns: Die „Schule im Park“*. Steinen: Schule im Park. Verfügbar unter: <http://www.schuleimpark.ch/ueber-uns/organisation-team/>

SKBF. (2018). *Bildungsbericht Schweiz 2018*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Verfügbar unter: www.skbf-csre.ch

Strasser, U. (2006). *Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz?* *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 3/06. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/3980?ln=de>

SZH (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik). (o. J. c) *Sonderschulung: Modernisierung der Erhebungen im Gebiet der Sonderpädagogik*. o. O.: o. V. Verfügbar unter: <https://www.szh.ch/themen/statistik/sonderschulung>

Treiblmaier, H. (2010). *Datenqualität und Validität bei Online-Befragungen*. In: *Zeitschrift der Markt*, 50 (1): 3-18. o. O.:Springer Verlag. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/227225737_Datenqualität_und_Validität_bei_Online-Befragungen

UNESCO. (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse angenommen von der Weltkonferenz «Pädagogik für besonderen Bedürfnisse: Zugang und Qualität» vom 7. – 10. Juni 1994*. Salamanca, Spanien: o.V. Verfügbar unter: https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-03/1994_salamanca-erklaerung.pdf

United Nations (UN). (2014). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 15. Mai 2014 (UN-BRK)*. o. O.: o. V. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>

Volksschulamt (VSA). (2021). *Grundlöhne 2022: Lehrpersonen und Schulleiterinnen/Schulleiter an der Volksschule*. Kanton Zürich: Bildungsdirektion, Volksschulamt. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/anstellung-arbeit/lohn-zulagen/einstufung-und-lohntwicklung/grundloehne_lp_sl_2022.pdf

Wicki, M. T. (2019). *Regulatorische Rahmenbedingungen: Kanton Schwyz*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/5_59_Factsheet_Schwyz.pdf

Wicki, M. T. (2021) *Inklusive Bildung und die Steuerung heilpädagogischer Angebote*. In: Klaver, P., Prof. Dr. (Hrsg.), *Heilpädagogische Forschung: Bildung für Alle. Forschungsbericht 2021*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter: <https://digital.hfh.ch/forschungsbericht-2021/chapter/2-inklusive-bildung-und-die-steuerung-heilpaedagogischer-angebote/>

Wicki, M. T. & Antognini, K. (2022). *Effekte der regulatorischen Rahmenbedingungen auf die Förderquoten im Rahmen verstärkter sonderpädagogischer Massnahmen. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (in print).*

Wikimedia Commons contributors. (2020). *Stufen schulischer Integration.svg.* o. O.: Wikimedia Commons, the free media repository. Verfügbar unter:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stufen_Schulischer_Integration.svg

7.2. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ausgewählte Indikatoren im Kanton Schwyz und nationaler Vergleich (eigene Darstellung, basierend auf Daten des BFS, 2021c)	15
Tabelle 2: Übersicht über das sonderpädagogische Angebot im Kanton Schwyz (AVS, 2018, S. 4)	18
Tabelle 3: Vergleich der besonderen Klassen in sonderpädagogischem Konzept, SdL und SSP (nach ASV 2018, S. 5; eigene Darstellung)	19
Tabelle 4: Zuweisungs- und Abklärungsverfahren bei einfachen Massnahmen (nach ASV, 2018, S. 6; eigene Darstellung)	21
Tabelle 5: Nomenklatur der Personalkategorie (BFS, 2021, S. 16)	25
Tabelle 6: Minimallöhne der verschiedenen Schularten 2021 (nach Bid, 2021a, S. 1; eigene Darstellung)	26
Tabelle 7: Einteilung der Personalkategorien in die Schularten der Lohntabelle (nach BFS, 2021, S. 16 & Bid 2021a, S. 1; eigene Darstellung)	26
Tabelle 8: Nomenklatur des Diploms (BFS, 2021, S. 17)	27
Tabelle 9: Modell, welches sonderpädagogische Daten aufzeigt, die in der Statistik der Lernenden erhoben werden (nach SZH, o. J. c; eigene Darstellung)	33
Tabelle 10: Übersicht über die verschiedenen Lehrplanstatus und sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton Schwyz (nach SdL; eigene Darstellung)	34
Tabelle 11: Modell, welches sonderpädagogische Daten aufzeigt, die in der Statistik der Lernenden erhoben werden (nach BFS, 2021a; eigene Darstellung)	36
Tabelle 12: Gegenüberstellung originaler und angepasster Begriffe (eigene Darstellung basierend auf Ladner (2021, o.S.) und dem Kantonalen Sonderpädagogischen Konzept im Kanton Schwyz (AVS, 2018, S. 4)	37
Tabelle 13: Dokumentation Befragungsprozess von Schulleitungen (eigene Darstellung)	38
Tabelle 14: Dokumentation Befragungsprozess von Schulverwaltung (eigene Darstellung)	39
Tabelle 15: Auflistung der bedeutendsten Quoten, inklusive ihrer Definition und Berechnungsformel (eigene Darstellung basierend auf XYZ)	40
Tabelle 16: Kategoriale und dimensionale Unterteilung der Kriterien für die Datenqualität (Treiblmaier, 2010, S. 6; nach Wang & Strong, 1996)	42
Tabelle 17: Massnahmen zur Qualitätssicherung der Daten (Treiblmaier, 2010, S. 8)	44
Tabelle 18: Übersicht über die Schüler*innenzahlen der Volksschule 1-8 im Kanton SZ mit Wohnsitz im Kanton SZ (eigene Darstellung; basierend auf SdL-Daten)	45
Tabelle 19: Ermittelte Quoten für Schüler*innen mit Wohn- und Schulort im Kanton Schwyz (eigene Darstellung; basierend auf SdL-Daten 2020/21)	45
Tabelle 20: Übersicht über die Schüler*innenzahlen der Volksschule 1-8 in allen Kantonen mit Ausnahme des Kanton SZ mit Wohnsitz im Kanton SZ (eigene Darstellung; basierend auf SdL-Daten)	46
Tabelle 21: Ermittelte Quoten für Schüler*innen mit Wohnort im Kanton Schwyz und Schulort sämtlichen Kantonen (eigene Darstellung; basierend auf SdL-Daten 2020/21)	46
Tabelle 22: Übersicht über das Schulpersonal im Kanton Schwyz (eigene Darstellung; basierend auf SSP-Daten)	47
Tabelle 23: Übersicht über die Finanzkraft und den Nettoaufwand pro Schüler*in der befragten Gemeinden (nach Finanzdepartement 2021, S. 8-14; eigene Darstellung)	48
Tabelle 24: Übersicht über die Organisation der Schulträger und Anzahl Personen der einzelnen Abteilungen (eigene Darstellung, nach SdL, SSP und Schulwebseiten)	49
Tabelle 25: Übersicht über die (einfachen) sonderpädagogischen Angebote der befragten Gemeinden (eigene Darstellung, basierend auf den Umfrage-Daten und Angaben der Schulwebseiten; Nomenklatur befindet sich im Anhang auf Seite X)	50
Tabelle 26: Darstellung der Anzahl Schüler*innen mit einfachen und verstärkten Massnahmen, sowie der Förderquoten (eigene Darstellung; basierend auf SdL, SSP, Fragebogen)	50
Tabelle 27: Darstellung der Anzahl Schüler*innen in separierten, segregierten, integrativen und privatschulischen Settings inklusive entsprechender Quoten (eigene Darstellung; basierend auf SdL, SSP, Fragebogen)	51
Tabelle 28: Darstellung der Betreuungsverhältnisse in den Bereichen IF, DaZ und PMT sowie der Orientierung an kantonalen Vorgaben (eigene Darstellung; basierend auf SdL, SSP, Fragebogen)	51

7.3. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht über die Kostenverteilung der Bildungsausgaben (BFS, 2020b, S. 9)	4
Abbildung 2: Die vier Stufen Exklusion, Separation, Integration und Inklusion (Wikimedia Commons contributors, 2020)	11
Abbildung 3: Übersicht über die obligatorische Schule in der Schweiz (EDK, 2019; modifiziert).....	14
Abbildung 4: Übersicht über die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen zur Steuerung des sonderpädagogischen Angebots im Kanton Schwyz (Wicki, 2019, S. 1)	16
Abbildung 5: Übersicht über die obligatorische Schule im Kanton Schwyz (EDK, 2021)	17
Abbildung 6: Übersicht über integrative und separative Massnahmen im Kanton Schwyz (Crameri, Gosteli und Lozano, 2021, S. 116)	19
Abbildung 7: Bildungsausgaben im Kanton Schwyz 1990 bis 2018 (nach BFS, 2021, o. S. & EFV, 2021, o. S.; eigene Darstellung)	30
Abbildung 8: Zusammensetzung der Kostensteigerung im Schwyzer Bildungswesen (Löhne ausgenommen) (nach Brun, 2018, S. 3-6; eigene Darstellung)	31

8. Anhang

8.1. Tabelle I: Anpassung der Variablennamen (SdL, 2020/21)

Variablennamen BFS-Code	Variablennamen MEB-Code	Beschreibung (+Datentyp)
sdl_jahr	schuljahr	Schuljahr, für den der Eintrag geliefert wurde
lernidkategorie_label	Id_Typ_Person	Anonymisierte AHVN13 wo vorhanden, sonst andere Identifikat.
lernid	Id_Pers	Anonymisierte AHVN13 wo vorhanden, sonst andere Identifikat.
geschlecht	Sex	Geschlecht (Code)
geschlecht_label	Sex_Label	Geschlecht (Label)
geburtsdatum	Date_Birth	Geburtsdatum (Datum), Anonymisiert
geburtsjahr	year	Geburtsjahr (Zahl)
staatsangehörigkeit	Nationality	Staatsangehörigkeit (Code)
staatsangehörigkeit_label	Nationality_Label	Staatsangehörigkeit (Label)
erstsprache	Language	Erstsprache (Code)
erstsprache_label	Language_Label	Erstsprache (Label)
sdl_wohnkanton	Kanton	Wohnkanton Schüler*in (Code)
sdl_wohnkanton_label	Kanton_Label	Wohnkanton Schüler*in (Label)
sdl_wohnsitz_akt	Place	Wohngemeinde Schüler*in (Code)
sdl_wohnsitz_akt_label	Place_Label	Wohngemeinde Schüler*in (Label)
sdl_wohnstaat	Place_Foreign	Wohnsitz International (Code)
sdl_wohnstaat_label	Place_Foreign_Label	Wohnsitz International (Label)
sdl_instkanton	Kanton_Schule	Standortkanton der Schule (Code)
sdl_instkanton_label	Kanton_Schule_Label	Standortkanton der Schule (Label)
sdl_instgemeinde	Gemeinde_Schule	Standortgemeinde der Schule (Code)
sdl_instgemeinde_label	Gemeinde_Schule_Label	Standortgemeinde der Schule (Label)
sdl_instgemeinde_akt	Gemeinde_Schule	Standortgemeinde der Schule (Code)
sdl_instgemeinde_akt_label	Gemeinde_Schule_Label	Standortgemeinde der Schule (Label)
sdl_inst_burnr	Inst	Name der Schule (Code)
sdl_inst_burnr_label	Inst_Label	Name der Schule (Label)
sdl_charakter	charakter	Typ der Schule (10 = öffentlich; 20 = privat und subventioniert; 30 = privat und nicht subventioniert) (Code)
sdl_charakter_label	charakter_Label	Typ der Schule (10 = öffentlich; 20 = privat und subventioniert; 30 = privat und nicht subventioniert) (Label)
klasseid	Id_Class	Identifikationsnummer der Klasse (Code)
sdl_klschulart		Daten nicht geliefert
sdl_klschulart_label		Daten nicht geliefert
klklassech	klklassech (BFS Klassifizierung)	Schulart der Klasse (Code)
klklassech_label	klklassech_label (BFS Klassifizierung)	Schulart der Klasse (Label)
sdl_schulart	sdl_schulart (BFS Klassifizierung)	Schulart der Person (Code)
sdl_schulart_label	sdl_schulart_label (BFS Klassifizierung)	Schulart der Person (Label)
bjahrkt	harmos	Nur für obligatorische Schule: Bildungsjahr gemäss HarmoS (1.+2. Kindergarten = HarmoS 1+2, 1.-6. Primarschule = HarmoS 3-8, 1.-3. Oberstufe = HarmoS 9-12)
sdl_klassech	sdl_klassech (BFS Klassifizierung)	Schulart der Klasse (Code)

sdl_klassech_label	sdl_klassech_label <i>Klassifizierung</i>	(BFS) Schulart der Klasse (<i>Label</i>)
sdl_bjahrch	KtBj	Kantonales Programmjahr
ausbildungsform	Form	
ausbildungsform_label	Form_Label	
lehrplanstatus	Status	Indikator für Lehrplanstatus und verstärkte Massnahmen (<i>Code</i>)
-	Status_Label (<i>selbst erstellt</i>)	Indikator für Lehrplanstatus und verstärkte Massnahmen (<i>Label</i>)
bm1unterricht	BM1	Richtung der Berufsmaturität während der Lehre (<i>Code</i>)
bm1unterricht_label	BM1_Label	Richtung der Berufsmaturität während der Lehre (<i>Label</i>)
vschulart		<i>Daten nicht geliefert</i>
vschulart_label		<i>Daten nicht geliefert</i>
vbjahrkt	KtBj (Aktuelles Programmjahr)	Aktuelles Programmjahr, in dem sich Schüler*in befindet (<i>Zahl</i>), <i>nicht geliefert</i>
wklassech		<i>nicht geliefert</i>
wklassech_label		<i>nicht geliefert</i>
wbjahrch		<i>nicht geliefert</i>

8.2. Tabelle II: Anpassung der Variablennamen (SSP 2020/21)

Merkmal	Variable (MEB-Code)	Beschreibung
Identifikator der Person	Id_Typ_Pers	Anonymisierte 13-stellige AHV-Nummer
Geschlecht	Sex	männlich / weiblich
Geburtsdatum	-	Anonymisiert, daher nicht verwendet
Staatsangehörigkeit	Nationality	
Jahre im Schuldienst	Jahre im Schuldienst	
Nummer der Tätigkeit	TkNr	die wievielte Tätigkeit des Schulpersonals
Personalkategorie	cat_Pers	welche Beschäftigungsart
Schulart	classSchArt	welche Schulart (leer bei Schulleitung)
Art des Arbeitsvertrags	Status	befristet oder unbefristet
Diplom / Qualifikation	Qualification	welches Diplom hat die Person
Identifikator der Schule	Inst	Nummer, um Schule zu identifizieren
Pensum	Pensum	Pensum für 1 Tätigkeit (WL oder WS)
Basis Vollzeit	Basis_Vollzeit	Anzahl WL oder WS, die VZ-Stelle entsprechen

8.3. Mailentwurf für Umfrage: Schulleitung

Befragung zur Organisation und Nutzung von sonderpädagogischen Angeboten

Sehr geehrte/-r Frau/Herr XYZ

Als Schulleitung sind Sie täglich mit Fragen der Schulentwicklung konfrontiert. Dabei ist der Einsatz der beschränkten Ressourcen immer wieder eine grosse Herausforderung.

Dies ist auch unser Thema.

Im Rahmen der schweizweit ersten grossen Untersuchung zum Thema fragen wir nach dem Einsatz von Ressourcen sowie der Nutzung der sonderpädagogischen Angebote in der Volksschule.

Doch noch fehlen Daten. Da die Schulen auf Gemeindeebene organisiert sind, wissen nur Sie, wie die Ressourcen tatsächlich vor Ort eingesetzt werden. So fragen wir Sie höflich an, an dieser Befragung teilzunehmen.

Dabei sollen aber Aufwand und Ertrag im Gleichgewicht sein.

Um Sie für Ihren Aufwand zu entgelten bieten wir im selben Umfang, Beratungsleistungen an.

Uns ist bewusst, dass Sie stark beschäftigt sind. Doch nur, wenn wir jetzt die Erhebung sorgfältig machen können und ausreichend Antworten erhalten, werden wir Erkenntnisse gewinnen können, die Ihnen beim effektiven Einsatz der beschränkten Ressourcen helfen können.

Für die Beantwortung des Fragebogens haben Sie bis Ende März Zeit. Die Daten werden vollständig anonymisiert. Rückschlüsse auf einzelne Gemeinden und Schulen werden nicht möglich sein.

Bitte melden Sie sich bei uns. Geben Sie uns Rückmeldung. Gerne stellen wir Ihnen den Fragebogen zu. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Herzliche Grüsse

Sara Föllmi, Studierende Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (zuständig für den Kanton Schwyz)

Prof. Dr. Monika Wicki, Armon Mändli, Denise Fahrner, Pierrine Schmid, Jan Weisshaupt, Tanja Janezic, Ladina Ladner

Gerne machen wir Sie auf folgendes Weiterbildungsangebot aufmerksam:

Netzwerkanlässe zum Thema Qualitätsbausteine inklusiver Schulen.

2. Juni 2022, Aspekte der Organisationsentwicklung

1. September 2022, Aspekte der Personalentwicklung

2. März 2023, Aspekte der Unterrichtsentwicklung

Jeweils 17-18.30 Uhr, Online.

Anmeldung unter <https://forms.office.com/r/1hukKPP9M7>

Sara Föllmi

Klosterweg 4, 8808 Pfäffikon

Mobile: 0797968827

Mail: foellmi.sara@learnhfh.ch

8.4. Mailentwurf für Umfrage: Schulverwaltung

Befragung zur Organisation und Nutzung von sonderpädagogischen Angeboten

Sehr geehrte Schulverwaltung

Als Schulverwaltung sind Sie täglich mit Fragen der Schulentwicklung konfrontiert. Dabei ist der Einsatz der beschränkten Ressourcen immer wieder eine grosse Herausforderung.

Dies ist auch unser Thema.

Im Rahmen der schweizweit ersten grossen Untersuchung zum Thema fragen wir nach dem Einsatz von Ressourcen sowie der Nutzung der sonderpädagogischen Angebote in der Volksschule. Da die Schulen auf Gemeindeebene organisiert sind, wissen nur Sie, wie die Ressourcen tatsächlich vor Ort eingesetzt werden.

Ihre Schulleitung, Herr/Frau XYZ hat an der Befragung bereits teilgenommen und Fragen zur Organisation und Nutzung der sonderpädagogischen Angebote Ihrer Schule XYZ beantwortet. Für die Auswertung dieser Daten sind wir jedoch auch auf Informationen hinsichtlich der Finanzierung angewiesen. So fragen wir Sie höflichst an, an dieser Befragung teilzunehmen.

Uns ist bewusst, dass Sie stark beschäftigt sind. Doch nur, wenn wir jetzt die Erhebung sorgfältig machen können und ausreichend Antworten erhalten, werden wir Erkenntnisse gewinnen können, die Ihnen beim effektiven Einsatz der beschränkten Ressourcen helfen können.

Für die Beantwortung des Fragebogens haben Sie bis Mitte April Zeit. Die Daten werden vollständig anonymisiert. Rückschlüsse auf einzelne Gemeinden und Schulen werden nicht möglich sein.

Bitte melden Sie sich bei uns. Geben Sie uns Rückmeldung. Gerne stellen wir Ihnen den Fragebogen zu. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Herzliche Grüsse

Sara Föllmi, Studierende Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (zuständig für den Kanton Schwyz)

Prof. Dr. Monika Wicki, Armon Mändli, Denise Fahrner, Pierrine Schmid, Jan Weisshaupt, Tanja Janezic, Ladina Ladner

Sara Föllmi
Klosterweg 4, 8808 Pfäffikon
Mobile: 0797968827
Mail: foellmi.sara@learnhfh.ch

8.5. Tabelle III: Datenaufbereitung "Anzahl Schüler*innen, Stufen 1-8» (SdL 2020/21)

Filterfunktion aktivieren

Oberste Zeile mit Variablenamen anwählen → «Bearbeiten» → «Sortieren und filtern» → «Filtern»

Ausgangslage bildet die SdL-Datei 20/21 mit den angepassten Variablenamen. Zunächst wird das «Filtern» aktiviert.

→ 26'140 Schüler*innen

Schüler*innen der Schulstufen 1-8 herausfiltern (1)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Andere allgemeinbildende Ausbildungen <input type="checkbox"/> Andere Übergangsausbildungen Sek. II - Tertiärstufe <input type="checkbox"/> Anlehre <input checked="" type="checkbox"/> Ausländisches Programm: Primarstufe 1-2 <input checked="" type="checkbox"/> Ausländisches Programm: Primarstufe 3-8 <input type="checkbox"/> Ausländisches Programm: Sek. II - allgemeinbildende Ausbildungen <input type="checkbox"/> Ausländisches Programm: Sekundarstufe I <input type="checkbox"/> Berufsbildung: Sekundarstufe II + Tertiärstufe <input type="checkbox"/> Berufsmaturität BMS II (Klasse) <input type="checkbox"/> Fachmaturitätsschulen <input type="checkbox"/> Fachmittelschule <input type="checkbox"/> Höhere Berufsbildung: Berufsprüfung BP, höhere Fachprüfung HFP, andere höhere Berufsbildungen <input type="checkbox"/> Höhere Berufsbildung: Höhere Fachschule HF <input type="checkbox"/> International Baccalaureate <input type="checkbox"/> Passerelle Berufs-/Fachmaturität - UH <input checked="" type="checkbox"/> Primarstufe + Besonderer Lehrplan <input checked="" type="checkbox"/> Primarstufe + Sekundarstufe I <input checked="" type="checkbox"/> Primarstufe Normallehrplan <input type="checkbox"/> Sekundarstufe I + Sekundarstufe II <input type="checkbox"/> Sekundarstufe I Erweiterte Ansprüche + Sekundarstufe II, Maturitätsschule <input type="checkbox"/> Sekundarstufe I Normallehrplan <input type="checkbox"/> Sekundarstufe I Normallehrplan: Erweiterte Ansprüche <input type="checkbox"/> Sekundarstufe I Normallehrplan: Grundansprüche <input type="checkbox"/> Sekundarstufe I Normallehrplan: Ohne Selektion <input type="checkbox"/> Sekundarstufe II Berufsbildung <input type="checkbox"/> Sekundarstufe II Maturitätsschulen <input checked="" type="checkbox"/> Sonderklassen (Mischkategorie): Primarstufe 3-8 <input type="checkbox"/> Sonderklassen (Mischkategorie): Sekundarstufe I <input checked="" type="checkbox"/> Sonderpädagogik: alle Stufen (obligatorische Schule) + Übergangsausb. Sek. I - Sek. II <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulen: alle Stufen (obligatorische Schule) <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulen: Primarstufe 1-2 <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulen: Primarstufe 1-2 + Primarstufe 3-8 <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulen: Primarstufe 3-8 <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulen: Primarstufe 3-8 + Sekundarstufe I <input type="checkbox"/> Sonderschulen: Sekundarstufe I <input type="checkbox"/> Tertiärstufe (Höhere Berufsbildung) Berufsschule <input type="checkbox"/> Übergangsausbildung Sek. I - Sek. II <input checked="" type="checkbox"/> Vorschule <input checked="" type="checkbox"/> Vorschule + Primarstufe 	<p>Die Spalte «kklassech_label» wird angewählt. Sämtliche Variablen, welche auf die Schulstufen 1-8 hinweisen, werden ausgewählt.</p>
Schüler*innen der Schulstufen 1-8 herausfiltern (2)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Andere allgemeinbildende Ausbildungen <input checked="" type="checkbox"/> Andere Sonderklassen: Primarstufe 3-8 <input checked="" type="checkbox"/> Ausländisches Programm: Primarstufe 1-2 <input checked="" type="checkbox"/> Ausländisches Programm: Primarstufe 3-8 <input checked="" type="checkbox"/> Einführungsklassen (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Klassen für Fremdsprachige: Primarstufe 3-8 <input checked="" type="checkbox"/> Primarstufe Normallehrplan <input type="checkbox"/> Sekundarstufe I Normallehrplan: Grundansprüche <input type="checkbox"/> Sekundarstufe I Normallehrplan: Ohne Selektion <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulen: Primarstufe 1-2 <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulen: Primarstufe 3-8 <input type="checkbox"/> Sonderschulen: Sekundarstufe I <input type="checkbox"/> Übergangsausbildung Sek. I - Sek. II <input checked="" type="checkbox"/> Vorschule 	<p>Die Spalte «sdl_klassech_label» wird angewählt. Nun werden nochmals sämtliche Schularten ausgewählt die auf die Schulstufen 1-8 hindeuten.</p>
Standortkanton der Schulen herausfiltern	
«Kanton_Schule_Label» → «Alles auswählen» → «Schwyz»	Von Interesse sind die im Kanton Schwyz stehenden Schulen.

8.6. Tabelle IV: Datenaufbereitung «Anzahl Schüler*innen nach Schulart, Stufen 1-2» (SdL 2020/21)

Stufe 1-2: Öffentliche Schulen (Regelklassen)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich <input type="checkbox"/> Privat, nicht subventioniert <input type="checkbox"/> Privat, subventioniert 	<p>charakter_label → Nur Schulen mit der Variable «Öffentlich» bleiben bestehen.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Regellehrplan <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächer <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan 	<p>Status_Label → Da die Anzahl Schüler*innen ermittelt werden soll, welche eine öffentliche Schule besucht, wird die Variable «Sonderschulprogramm» herausgefiltert.</p>
Stufe 1-2: Privatschulen	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> Privat, nicht subventioniert 	<p>charakter_Label → Die Filterkriterien von eben bleiben bestehen. Einzig der Schultyp wird von «Öffentlich» auf «Privat, nicht subventioniert» umgestellt.</p>
Stufe 1-2: Heilpädagogische Zentren	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Regellehrplan <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan 	<p>Status_Label → Um die Anzahl Sonderschüler*innen zu ermitteln, wird zunächst der Lehrplanstatus auf «Sonderschulprogramm» gesetzt. Es verbleiben 29 Schüler*innen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz [52444625] <input checked="" type="checkbox"/> Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz [52444604] <input type="checkbox"/> Sprachheilschule Freienbach [87001945] <input type="checkbox"/> Sprachheilschule Steinen [52374926] 	<p>Inst_Label → anschliessend werden die heilpädagogischen Zentren selektiert. Es verbleiben 12 Schüler*innen. Da dies eine signifikant tiefere Zahl als in der Schulstatistik ist, werden die Variablen nochmals genauer untersucht und es zeigt sich, dass einige Schüler*innen möglicherweise in einer stufenübergreifenden Klasse lernen. Dies besagt auch die Schulstatistik 20/21 (Kanton Schwyz, 2021a, S. 3).</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> ES1 <input checked="" type="checkbox"/> ES2 	<p>Id_Class → Bei den heilpädagogischen Zentren ist die Variable Id_Class ausschlaggebend. Schüler*innen in den Schulstufen 1-2 können mit den Kriterien ES1 und ES2 herausgefiltert werden. Somit verbleiben 18 Schüler*innen.</p>
Stufe 1-2: Sprachheilschule	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz [52444625] <input type="checkbox"/> Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz [52444604] <input checked="" type="checkbox"/> Sprachheilschule Freienbach [87001945] <input checked="" type="checkbox"/> Sprachheilschule Steinen [52374926] 	<p>Inst_Label → Für die Anzahl Schüler*innen in Sprachheilschulen werden nun nur die beiden Sprachheilschulen ausgewählt.</p>
Stufe 1-2: Total	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Primarschule <input checked="" type="checkbox"/> Programm geistige Behinderung oder Autismus (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input checked="" type="checkbox"/> Programm geistige Behinderung oder Autismus (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Mehrfachbehinderung (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Mehrfachbehinderung (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Sprachbehinderung (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) 	<p>ctSchArt_Label → Es werden alle Variablen rausgefiltert, welche keine Hinweise auf die Schulstufen 1-2 geben. Bei den Sonderschulen werden zunächst alle Variablen dringelassen, da frühere Filterungsprozesse zeigen, dass die Bezeichnungen bei «ct_SchArt_Label» nicht immer übereinstimmen.</p>

<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> (Alles auswählen)<input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulen: Primarstufe 1-2<input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulen: Primarstufe 1-2 + Primarstufe 3-8<input type="checkbox"/> Sonderschulen: Primarstufe 3-8<input type="checkbox"/> Sonderschulen: Primarstufe 3-8 + Sekundarstufe I<input checked="" type="checkbox"/> Vorschule<input checked="" type="checkbox"/> Vorschule + Primarstufe	<p>klklassech_label → Es werden nochmals sämtliche Variablen entfernt, welche sich nur auf die Schulstufen 3-8 beziehen. → Es verbleiben 3117 Schüler*innen</p>
--	--

8.7. Tabelle V: Datenaufbereitung «Anzahl Schüler*innen nach Schulart, Stufen 3-8» (SdL 2020/21)

Stufe 3-8: Öffentliche Primarschule (Regelklassen)	
<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich <input type="checkbox"/> Privat, nicht subventioniert <input type="checkbox"/> Privat, subventioniert	charakter_label → Zunächst wird nur die Variable «Öffentlich ausgewählt». Übrig bleiben 8863 Schüler*innen.
<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Regellehrplan <input type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	lehrplanstatus_label → In einem zweiten Schritt müssen Datensätze von Schüler*innen einer öffentlichen heilpädagogischen Schule entfernt werden. Übrig bleiben 8790 Schüler*innen.
<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Andere Sonderklassen: Primarstufe 3-8 <input type="checkbox"/> Einführungsklassen (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Klassen für Fremdsprachige: Primarstufe 3-8 <input checked="" type="checkbox"/> Primarstufe Normallehrplan	sdl_klassech_label → Die Definition des Besuchs einer öffentlicher Schule schliesst den Besuch einer Sonderklasse in der Schulstatistik aus. Daher werden diese Daten in einem dritten Schritt herausgefiltert. Übrig bleiben 8645 Schüler*innen.
Stufe 3-8: Einführungsklassen	
<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Andere Sonderklassen: Primarstufe 3-8 <input checked="" type="checkbox"/> Einführungsklassen (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Klassen für Fremdsprachige: Primarstufe 3-8 <input type="checkbox"/> Primarstufe Normallehrplan	sdl_klassech_label → Um die Anzahl Schüler*innen in einer Einführungsklasse zu bestimmen, wird nur die Variable Einführungsklasse genutzt.
Stufe 3-8: Kleinklassen	
<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Andere Sonderklassen: Primarstufe 3-8 <input type="checkbox"/> Einführungsklassen (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Klassen für Fremdsprachige: Primarstufe 3-8 <input type="checkbox"/> Primarstufe Normallehrplan <input type="checkbox"/> Sonderschulen: Primarstufe 3-8	sdl_klassech_label → Für die Bestimmung der Schüler*innen in Kleinklassen, wird die Variable «Andere Sonderklassen: 3-8» ausgewählt.
Stufe 3-8: Integrationsklassen	
<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Andere Sonderklassen: Primarstufe 3-8 <input type="checkbox"/> Einführungsklassen (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Klassen für Fremdsprachige: Primarstufe 3-8 <input type="checkbox"/> Primarstufe Normallehrplan <input type="checkbox"/> Sonderschulen: Primarstufe 3-8	sdl_klassech_label → Die Integrationsklassen werden in der SdL-Datei als «Klassen für Fremdsprachige» erfasst. Auch hier wird lediglich diese Variable ausgewählt.
Stufe 3-8: Sprachheilschule	

<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Andere Sonderklassen (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Einführungsklasse (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Klasse für Fremdsprachige (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Primarschule <input type="checkbox"/> Programm geistige Behinderung oder Autismus (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input type="checkbox"/> Programm geistige Behinderung oder Autismus (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Programm Mehrfachbehinderung (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input type="checkbox"/> Programm Mehrfachbehinderung (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Programm Sprachbehinderung (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Sprachbehinderung (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Programm Verhaltensbehinderung (Primarstufe 3-8)	ctSchArt_Label → Um die Anzahl Schüler*innen der Schulstufen 3-8 in einer Sprachheilschule zu erfahren, wird lediglich die Variable «Programm Sprachbehinderung (Primarstufe 3-8)» ausgewählt.
Stufe 3-8: Heilpädagogische Zentren (US+MS)	
<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Bezirksschule Gersau [53145073] <input type="checkbox"/> Casa Vitura [12182433] <input type="checkbox"/> Gemeindeschule Ingenbohl-Brunnen [52377424] <input type="checkbox"/> Gemeindeschulen Arth-Goldau, Schulkreis Arth [52444117] <input type="checkbox"/> Gemeindeschulen Arth-Goldau, Schulkreis Goldau [61591841] <input checked="" type="checkbox"/> Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz [52444625] <input checked="" type="checkbox"/> Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz [52444604] <input type="checkbox"/> Montessori Life School [61823801] <input type="checkbox"/> Obersee Bilingual School AG [70442537] <input type="checkbox"/> Primarschule Alpthal [53144415]	Inst_Label → Beim Filterprozess für die Anzahl Schüler*innen in einem heilpädagogischen Zentrum werden bei den Institutionen die beiden heilpädagogischen Zentren im Kanton Schwyz ausgewählt (Achtung: Schüler*innen mit der Id_Class ES1 oder ES2 werden den Schulstufen 1-2 angerechnet und daher hier ausgeklammert!)
Stufe 3-8: Private Primarschule	
<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> Privat, nicht subventioniert	charakter_Label → Zunächst wird der Schultyp nach «privat, nicht subventioniert» selektiert. Übrig bleiben 297 Schüler*innen.
<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Primarstufe Normallehrplan <input type="checkbox"/> Sonderschulen: Primarstufe 3-8	sdl_klassech_label → Um die Schüler*innen auszusortieren, welche eine private, nicht subventionierte Sonderschule besuchen, wird nur die Variable «Primarstufe Normallehrplan» ausgewählt.
Stufe 3-8: Private Sonderschulen	
<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Primarstufe Normallehrplan <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulen: Primarstufe 3-8	sdl_klassech_label → Die Anzahl Schüler*innen, die in einer privaten Sonderschule lernen kann mittels Auswahl der Variable «Sonderschulen: Primarstufe 3-8» eruiert werden.
Stufe 3-8: Total	
<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Andere Sonderklassen (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Einführungsklasse (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Klasse für Fremdsprachige (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Primarschule <input type="checkbox"/> Programm geistige Behinderung oder Autismus (Kindergartenstufe, Primarstufe <input checked="" type="checkbox"/> Programm geistige Behinderung oder Autismus (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Programm Mehrfachbehinderung (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Mehrfachbehinderung (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Programm Sprachbehinderung (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Sprachbehinderung (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Verhaltensbehinderung (Primarstufe 3-8)	ctSchArt_Label → Für die totale Anzahl Schüler*innen welche die Primarschule besuchen, werden sämtliche Datensätze entfernt, die nur auf die Schulstufen 1-2 hindeuten.

8.8. Tabelle VI: Datenaufbereitung «Anzahl Schüler*innen mit Förderbedarf» (SdL 2020/21)

Filtern Lehrplanstatus	
<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Regellehrplan <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Regellehrplan <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Status_Label → mittels dieser Variable lassen sich die neun verschiedenen Lehrplanstatus einzeln herausfiltern (Massnahmen und Lehrplananpassungen)
Total Kein Förderbedarf	
<input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Regellehrplan <input type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Regellehrplan <input type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern	Status_Label → es zählen nur die Schüler*innen welche weder eine Massnahme, noch eine Lehrplananpassung haben
Total Förderbedarf (inkl. SuS mit Lehrplananpassung)	
<input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Regellehrplan <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Regellehrplan <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Status_Label → es zählen alle Schüler*innen, welche in irgendeiner Form eine Massnahme und/oder Lehrplananpassung haben
Total Verstärkte Massnahmen in Regelklassen	
<input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Regellehrplan <input type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Regellehrplan <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Status_Label → zunächst werden die verstärkten Massnahmen selektiert
<input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Einführungsstufe (Primarstufe) <input checked="" type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Primarschule	ctSchArt_Label → die Einführungsstufe wird herausgefiltert, da es sich um eine Sonderklasse handelt
Total Verstärkte Massnahmen in Regelschule	
<input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Regellehrplan <input type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Regellehrplan <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Status_Label → zunächst werden die verstärkten Massnahmen selektiert

<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Einführungsklasse (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Primarschule	ctSchArt_Label → in diesem Fall sind automatisch nur noch Regelschulen aufgeführt, ansonsten müsste noch selektiert werden
Total Verstärkte Massnahmen (inkl. Sonderschule)	
<input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input type="checkbox"/> Keine Massnahmen / Regellehrplan <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Sonderschulprogramm / Regellehrplan <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 1 - 2 Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern <input checked="" type="checkbox"/> Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Status_Label → zunächst werden die verstärkten Massnahmen und Sonderschulprogramme ausgewählt
<input checked="" type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Einführungsklasse (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Primarschule <input checked="" type="checkbox"/> Programm geistige Behinderung oder Autismus (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input checked="" type="checkbox"/> Programm geistige Behinderung oder Autismus (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Mehrfachbehinderung (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Mehrfachbehinderung (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Sprachbehinderung (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Sprachbehinderung (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Verhaltensbehinderung (Primarstufe 3-8)	ctSchArt_Label → bei der Schulart muss nichts mehr selektiert werden – es werden Regelschulen, Sonderklassen und Sonderschulen angezeigt
Total Sonderklasse	
<input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Andere Sonderklassen (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Einführungsklasse (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Klasse für Fremdsprachige (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Primarschule <input type="checkbox"/> Programm geistige Behinderung oder Autismus (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input type="checkbox"/> Programm geistige Behinderung oder Autismus (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Programm Mehrfachbehinderung (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input type="checkbox"/> Programm Mehrfachbehinderung (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Programm Sprachbehinderung (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input type="checkbox"/> Programm Sprachbehinderung (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Programm Verhaltensbehinderung (Primarstufe 3-8)	ctSchArt_Label → es werden sämtliche Sonderklassen ausgewählt
Total Sonderschule	
<input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input type="checkbox"/> Andere Sonderklassen (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Einführungsklasse (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Klasse für Fremdsprachige (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Primarschule <input checked="" type="checkbox"/> Programm geistige Behinderung oder Autismus (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input checked="" type="checkbox"/> Programm geistige Behinderung oder Autismus (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Mehrfachbehinderung (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Mehrfachbehinderung (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Sprachbehinderung (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Sprachbehinderung (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Verhaltensbehinderung (Primarstufe 3-8)	ctSchArt_Label → es werden sämtliche Sonderschulprogramme ausgewählt
Total Sonderklasse und -schule	
<input type="checkbox"/> (Alles auswählen) <input checked="" type="checkbox"/> Andere Sonderklassen (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Einführungsklasse (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Kindergarten <input checked="" type="checkbox"/> Klasse für Fremdsprachige (Primarstufe 3-8) <input type="checkbox"/> Primarschule <input checked="" type="checkbox"/> Programm geistige Behinderung oder Autismus (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input checked="" type="checkbox"/> Programm geistige Behinderung oder Autismus (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Mehrfachbehinderung (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Mehrfachbehinderung (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Sprachbehinderung (Kindergartenstufe, Primarstufe 1-2) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Sprachbehinderung (Primarstufe 3-8) <input checked="" type="checkbox"/> Programm Verhaltensbehinderung (Primarstufe 3-8)	ctSchArt_Label → es werden sämtliche Sonderklassen und Sonderschulprogramme ausgewählt

8.9. Gemeindeportrait G1

Tabelle X: G1, Anzahl Schüler*innen nach Massnahmen, Schulart und Ort

SdL Daten 2020/21	HarmoS 1	HarmoS 2	HarmoS 3	HarmoS 4	HarmoS 5	HarmoS 6	HarmoS 7	HarmoS 8	HarmoS 1-8
total	15	25	22	18	20	24	21	22	167
Massnahmen (öffentliche Schule)									
keine Massnahmen/RLP	14	25	22	17	20	21	19	21	159
keine Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	0	0	0	0	1	0	1
keine Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer	0	0	0	0	0	2	0	1	3
verstärkte Massnahmen/RLP	0	0	0	0	0	0	1	0	1
verstärkte Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	0	1	0	0	0	0	1
verstärkte Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderschulprogramm/RLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderschulprogramm/Anpassung 1-2 Fächer	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Sonderschulprogramm/Anpassung 3+ Fächer	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Schulart									
Regelklasse	14	25	22	17	20	23	20	22	163
Regelklasse mit verstärkten Massnahmen	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Sonderschule SZ: Sprachheilschule	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Sonderschule SZ: Heilpädagogisches Zentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sonderschule SZ: Schule im Park (Verhalten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderschule anderer Kanton	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatschule	0								
Ort (öffentliche Schule)									
andere Schulgemeinde (öffentliche Regelschule)									0
andere Wohngemeinde									0
anderer Wohnkanton									2x Privatschule

Tabelle X: G1, Anzahl Schulpersonal nach Personalkategorie, Schulart, Arbeitsvertrag, Qualifikation und Pensum

SSP Daten	Lehrkräfte 1-2	Lehrkräfte 3-8	LP für Fremdsprache	LP für PMT	LP für SHP	Schulleitungspersonal	Personal total
Schulart							
Kindergarten	3	0	0	0	0	0	3
Primarstufe	0	12	0	0	0	0	12
Sonderpädagogik: 1-2 (IF, IS, DaZ)	0	0	0	0	1	0	1
Sonderpädagogik: 3-8 (IF, IS, DaZ)	0	0	1	0	4	0	5
Sonderpädagogik: 1-8 (PMT)	0	0	0	0	0	0	0
Schulleitung	0	0	0	0	0	1	1
Arbeitsvertrag							
unbefristet	2	9	0	0	3	1	15
befristet	1	3	1	0	2	0	7
Qualifikation							
vollständig // SL = SL-Diplom	3	12	1	0	2	1	19
unvollständig // SL= Lehrdiplom	0	0	0	0	3	0	3
ohne	0	0	0	0	0	0	0
WL // SL = WS	58	200	3	0	42.75	17.4	321.15
VZAE	2	6.896551724	0.1111111111	0	1.474138	0.414285714	10.89608648
Weitere Faktoren							
Mittelwert Jahre im Schuldienst	19.33	23.67	15	0	18.6	43	19.93333333
Mittelwert Pensum (Anzahl WL // SL=WS)	19.33	16.67	3	0	8.55	17.4	10.825
Tätigkeiten							
Anzahl Tätigkeiten							22
Anzahl Personen							19
Anzahl Personen mit 2 Tätigkeiten							3
Anzahl Personen mit 3 Tätigkeiten							0

Tabelle X: G1, Ergebnisse des Fragebogens

Umfrage Daten	Anzahl SuS mit IS	Anzahl SuS ohne IS	Durchschnitt WL/SuS	Total WL	VZAE Umfrage	Total WL SSP	VZAE SSP
Total Massnahmen	3	40		52	1.793103448	45.75	1.58
IF	0	25	2	35	1.21	42.75	1.48
DaZ	0	5	1	5	0.17	3	0.11
Begafö							
Logo	0	3	1	3	0.1	0	0
PMT	0	5	1	5	0.17	0	0
Andere Therapien	0	2	1	2	0.07	0	0
B&U							
SSA							
Assistenz							
Hausaufgaben	1	18	1	2	0.07	0	0
Time-Out							
Farbcodes							
hellgrau	Daten werden nicht erfasst						
dunkelgrau	Angebot gibt es nicht						
orange	Frage fehlt im Fragebogen						

Tabelle X: G1, Quotenberechnung

Bezeichnung	Quote	Formel	Ergebnis
Förderquote verstärkt		100/167*4	2.4%%
Förderquote einfach		100/167*37	22.16%
Förderquote total		1.2+22.16	23.36%
Segregationsquote		100/167*2	1.20%
Separationsquote		100/167*2	1.20%
Privatschulquote		keine	keine
Integrationsquote		100/167*2	1.20%
Integrationsanteil		1.2/2.4	0.5
Betreuungsverhältnis IF (Daten aus Umfrage)		025/1.21	20.66
Betreuungsverhältnis DaZ (Daten aus Umfrage)		5/0.17	29.41
Betreuungsverhältnis PMT (Daten aus Umfrage)		5/0.17	29.41

8.10. Gemeindeportrait G2

Tabelle X: G2, Anzahl Schüler*innen nach Massnahmen, Schulart und Ort

SdL Daten 2020/21	HarmoS 1	HarmoS 2	HarmoS 3	HarmoS 4	HarmoS 5	HarmoS 6	HarmoS 7	HarmoS 8	HarmoS 1-8
total	44	51	58	46	45	32	45	33	354
Massnahmen (öffentliche Schule)									
keine Massnahmen/RLP	43	50	57	45	45	31	44	32	347
keine Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer						1			1
keine Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer									0
verstärkte Massnahmen/RLP									0
verstärkte Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer									0
verstärkte Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer		1	1				1	1	4
Sonderschulprogramm/RLP									0
Sonderschulprogramm/Anpassung 1-2 Fächer	1			1					2
Sonderschulprogramm/Anpassung 3+ Fächer									0
Schulart									
Regelklasse	43	50	58	45	44	32	45	33	350
Regelklasse mit verstärkten Massnahmen		1	1				1	1	4
Sonderschule SZ: Sprachheilschule	1			1					2
Sonderschule SZ: Heilpädagogisches Zentrum									0
Sonderschule SZ: Schule im Park (Verhalten)					1				1
Sonderschule anderer Kanton									0
Privatschule	1	9	4	2	2	2	1	2	23
Ort (öffentliche Schule)									
andere Schulgemeinde (öffentliche Regelschule)	1			1					2
andere Wohngemeinde									
Besonderes	1 SuS in Klasse für Fremdsprache (HarmoS 99/KBj 0), keine Massnahmen/RLP, andere Schulgem.								
anderer Schulkanton	10x Privatschule, 1x Sonderschule (Verhalten)								

Tabelle X: G2, Anzahl Schulpersonal nach Personalkategorie, Schulart, Arbeitsvertrag, Qualifikation und Pensum

SSP Daten	Lehrkräfte 1-2	Lehrkräfte 3-8	LP für Fremdsprache	LP für PMT	LP für SHP	Schulleitungspersonal	Personal total
Schulart							
Kindergarten	6						6
Primarstufe		29					29
Sonderpädagogik: 1-2 (IF, IS, DaZ)					1		1
Sonderpädagogik: 3-8 (IF, IS, DaZ)			4		5		9
Sonderpädagogik: 1-8 (PMT)			3	1	2		6
Schulleitung						4	4
Arbeitsvertrag							
unbefristet	1	6	2		3		12
befristet	5	23	5	1	5	4	43
Qualifikation							
vollständig // SL = SL-Diplom	6	29	7	1	5	1	49
unvollständig // SL= Lehrdiplom					3	3	6
ohne							
WL // SL = WS	687	568.5	55.5	5.8	75	62.2	1454
VZAE	4.03	19.82	2.03	0.2	2.59	1.48	30.15
Weitere Faktoren							
Mittelwert Jahre im Schuldienst	12.83	17.31	17.14	26	18.63	17.25	18.19333333
Mittelwert Pensum (Anzahl WL // SL=WS)	19.5	19.6	7.93	5.8	9.38	15.55	12.96
Tätigkeiten							
Anzahl Tätigkeiten							55
Anzahl Personen							42
Anzahl Personen mit 2 Tätigkeiten							5
Anzahl Personen mit 3 Tätigkeiten							4

Tabelle X: G2, Ergebnisse des Fragebogens

Umfrage Daten	Anzahl SuS mit IS	Anzahl SuS ohne IS	Durchschnitt WL/SuS	Total WL	VZAE Umfrage	Total WL SSP	VZAE SSP
Total Massnahmen	2			130	4.48	136.3	4.82
IF	2		2	59	2.03	75	2.59
DaZ	0	34	3	27	2.03	55.5	2.03
Begafö	0	24	3	8	0.28		
Logo							
PMT	0	8	1	8	0.28	5.8	0.2
Andere Therapien							
B&U	0	3	2	6	0.21		
SSA							
Assistenz	0	2		14	0.48		
Hausaufgaben		20-30	0	8	0.28		
Time-Out							
Farbcodes							
hellgrau	Daten werden nicht erfasst						
dunkelgrau	Angebot gibt es nicht						
orange	Frage fehlt im Fragebogen						

Tabelle X: G2, Quotenberechnung

Bezeichnung Quote	Formel	Ergebnis
Förderquote verstärkt	$100/355*7$	1.97%
Förderquote einfach	k.A.	k.A.
Förderquote total	k.A.	k.A.
Segregationsquote	$100/355*3$	0.85%
Separationsquote	$100/355*4$	1.13%
Privatschulquote	$100/378*23$	6.08%
Integrationsquote	$100/355*4$	1.13%
Integrationsanteil	$1.13/1.97$	0.57
Betreuungsverhältnis IF (Daten aus Umfrage)	k.A.	k.A.
Betreuungsverhältnis DaZ (Daten aus Umfrage)	$34/2.03$	16.75 SuS/VZAE
Betreuungsverhältnis PMT (Daten aus Umfrage)	$27/0.2$	135 SuS/VZAE

Abbildung X: G2, Tätigkeitsbereiche SHP

Abbildung X: G2, Tätigkeitsbereiche DaZ

8.11. Gemeindeportrait G3

Tabelle X: G3, Anzahl Schüler*innen nach Massnahmen, Schulart und Ort

SdL Daten 2020/21	HarmoS 1	HarmoS 2	HarmoS 3	HarmoS 4	HarmoS 5	HarmoS 6	HarmoS 7	HarmoS 8	HarmoS 1-8
total	65	75	53	64	63	84	59	63	526
Massnahmen (öffentliche Schule)									
keine Massnahmen/RLP	65	72	53	64	61	83	59	62	519
keine Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	0	0	0	1	0	1	2
keine Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
verstärkte Massnahmen/RLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
verstärkte Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
verstärkte Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer	0	1	0	0	1	0	0	0	2
Sonderschulprogramm/RLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderschulprogramm/Anpassung 1-2 Fächer	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Sonderschulprogramm/Anpassung 3+ Fächer	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Schulart									
Regelklasse	65	72	49	58	61	84	59	63	511
Regelklasse mit verstärkten Massnahmen	0	1	0	0	1	0	0	0	2
Einführungsklasse	0	0	4	6	0	0	0	0	10
Sonderschule SZ: Sprachheilschule	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Sonderschule SZ: Heilpädagogisches Zentrum	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Sonderschule SZ: Schule im Park (Verhalten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderschule anderer Kanton	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatschule	4	6	2	5	4	3	5	2	31
Ort (öffentliche Schule)									
andere Schulgemeinde (öffentl. Regelschule)									1
andere Wohngemeinde									0
anderer Wohnkanton	4x Privatschule								

Tabelle X: G3, Anzahl Schulpersonal nach Personalkategorie, Schulart, Arbeitsvertrag, Qualifikation und Pensum

SSP Daten	Lehrkräfte 1-2	Lehrkräfte 3-8	LP für Fremdsprachige	LP für PMT	LP für SHP	Schulleitungspersonal	Personal total
Schulart							
Kindergarten	12	0	0	0	0		12
Primarstufe	0	34	0	0	0		34
Einführungsklasse	0	1	0	0	0		
Sonderpädagogik: 1-2 (IF, IS, DaZ)	0	0	0	0	1		1
Sonderpädagogik: 3-8 (IF, IS, DaZ)	0	0	3	0	5		8
Sonderpädagogik: 1-8 (PMT)	0	0	0	0	0		0
Schulleitung	0	0	0	0	0	3	3
Arbeitsvertrag							
unbefristet	10	29	2	0	3	3	47
befristet	2	6	1	0	3		12
Qualifikation							
vollständig // SL = SL-Diplom	12	34	3	0	3	2	54
unvollständig // SL= Lehrdiplom	0	0	0	0	3	1	4
ohne	0	0	0	0	0	0	0
WL // SL = WS	190.25	721	30	0	109	61.5	1111.75
VZAE	6.560344828	24.86206897	1.034482759	0	3.75862069	1.464285714	37.67980296
Weitere Faktoren							
Mittelwert Jahre im Schuldienst	16.92	13.44	22.67	0	21.83	22	16.14333333
Mittelwert Pensum (Anzahl WL//SL=WS)	15.85	20.6	10	0	18.17	20.5	14.18666667
Tätigkeiten							
Anzahl Tätigkeiten							59
Anzahl Personen							54
Anzahl Personen mit 2 Tätigkeiten							5
Anzahl Personen mit 3 Tätigkeiten							0

Tabelle X: G3, Ergebnisse des Fragebogens

Umfrage Daten	Anzahl SuS mit IS	Anzahl SuS	Durchschnitt WL/SuS	Total WL	VZAE Umfrage	Total WL SSP	VZAE SSP
Total Massnahmen	3	90	2.4825	199	6.86		
IF	3	62	2	100	3.45	109	3.76
DaZ	0	70	1.83	27	0.93	30	1.03
Begafö	0	24	2.67	8	0.28		
Logo	0	3	1	3	0.1		
PMT	0	11	3.36	37	1.28		
Andere Therapien	0	2	1	2	0.07		
B&U	0	2	2	4	0.14		
SSA	0	50					
Assistenz	0	2	6	18	0.62		
Hausaufgaben							
Time-Out							
Farbcodes							
hellgrau	Daten werden nicht erfasst						
dunkelgrau	Angebot gibt es nicht						
orange	Frage fehlt im Fragebogen						

Tabelle X: G3, Quotenberechnung

Bezeichnung	Quote	Formel	Ergebnis
Förderquote verstärkt		$100/526 \cdot 5$	0.95%
Förderquote einfach		$100/526 \cdot 87$	16.54%
Förderquote total		$0.95 + 16.54$	17.49%
Segregationsquote		$100/526 \cdot 3$	0.57%
Separationsquote		$100/526 \cdot 13$	2.47%
Privatschulquote		$100/557 \cdot 31$	5.57%
Integrationsquote		$100/526 \cdot 2$	0.38%
Integrationsanteil		$0.38/2.85$	0.13
Betreuungsverhältnis IF (Daten aus Umfrage)		$0.25/1.21$	20.66 SuS/VZAE
Betreuungsverhältnis DaZ (Daten aus Umfrage)		$5/0.17$	29.41 SuS/VZAE
Betreuungsverhältnis PMT (Daten aus Umfrage)		$5/0.17$	29.41 SuS/VZAE

Abbildung X: G3, Tätigkeitsbereiche SHP

Abbildung X: G3, Tätigkeitsbereiche DaZ

8.12. Gemeindeportrait G4

Tabelle X: G4, Anzahl Schüler*innen nach Massnahmen, Schulart und Ort

SdL Daten 2020/21	HarmoS 1	HarmoS 2	HarmoS 3	HarmoS 4	HarmoS 5	HarmoS 6	HarmoS 7	HarmoS 8	HarmoS 1-8
total	16	29	24	26	26	24	15	17	177
Massnahmen (öffentliche Schule)									
keine Massnahmen/RLP	16	29	23	21	26	24	14	17	170
keine Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
keine Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
verstärkte Massnahmen/RLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
verstärkte Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	0	0	0	0	1	0	1
verstärkte Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer	0	0	1	2	0	0	0	0	3
Sonderschulprogramm/RLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderschulprogramm/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	0	3	0	0	0	0	3
Sonderschulprogramm/Anpassung 3+ Fächer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulart									
Regelklasse	16	29	23	21	26		14	17	146
Regelklasse mit verstärkten Massnahmen	0	0	1	2	0	0	1	0	4
Einführungsklasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderschule SZ: Sprachheilschule	0	0	0	3	0	0	0	0	3
Sonderschule SZ: Heilpädagogisches Zentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderschule SZ: Schule im Park (Verhalten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderschule anderer Kanton	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ort (öffentliche Schule)									
andere Schulgemeinde (öffentliche Regelschule)									55
andere Wohngemeinde									0
Besonderes	55 SuS besuchen Regelschule in Nachbargemeinde (davon 1 SuS "verstärkte Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer")								
anderer Schulkanton	1x Sonderschule (Verhalten)								

Tabelle X: G4, Anzahl Schulpersonal nach Personalkategorie, Schulart, Arbeitsvertrag, Qualifikation und Pensum

SSP Daten	Lehrkräfte 1-2	Lehrkräfte 3-8	LP für Fremdsprachige	LP für PMT	LP für SHP	Schulleitungspersonal	Personal total
Schulart							
Kindergarten	4	0	0	0	0	0	4
Primarstufe	0	14	0	0	0	0	14
Einführungsklasse	0	0	0	0	0	0	0
Sonderpädagogik: 1-2 (IF, IS, DaZ)	0	0	1	0	0	0	1
Sonderpädagogik: 3-8 (IF, IS, DaZ)	0	0	1	0	4	0	5
Sonderpädagogik: 1-8 (PMT)	0	0	0	0	0	0	0
Schulleitung	0	0	0	0	0	2	2
Arbeitsvertrag							
unbefristet	4	4	1	0	1	2	12
befristet	0	10	1	0	3	0	14
Qualifikation							
vollständig // SL = SL-Diplom	4	13	2	0	3	2	24
unvollständig // SL= Lehndiplom	0	0	0	0	0	0	0
ohne	0	1	0	0	1	0	2
WL // SL = WS	68	264.94	8	0	26.04	16.5	383.48
VZAE	2.344827586	9.135862069	0.275862069	0	0.89793103	0.392857143	13.0473399
Weitere Faktoren							
Mittelwert Jahre im Schuldienst	19	18.43	30.5	0	13.25	23.5	17.4466667
Mittelwert Pensum (Anzahl WL // SL=WS)	17	18.92	4	0	6.51	8.25	9.113333333
Tätigkeiten							
Anzahl Tätigkeiten							26
Anzahl Personen							22
Anzahl Personen mit 2 Tätigkeiten							4
Anzahl Personen mit 3 Tätigkeiten							0

Tabelle X: G4, Ergebnisse des Fragebogens

Umfrage Daten	Anzahl SuS mit IS	Anzahl SuS	Durchschnitt WL/SuS	Total WL	VZAE Umfrage	Total WL SSP	VZAE SSP
Total Massnahmen	4	34	4.333333333	50.5	1.74137931		
IF	4	34	20	28	0.965517241	26.04	0.9
DaZ	0	6	2	7	0.24137931	8	0.28
Begafö					0		
Logo			0.5	4	0.137931034		
PMT	2	4	1	2	0.068965517	0	0
Andere Therapien					0		
B&U	0	1	0.5	0.5	0.017241379		
SSA	0	2			0		
Assistenz	0	5	2	9	0.310344828		
Hausaufgaben					0		
Time-Out					0		
Farbcodes							
hellgrau	Daten werden nicht erfasst						
dunkelgrau	Angebot gibt es nicht						
orange	Frage fehlt im Fragebogen						

Tabelle X: G4, Quotenberechnung

Bezeichnung Quote	Formel	Ergebnis
Förderquote verstärkt	$100/177*7$	3.95%
Förderquote einfach	$100/177*30$	16.95%
Förderquote total	$3.95+16.95$	20.90%
Segregationsquote	$100/177*3$	1.69%
Separationsquote	$100/177*3$	1.69%
Privatschulquote	keine	keine
Integrationsquote	$100/177*4$	2.26%
Integrationsanteil	$2.26/3.96$	0.57
Betreuungsverhältnis IF (Daten aus Umfrage)	$34/0.97$	35.05 SuS/VZAE
Betreuungsverhältnis DaZ (Daten aus Umfrage)	$6/0.24$	25 SuS/VZAE
Betreuungsverhältnis PMT (Daten aus Umfrage)	$4/0.07$	57.14 SuS/VZAE

Abbildung X: G4, Tätigkeitsbereiche SHP

Abbildung X: G4, Tätigkeitsbereiche DaZ

8.13. Gemeindeportrait G5

Tabelle X: G5, Anzahl Schüler*innen nach Massnahmen, Schulart und Ort

SdL Daten 2020/21	HarmoS 1	HarmoS 2	HarmoS 3	HarmoS 4	HarmoS 5	HarmoS 6	HarmoS 7	HarmoS 8	HarmoS 1-8
total	94	97	84	88	94	89	92	104	742
Massnahmen (öffentliche Schule)									
keine Massnahmen/RLP	92	95	81	81	91	84	89	97	710
keine Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	0	0	1	1	0	3	5
keine Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer	0	0	0	0	0	1	3	4	8
verstärkte Massnahmen/RLP	0	0	1	0	0	0	0	0	1
verstärkte Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	1	0	0	0	0	0	1
verstärkte Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer	1	2	0	2	1	1	0	0	7
Sonderschulprogramm/RLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderschulprogramm/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	1	4	0	1	0	0	6
Sonderschulprogramm/Anpassung 3+ Fächer	1	0	0	1	1	1	0	0	4
Schulart									
Regelklasse	92	95	81	81	92	85	89	100	715
Regelklasse mit verstärkten Massnahmen	1	2	2	2	1	1	0	0	9
Einführungsklasse	0	0	4	7	0	0	0	0	11
Kleinklasse	0	0	0	0	0	1	3	4	8
Sonderschule SZ: Sprachheilschule	0	0	1	4	0	1	0	0	6
Sonderschule SZ: Heilpädagogisches Zentrum	1	0	0	1	1	1	0	0	4
Sonderschule SZ: Schule im Park (Verhalten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderschule anderer Kanton	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatschule	2	0	0	1	0	1	0	0	4
Ort (öffentliche Schule)									
andere Schulgemeinde (öffentl. Regelschule)									1
andere Wohngemeinde									0
Besonderes	In Schuleinheit von Fragebogen sind 159 Schüler*innen (davon zwei mit "verstärkten Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer")								

Tabelle X: G5, Anzahl Schulpersonal nach Personalkategorie, Schulart, Arbeitsvertrag, Qualifikation und Pensum

SSP Daten	Lehrkräfte 1-2	Lehrkräfte 3-8	LP für Fremdsprache	LP für PMT	LP für SHP	Schulleitungspersonal	Personal total
Schulart							
Kindergarten	14	0	0	0	0	0	14
Primarstufe	0	46	0	0	0	0	46
Einführungsklasse	0	1	0	0	0	0	1
Kleinklasse	0	1	0	0	0	0	1
Sonderpädagogik: 1-2 (IF, IS, DaZ)	0	0	3	0	5	0	8
Sonderpädagogik: 3-8 (IF, IS, DaZ)	0	0	3	0	6	0	9
Sonderpädagogik: 1-8 (PMT)	0	0	0	0	0	0	0
Schulleitung	0	0	0	0	0	4	4
Arbeitsvertrag							
unbefristet	12	42	6	0	9	4	73
befristet	2	6	0	0	2	0	10
Qualifikation							
vollständig // SL = SL-Diplom	14	45	6	0	6	4	75
unvollständig // SL= Lehrdiplom	0	3	0	0	5	0	8
ohne	0	0	0	0	0	0	0
WL // SL = WS	275.25	1234.5	60	0	178.6	96.5	1844.85
VZAE	9.49137931	42.56896552	2.068965517	0	6.15862069	2.297619048	62.5855008
Weitere Faktoren							
Mittelwert Jahre im Schuldienst	14.93	18.23	20.33		17.64	29.25	20.076
Mittelwert Pensum (Anzahl WL // SL=WS)	19.66	19.91	10		16.23	24.13	17.986
Tätigkeiten							
Anzahl Tätigkeiten							83
Anzahl Personen							72
Anzahl Personen mit 2 Tätigkeiten							10
Anzahl Personen mit 3 Tätigkeiten							1

Tabelle X: G5, Ergebnisse des Fragebogens

Umfrage Daten	Anzahl SuS mit IS	Anzahl SuS	Durchschnitt WL/SuS	Total WL	VZAE Umfrage	Total WL SSP	VZAE SSP
Total Massnahmen						0	
IF			3	4	0.14	178.6	6.16
DaZ			4	4	0.14	60	2.07
Begafö			2	4	0.14		
Logo							
PMT							
Andere Therapien							
B&U							
SSA							
Assistenz							
Hausaufgaben				3	0.1		
Time-Out							
Farbcodes							
hellgrau	Daten werden nicht erfasst						
dunkelgrau	Angebot gibt es nicht						
orange	Frage fehlt im Fragebogen						
blau	unklar, ob Daten nicht erfasst werden oder Angebot nicht existent ist						

Tabelle X: G5, Quotenberechnung

Bezeichnung Quote	Formel	Ergebnis
Förderquote verstärkt	$100/742 \cdot 19$	2.56%
Förderquote einfach	nicht erfassbar	nicht erfassbar
Förderquote total	$100/742 \cdot 19$	2.56%
Segregationsquote	$100/742 \cdot 10$	1.35%
Separationsquote	$100/742 \cdot 29$	3.91%
Privatschulquote	$100/746 \cdot 4$	0.54%
Integrationsquote	$100/742 \cdot 9$	1.21%
Integrationsanteil	$1.21/2.56$	0.47
Betreuungsverhältnis IF (Daten aus SSP)	$742/6.16$	120.45
Betreuungsverhältnis DaZ (Daten aus SSP)	$742/2.07$	358.45
Betreuungsverhältnis PMT (Daten aus SSP)	nicht erfassbar	nicht erfassbar

Abbildung X: G5, Tätigkeitsbereiche SHP

Abbildung X: G5, Tätigkeitsbereiche DaZ

8.14. Gemeindeportrait G6

Tabelle X: G6, Anzahl Schüler*innen nach Massnahmen, Schulart und Ort

SdL Daten 2020/21	HarmoS 1	HarmoS 2	HarmoS 3	HarmoS 4	HarmoS 5	HarmoS 6	HarmoS 7	HarmoS 8	HarmoS 1-8
total	140	115	98	126	102	124	130	140	975
Massnahmen (öffentliche Schule)									
keine Massnahmen/RLP	140	113	89	123	101	120	118	127	931
keine Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	0	2	0	0	1	2	5
keine Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer	0	1	8	0	0	4	8	8	29
verstärkte Massnahmen/RLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
verstärkte Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
verstärkte Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer	0	1	0	1	0	0	1	1	4
Sonderschulprogramm/RLP	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sonderschulprogramm/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Sonderschulprogramm/Anpassung 3+ Fächer	0	0	1	0	1	0	1	2	5
Schulart									
Regelklasse	140	122	89	124	101	124	127	129	956
Regelklasse mit verstärkten Massnahmen	0	1	0	1	0	0	1	1	4
Einführungsklasse	0	0	8	11	0	0	0	0	19
Integrationsklasse (HarmoS 3-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Kleinklasse	0	0	0	0	0	4	8	8	20
Sonderschule SZ: Sprachheilschule	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Sonderschule SZ: Heilpädagogisches Zentrum	0	0	1	0	1	0	1	2	5
Sonderschule SZ: Schule im Park (Verhalten)	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sonderschule anderer Kanton	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ort (öffentliche Schule)									
andere Schulgemeinde (öffentliche Regelschule)									0
andere Wohngemeinde									1
Besonderes									
anderer Schulkanton	2x öffentliche Regelklasse, 4x Sonderschule (3x Verhalten/1x Mehrfachbehinderung), 13x Privatschule								

Tabelle X: G6, Anzahl Schulpersonal nach Personalkategorie, Schulart, Arbeitsvertrag, Qualifikation und Pensum

SPP Daten	Lehrkräfte 1-2	Lehrkräfte 3-8	LP für Fremdsprache	LP für PMT	LP für SHP	Schulleitungspersonal	Personal total
Schulart							
Kindergarten	20	0	0	0	0	0	20
Primarstufe	0	75	0	0	0	0	75
Einführungsklasse	0	2	0	0	0	0	2
Integrationsklasse	0	2	0	0	0	0	2
Kleinklasse	0	2	0	0	0	0	2
Sonderpädagogik: 1-2 (IF, IS, DaZ)	0	0	1	0	1	0	2
Sonderpädagogik: 3-8 (IF, IS, DaZ)	0	0	5	0	12	0	17
Sonderpädagogik: 1-8 (PMT)	0	0	0	2	0	0	2
Schulleitung	0	0	0	0	0	7	7
Arbeitsvertrag							
unbefristet	19	71	4	2	12	7	115
befristet	1	10	2	0	1	0	14
Qualifikation							
vollständig // SL = SL-Diplom	20	81	6	2	13	6	128
unvollständig // SL = Lehrdiplom	0	0	0	0	0	1	1
ohne	0	0	0	0	0	0	0
WL // SL = WS	355.75	1563.8	57	37.7	169.5	212.6	2396.35
VZAE	12.26724138	53.92413793	1.965517241	1.3	5.844827586	5.061904762	80.3636289
Weitere Faktoren							
Mittelwert Jahre im Schuldienst	14.85	14.65	15.33	21.5	13.69	13.86	15.64666667
Mittelwert Pensum (Anzahl WL // SL=WS)	17.79	19.31	9.5	18.85	13.04	30.37	18.14333333
Tätigkeiten							
Anzahl Tätigkeiten							129
Anzahl Personen							121
Anzahl Personen mit 2 Tätigkeiten							8
Anzahl Personen mit 3 Tätigkeiten							0

Tabelle X: G6, Ergebnisse des Fragebogens

Umfrage Daten	Anzahl SuS mit IS	Anzahl SuS	Durchschnitt WL/SuS	Total WL	VZAE Umfrage	Total WL SSP	VZAE SSP
Total Massnahmen	1	50	0.3375	96	3.310344828		
IF	1	50	1	59	2.034482759	169.5	5.84
DaZ	0	50	1.5	16	0.551724138	57	1.97
Begafö	0	20	0.2	1	0.034482759		
Logo	0	0	0	0	0		
PMT	0	15	0	0	0	37.7	1.3
Andere Therapien	0	0	0	0	0		
B&U	0	2	0	0	0		
SSA	0	20					
Assistenz	0	10	0	20	0.689655172		
Hausaufgaben							
Time-Out							
Farbcodes							
hellgrau	Daten werden nicht erfasst						
dunkelgrau	Angebot gibt es nicht						
orange	Frage fehlt im Fragebogen						

Tabelle X: G6, Quotenberechnung

Bezeichnung	Quote	Formel	Ergebnis
Förderquote verstärkt		100/975*16	1.64%
Förderquote einfach		nicht erfassbar	nicht erfassbar
Förderquote total		100/975*16	1.64%
Segregationsquote		100/975*12	1.23%
Separationsquote		100/975*56	5.74%
Privatschulquote		0	0.00%
Integrationsquote		100/975*4	0.41%
Integrationsanteil		0.41/1.64	0.25
Betreungsverhältnis IF (Daten aus SSP)		975/5.84	166.95
Betreungsverhältnis DaZ (Daten aus SSP)		975/1.97	494.92
Betreungsverhältnis PMT (Daten aus SSP)		975/1.3	750

8.15. Gemeindeportrait G7

Tabelle X: G7, Anzahl Schüler*innen nach Massnahmen, Schulart und Ort

SdL Daten 2020/21	HarmoS 1	HarmoS 2	HarmoS 3	HarmoS 4	HarmoS 5	HarmoS 6	HarmoS 7	HarmoS 8	Sonderklassen	HarmoS 1-8
total	84	127	126	124	126	107	118	110	23	945
Massnahmen (öffentliche Schule)										
keine Massnahmen/RLP	81	125	125	120	123	98	116	108	23	919
keine Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	0	0	1	3	1	0	0	5
keine Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
verstärkte Massnahmen/RLP	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
verstärkte Massnahmen/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
verstärkte Massnahmen/Anpassung 3+ Fächer	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Sonderschulprogramm/RLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderschulprogramm/Anpassung 1-2 Fächer	0	0	0	3	1	2	0	0	0	6
Sonderschulprogramm/Anpassung 3+ Fächer	1	2	1	1	1	0	0	0	0	6
Schulart										
Regelklasse	81	125	125	120	123	102	118	109		903
Regelklasse mit verstärkten Massnahmen	2				1	3		1		7
Einführungsklasse									11	11
Integrationsklasse									6	6
Kleinklasse									6	6
Sonderschule SZ: Sprachheilschule				3	1	2				6
Sonderschule SZ: Heilpädagogisches Zentrum	1	2	1	1	1					6
Sonderschule SZ: Schule im Park (Verhalten)										0
Sonderschule anderer Kanton										0
Privatschule										
										99
Ort (öffentliche Schule)										
andere Schulgemeinde (öffentliche Regelschule)										4
andere Wohngemeinde (2x wegen Sonderklasse)										3
Besonderes										
Anderer Schulkanton	1x subventionierte öffentliche Privatschule, 4x Sonderschule (Verhalten), 15x Privatschule									

Tabelle X: G7, Anzahl Schulpersonal nach Personalkategorie, Schulart, Arbeitsvertrag, Qualifikation und Pensum

SSP Daten	Lehrkräfte 1-2	Lehrkräfte 3-8	LP für Fremdsprachige	LP für PMT	LP für SHP	Schulleitungspersonal	Personal total
Schulart							
Kindergarten	24	0	0	0	0	0	24
Primarstufe	0	79	0	0	0	0	79
Einführungsklasse	0	1	0	0	0	0	1
Integrationsklasse	0	0	0	0	0	0	0
Kleinklasse	0	1	0	0	0	0	1
Sonderpädagogik: 1-2 (IF, IS, DaZ)	0	0	4	0	9	0	13
Sonderpädagogik: 3-8 (IF, IS, DaZ)	0	0	6	0	3	0	9
Sonderpädagogik: 1-8 (PMT)	0	0	0	3	0	0	3
Schulleitung	0	0	0	0	0	8	8
Arbeitsvertrag							
unbefristet	5	66	10	3	8	8	100
befristet	19	18	0	0	4	0	41
Qualifikation							
vollständig // SL = SL-Diplom	24	78	10	3	10	5	130
unvollständig // SL = Lehrdiplom	0	3	0	0	2	2	7
ohne // SL = Managementdiplom	0	0	0	0	0	1	1
WL // SL = WS	366.49	1601.75	104	37	191.75	159.35	2460.34
VZAE	12.63758621	55.23275862	3.586206897	1.275862069	6.612068966	3.794047619	83.13853038
Weitere Faktoren							
Mittelwert Jahre im Schuldienst	20.21	18.33	23.9	29.67	20.92	23.5	22.755
Mittelwert Pensum (Anzahl WL // SL=WS)	15.27	19.07	10.4	12.33	15.98	19.92	15.495
Tätigkeiten							
Anzahl Tätigkeiten							141
Anzahl Personen							125
Anzahl Personen mit 2 Tätigkeiten							10
Anzahl Personen mit 3 Tätigkeiten							3

Tabelle X: G7, Ergebnisse des Fragebogens

Umfrage Daten	Anzahl SuS mit IS	Anzahl SuS	Durchschnitt WL/SuS	Total WL	VZAE Umfrage	Total WL SSP	VZAE SSP
Total Massnahmen	6	324	4.7	335	11.55172414		
IF		109	1.2	204	7.034482759	191.75	6.612068966
DaZ		178	1.5	75	2.586206897	104	3.586206897
Begafö		24	1	24	0.827586207		
Logo							
PMT	1	35	1	32	1.103448276	37	1.28
Andere Therapien							
B&U							
SSA		95					
Assistenz							
Hausaufgaben							
Time-Out							
Farbcodes							
hellgrau	Daten werden nicht erfasst						
dunkelgrau	Angebot gibt es nicht						
orange	Frage fehlt im Fragebogen						
blau	unklar ob Daten nicht erfasst oder Angebot nicht existent						

Tabelle X: G7, Quotenberechnung

Bezeichnung Quote	Formel	Ergebnis
Förderquote verstärkt	$100/945 \cdot 18$	1.90%
Förderquote einfach	$100/945 \cdot 318$	33.65%
Förderquote total	$1.9 + 33.65$	35.55%
Segregationsquote	$100/945 \cdot 12$	1.27%
Separationsquote	$100/945 \cdot 35$	3.70%
Privatschulquote	$100/1044 \cdot 99$	9.48%
Integrationsquote	$100/945 \cdot 6$	0.63%
Integrationsanteil	$0.63/1.9$	0.33
Betreuungsverhältnis IF (Daten aus SdL)	$945/6.61$	142.97 SuS/VZAE
Betreuungsverhältnis DaZ (Daten aus SdL)	$945/3.59$	263.23 SuS/VZAE
Betreuungsverhältnis PMT (Daten aus SdL)	$945/1.28$	738.28 SuS/VZAE
Betreuungsverhältnis IF (Daten aus Umfrage)	$109/6.61$	16.49 SuS/VZAE
Betreuungsverhältnis DaZ (Daten aus Umfrage)	$178/3.59$	49.58 SuS/VZAE
Betreuungsverhältnis PMT (Daten aus Umfrage)	$35/1.28$	27.34 SuS/VZAE

Abbildung X: G7, Tätigkeitsbereiche SHP

Abbildung X: G7, Tätigkeitsbereiche DaZ

